

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Nathália Elisa Bruno de Campos

**DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DO CURSO BÁSICO DE ARTE/EDUCAÇÃO
DO CEFART**

Belo Horizonte

2024

Nathalia Elisa Bruno de Campos

**DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DO CURSO BÁSICO DE ARTE/EDUCAÇÃO
DO CEFART**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: 2

Orientador (a): Profa. Dra. Rachel Sousa Vianna

Belo Horizonte

2024

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 24 dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação da mestranda **Nathalia Elisa Bruno de Campos**, intitulada: **Diagnóstico e perspectivas do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna, como orientadora e presidente da banca; Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida, como examinadora interna; e Professora Dra. Rosana Andrea Costa de Castro, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
RACHEL DE SOUSA VIANNA
Data: 24/09/2024 07:33:27 -0300
Verifique em <https://validar.jd.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna

Documento assinado digitalmente
MARILENE OLIVEIRA ALMEIDA
Data: 24/09/2024 09:04:30 -0300
Verifique em <https://validar.jd.gov.br>

Examinadora Interna: _____

Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida

Documento assinado digitalmente
ROSANA ANDREA COSTA DE CASTRO
Data: 24/09/2024 11:34:21 -0300
Verifique em <https://validar.jd.gov.br>

Examinadora Externa: _____

Professora Dra. Rosana Andrea Costa de Castro

Campos, Nathalia Elisa Bruno de.

Título: Diagnóstico e perspectivas do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART- Belo Horizonte, 2024
152 f.

Tipo de Trabalho: Dissertação (mestrado)- Universidade Estadual de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2024.

Orientadora: Rachel de Sousa Vianna

Título em inglês: Diagnosis and Perspectives of the Basic Art/Education Course at CEFART

1.Arte/Educação, 2.Artes Visuais, 3.Educação Museal, 4. Formação Continuada. Rachel de Sousa Vianna. II.Diagnóstico e perspectivas do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART

**DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DO CURSO BÁSICO DE ARTE/EDUCAÇÃO
DO CEFART**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 24, de Setembro de 2024

Prof(a). Dr(a). Rosana Andrea Costa de Castro– UNB
Examinadora Externa

Prof(a). Dr(a). Marilene Oliveira Almeida – UEMG
Examinadora Interna

Prof(a). Dr(a). Rachel Sousa Vianna- UEMG
Orientadora

BELO HORIZONTE – MG

2024

Agradecimentos

Primeiramente, dedico este trabalho a Deus, cuja orientação e presença foram fundamentais ao longo desta jornada. Agradeço profundamente aos meus pais e ao meu marido, Yuri Ribeiro, pelo apoio e incentivo incansáveis, essenciais para a realização deste trabalho.

Expresso minha gratidão aos coordenadores, professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG, pelo apoio e contribuições valiosas. Agradeço à Secretaria e coordenação do curso pelo acolhimento e orientação constantes.

Agradeço especialmente à Professora Dra. Rachel Vianna, minha orientadora, por sua dedicação e orientação assertiva, e às Professoras Dras. Marilene Oliveira e Rosana Castro pelo feedback generoso durante a qualificação.

Sou grata à gestão da Fundação Clóvis Salgado e ao Centro de Formação Artística e Tecnológica, especialmente à diretora Priscilla Fiorini, à professora Mariana Rodrigues e aos secretários Felipe Werneck, Lulciléia Araújo Santos e Edna Dias, pelo apoio institucional. Aos colegas professores da Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica, especialmente às Professoras Mara Rodrigues-Tavares Lavareda e Mariana Rodrigues, meu sincero obrigada pelo apoio, incentivo e suporte.

Agradeço também ao Dr. Daniel Rocha Silveira pelo incentivo e auxílio na construção do projeto de pesquisa, e aos estudantes que participaram da pesquisa.

Dedico este trabalho à Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, esperando contribuir para seu crescimento e desenvolvimento. A todos que fizeram parte desta jornada, minha profunda gratidão.

O nosso destino é mudar a visão social daquilo que as escolas podem ser. Não vai ser uma caminhada fácil, mas quando os mares parecem demasiado traiçoeiros para viajar e as estrelas demasiado distantes para tocar, devemos lembrar-nos da observação de Rober Browining “o alcance de um homem deve exceder sua capacidade ou para que serve o céu?”. (Elliot Eisner, 2008).

RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Curso Básico de Arte/Educação – CBAE oferecido pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, da Fundação Clóvis Salgado. Seu objetivo geral consiste em levantar referências para subsidiar uma proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do CBAE. De caráter descritivo, a investigação envolve a coleta de dados por meio de revisão bibliográfica, levantamento documental, aplicação de formulários e realização de grupos focais com estudantes do CBAE e professores da Escola de Artes Visuais. A expectativa é que esse estudo possa contribuir para aprimorar a formação oferecida pelo CBAE, em especial na disciplina “Fundamentos da Mediação em Artes Visuais”. Também se espera que possa ser útil para uma reflexão sobre os demais cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART. Em um sentido mais amplo, pode contribuir para a discussão sobre a formação oferecida pelos cursos de licenciatura em artes visuais, considerando as possibilidades de atuação em equipamentos culturais.

Palavras-chave: Arte/Educação; Artes Visuais; Educação Museal; Formação Continuada

ABSTRACT

This research focuses on the Basic Art/Education Course- CBAE offered by the Artistic and Technological Training Center - CEFART, of the Clóvis Salgado Foundation. Its general objective is to gather references to support a proposal for the reformulation of the CBAE's Pedagogical Project. Descriptive in nature, the investigation involves data collection through bibliographic review, document analysis, questionnaire application, and focus groups with CBAE students and professors from the School of Visual Arts. The expectation is that this study can contribute to improving the training offered by CBAE, particularly in the course "Fundamentals of Mediation in Visual Arts." It is also hoped that it will be useful for reflecting on the other courses at the CEFART School of Visual Arts. In a broader sense, it can contribute to the discussion about the training offered by visual arts teaching programs, considering the possibilities for professional engagement in cultural institutions.

Keywords: Art/Education; Visual Arts; Museum Education; Continuing Education

LISTA DE IMAGENS

Gráficos	58
Imagem 1: Fotografia da Mostra da Escola de Artes Visuais- CEFART Andradas, 2018.....	114
Logos das Mostras Virtuais	50
Quadro 1: Concepções do Ensino de Artes Visuais no Contexto Brasileiro.....	13
Quadro 2: Conteúdos curriculares dos quatro Cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART.....	47
Quadro 3: Localização dos Estudantes do CBAE.....	72
Quadro 4: Áreas de Atuação e Formação dos Estudantes do CBAE.....	72
Quadro 5: Potencialidades e Fragilidades da Escola de Artes Visuais.....	90
Organograma 1: Estrutura e Componentes da Fundação Clóvis Salgado.....	39
Organograma 2: Escolas do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado.....	40
Organograma 3: Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais- Disciplinas e ações na Mostra da Escola de Artes Visuais.....	48

LISTA DE ABREVIATURAS

ACF: Atividades Complementares de Formação
BNCC: Base Nacional Comum Curricular
CBAE: Curso Básico de Arte/Educação
CEFART: Centro de Formação Artística e Tecnológica
CEP: Comitê de Ética e Pesquisa
EPT: Educação Profissional e Tecnológica
FCS: Fundação Clóvis Salgado
IBRAM: Instituto Brasileiro de Museus
IFs/IF: Institutos Federais de Educação
LAV: Licenciatura em Artes Visuais
LDB: Lei de Diretrizes e Bases/ LDBEN: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC: Ministério da Educação e Cultura
MG: Minas Gerais
Minc: Ministério da Cultura
OEP: Órgão Estatal Parceiro
ONG: Organização Não Governamental
OS: Organizações Sociais
PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais
PNE: Plano Nacional de Educação
PNEM: Política Nacional de Educação Museal
PPGArtes: Programa de Pós-Graduação em Artes
TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UEMG: Universidade Estadual de Minas Gerais

SUMÁRIO

Resumo	i
Abstract	ii
Lista de imagens.....	iii
Lista de Símbolos e Abreviaturas	iv
Introdução.....	1
1. Conceções do Ensino de Artes Visuais.....	9
1.1. Documentos oficiais do Ensino de Artes Visuais no Brasil.....	9
1.2 Conceções do Ensino de Artes Visuais no Brasil.....	11
1.3 O Ensino de Artes Visuais na Mediação Cultural.....	18
1.4 O Papel da Didática na Formação do Arte/Educador.....	25
2. Curso Básico de Arte/Educação do CEFART.....	37
2.1 O Centro de Formação Artística e Tecnológica.....	38
2.2 A Escola de Artes Visuais do CEFART.....	44
2.3 Curso Básico de Arte/Educação- CBAE.....	53
3. Perfil dos Estudantes do CBAE e sua Avaliação do Curso.....	56
3.1 Análise das Respostas ao Formulário pelos ingressantes do CBAE.....	57
3.2 Grupo Focal com Estudantes do CBAE.....	71
3.2.1 Perfil dos Participantes.....	72
3.2.2 Sobre o Curso Básico de Arte/Educação.....	73
3.2.3 Sobre a Disciplina de Fundamentos da Mediação em Artes Visuais.....	81
4. A Visão dos Professores da Escola de Artes Visuais Sobre o CBAE.....	85
4.1 Conceções de Ensino de Artes Visuais Alinhadas às Práticas Pedagógicas dos Professores da Escola de Artes Visuais.....	86
5. Uma Minuta de Reformulação dos Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais do CEFART, Com Foco No Módulo “Educação Museal em Artes Visuais”	96
Considerações Finais.....	106
Referências	109
Apêndices e Anexos.....	117
Apêndice 1- Formulário.....	117
Apêndice 2- Roteiro de entrevista para grupos focais- estudantes.....	123
Apêndice 3- Roteiro de entrevista para grupo focal com professores da Escola de Artes Visuais do CEFART.....	124
Apêndice 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).....	125
Apêndice 5- Termo de Anuência.....	127
Anexo 1- Matriz Curricular do Curso Básico de Arte Educação do CEFART.....	129
Anexo 2- Projeto Pedagógico do CEFART-FCS (2012).....	132

INTRODUÇÃO

No ano de 2016 foi criada a Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, pertencente à Fundação Clóvis Salgado - FCS, localizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A iniciativa buscou contemplar duas demandas institucionais. Por um lado, atendia a necessidade de absorver os profissionais oriundos do concurso público estadual para o cargo de “professor de arte/mediação de nível médio”. Por outro, buscava suprir uma lacuna na formação inicial de profissionais para atuar no âmbito de exposições artísticas. As matrizes e os conteúdos abordados nesses cursos foram elaborados para atender um público-alvo formado por estudantes ou diplomados do Ensino Médio com interesse em áreas artísticas e que desejassem conhecer profissões vinculadas à área cultural ou se preparar para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho.

No segundo semestre do mesmo ano da sua criação, a Escola de Artes Visuais do CEFART ofereceu o Curso de Produção em Artes Visuais, composto por quatro módulos: Curadoria, Expografia, Produção e Mediação. No módulo de Curadoria, os alunos aprendem os fundamentos da curadoria e como esse profissional interage com o mercado, instituições, público e história da arte. Já na parte de Expografia, são estudados os princípios e métodos para a exibição de objetos e obras de arte, além de desenvolver conceitos básicos para a percepção espacial de galerias e espaços alternativos. A área de Produção Cultural visa preparar futuros profissionais para atuarem como Assistente de Produção Cultural, focando em Artes Visuais, através do conhecimento da produção artística e gestão organizacional. Na área de Mediação, o curso aborda programas e projetos educativos voltados para as artes visuais, mediação cultural e outras práticas educacionais, além de adaptar conteúdos para diferentes públicos. Na mediação cultural opta-se por metodologias participativas que buscam aproximar o fruidor da obra de arte, levando em consideração o nível de compreensão estética e conhecimento do fruidor sobre o assunto abordado. Cada módulo tinha duração semestral e o estudante podia escolher seu percurso, recebendo um certificado ao final de cada módulo e um certificado final quando completasse os quatro módulos.

Os cursos da Escola de Artes Visuais têm como objetivo preparar os estudantes para compreender os aspectos históricos, sociais e artísticos envolvidos na concepção e montagem

de exposições. Através de disciplinas que abrangem a elaboração de projetos culturais, pensamento curatorial, história da arte, mercado, concepção do espaço expositivo, novas mídias, suportes e mediação cultural em ambientes de educação não-formal, os alunos são capacitados para atuar de forma ampla e integrada na área de Artes Visuais, conforme informado pelo edital de seleção de estudantes de 2023.

Em 2019, o curso sofreu uma reestruturação que separou os módulos em quatro cursos independentes. O módulo Produção foi transformado em um curso de formação inicial e continuada (FIC) com o nome “Assistente em Produção Cultural”. Os outros três módulos receberam a denominação de Curso Básico. O de Mediação manteve como objetivo capacitar para atuar no setor educativo de instituições museais, mas foi renomeado como Curso Básico de Arte/Educação – CBAE. O nome foi trocado com vistas a atrair um número maior de interessados, uma vez que se percebeu que o termo “mediação” não era conhecido dos estudantes do próprio curso. O fato de o número de inscritos ter duplicado após a mudança de nome confirma essa suposição.

Funcionando inicialmente de modo presencial, o CBAE adotou o formato virtual durante a pandemia do Covid-19 para atender as medidas protetivas de isolamento. Nesse período, houve um crescimento significativo em sua procura e alcance. Em vez de vinte vagas por semestre, passaram a ser oferecidas cinquenta vagas. Além disso, o atendimento de estudantes ultrapassou as fronteiras de Belo Horizonte e até mesmo do estado e do país. Tendo em vista essa expansão, e o fato de que o espaço físico do CEFART não comportava a demanda, decidiu-se pela continuidade do formato virtual após o término da pandemia.

Como uma das aprovadas no concurso público para “Professor de Artes/Mediação” do CEFART em 2016, ingressei formalmente na Fundação Clóvis Salgado neste ano. Mas antes mesmo de assumir essa função, desempenhava o papel de mediadora cultural nessa e em outras instituições culturais, tendo me envolvido em diversos projetos educativos que visavam promover a interação entre as artes visuais, o conhecimento e a comunidade. Para contextualizar a origem do projeto de pesquisa desenvolvido nesta dissertação, apresento a seguir um breve relato da minha trajetória profissional.

Formada em Bacharelado e Licenciatura em Artes Plásticas, e com uma Especialização em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas, minha incursão no mundo da

mediação cultural começou de maneira inesperada, mas profundamente gratificante. Enquanto ainda cursava a licenciatura, em 2011, surgiu a oportunidade de integrar um projeto educativo temporário que buscava catalisar o diálogo entre o público e as obras de artes exibidas em duas mostras do Palácio das Artes, o qual integra o espaço expositivo da FCS. Esse projeto marcou não apenas minha estreia profissional remunerada como educadora em exposições de artes visuais, mas também o início de uma jornada rica em experiências e aprendizados.

Ter participado deste projeto se revelou fundamental para a construção do meu entendimento sobre a importância da mediação cultural e sua capacidade de transcender as barreiras entre o espectador e a arte. As visitas, cuidadosamente elaboradas pelos mediadores culturais, proporcionaram não apenas um mergulho nas obras expostas, mas também um espaço para diálogos e reflexões enriquecedores. Luana Mitre, então coordenadora do projeto educativo na FCS, em entrevista concedida ao jornal o “Tempo”, conta que

Trabalhamos principalmente com as percepções e as associações criadas pelos visitantes, valorizando as experiências que cada um nos traz. A visita acaba se tornando uma grande troca de experiências, com atividades que têm como objetivo provocar reflexões e questionamentos no público, ativando seu senso crítico, seu olhar e seus sentimentos. Cada pessoa tem sua própria visão sobre a exposição e sobre cada trabalho, e temos muito respeito por isso. No fim das contas, a maior parte do público sai da galeria com a sensação de que, a partir de suas próprias experiências, pode refletir sobre a realidade e o conjunto de trabalhos que está ali (MITRE, 2011).

Mitre discute também o processo de aprendizado contínuo da equipe de dezoito integrantes do educativo. Ela diz que após cada visita, o educador encarregado elaborava um relatório que alimentava um "diário de bordo" do projeto. Esse registro não apenas reunia as percepções dos educadores sobre os grupos e as visitas, mas também servia como base para reflexão e aprendizado sobre o próprio trabalho realizado. A partir dessas informações, a equipe era capaz de aprimorar suas atividades, evidenciando a confiança no desenvolvimento e na eficácia das ações educativas propostas. Mitre aponta que as ações do projeto educativo eram constantemente adaptadas para atender as características do público recebido pela FCS, formado por "crianças, adolescentes, estudantes universitários, grupos de idosos, instituições ligadas à educação de jovens e adultos, dentre muitos outros" (Mitre, 2011).

Nesse contexto, minha formação se desdobrou como uma jornada diversificada, que transcendeu os limites dos cursos universitários tradicionais. Ao invés disso, foi moldada e enriquecida por meio de uma variedade de experiências e oportunidades de capacitação oferecidas por projetos educativos nos equipamentos culturais. Desde as imersões nas obras até as interações com públicos diversos nas galerias, cada experiência contribuiu para o meu desenvolvimento como mediadora cultural. É notável que, antes de ingressar nessa função, não havia recebido uma formação específica para atuar em exposições. Entretanto, ao rememorar meu percurso formativo, percebo que ele se desdobrou ao longo da minha trajetória no exercício da função, enfatizando a importância do aprendizado em serviço e da adaptação às demandas do campo cultural.

À medida que minha jornada avançava, novas oportunidades se apresentaram, levando-me a integrar outros projetos educativos na FCS e também em outras instituições, como o MM Gerdau- Museu das Minas e do Metal, Cine Theatro Brasil Vallourec, Funarte etc. Nessas experiências, as atribuições da função de mediadora cultural foram expandidas, abarcando não apenas as visitas mediadas- caracterizadas como grupos ou indivíduos acompanhados por um educador do equipamento cultural na exposição - e a elaboração de roteiros e didáticas adaptados a diferentes públicos, mas também a oferta de minicursos, oficinas e formação para educadores, além da pesquisa sobre o universo da exposição, das obras, dos artistas e questões trazidas pela curadoria, bem como a elaboração de materiais didáticos para serem utilizados em espaços expositivos de educação formal e não-formal. Cada desafio enfrentado e cada conquista alcançada moldaram minha compreensão sobre o papel transformador da mediação cultural na promoção do acesso às artes e na construção de conhecimento.

Em 2014, um convite para atuar como supervisora do Setor Educativo da Fundação Clóvis Salgado sinalizou uma virada significativa em minha trajetória profissional. Essa função, voltada para o auxílio à coordenação e suporte em questões relativas ao setor educacional das exposições de artes visuais, proporcionou-me uma visão mais ampla e abrangente dos desafios e possibilidades inerentes à mediação cultural. Foi durante esse período que testemunhei de perto as transformações que culminaram na criação da Escola de Artes Visuais do CEFART, um marco que redefiniu o cenário educacional da instituição e abriu novos horizontes para os profissionais da área.

Junto com os dezessete professores que ingressaram na FCS por meio do concurso de 2016, participei do processo coletivo de criação dos cursos da Escola de Artes Visuais, definindo a

matriz curricular, as disciplinas, o conteúdo e as referências bibliográficas. Atendendo a uma demanda institucional, contamos com uma equipe docente formada por profissionais licenciados nas áreas das Artes Visuais, Letras e/ou História, sendo que alguns com o título de mestres. Foram debates colaborativos e intensos para chegar a um formato inicial do curso, de maneira que atendesse às expectativas institucionais e as nossas próprias expectativas. Porém, não foi construído o projeto pedagógico formal, oportunizando, desse modo, as constantes revisões e reestruturações do curso.

Como professora dos Cursos Básicos de Arte/Educação (CBAE) e de Expografia, uma das minhas funções é participar da banca de seleção de candidatos a estudantes. Ao longo de oito anos atuando nesse processo, percebi que os candidatos são, em sua maioria, estudantes ou egressos de cursos universitários cujos temas muitas vezes se vinculam às artes ou à arte/educação. Naturalmente, a maioria dos aprovados no processo seletivo também segue esse perfil. Na disciplina “Fundamentos da Mediação em Artes Visuais” me vi diante do desafio de elaborar aulas para atender públicos heterogêneos, com diferentes níveis de formação acadêmica e experiências com os conteúdos abordados.

Foram dessas experiências que o problema da pesquisa surgiu. Inicialmente, quis compreender o fenômeno que trazia um público já iniciado na área de Artes para as aulas de um curso básico. Afinal, o que move estudantes com formação superior a ingressarem em um curso de nível básico? E também: quais assuntos e conteúdos, de fato, são pertinentes abordar em uma formação inicial para arte/educadores? À medida em que a investigação acontecia outras questões foram aparecendo. Quais são os registros da história do CBAE? Quais foram as concepções de ensino de artes que embasaram a proposição do curso? Como estudantes e professores avaliam o curso? Esse conjunto de perguntas sustentou a construção do projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais.

O objetivo geral parte da tentativa de responder a seguinte questão: Quais são os principais desafios e possibilidades de atualização do projeto pedagógico do CBAE do CEFART,

considerando os estudantes, o contexto escolar, as concepções de ensino de artes visuais dos docentes e as demandas contemporâneas da formação em arte/educação para atuação em exposições? Desta maneira, a pesquisa consiste em levantar referências para subsidiar uma proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART. Para fundamentar uma reflexão crítica sobre as práticas de formação e os métodos pedagógicos adotados, essa investigação pretende: **1)** levantar as concepções de ensino de artes visuais presentes na literatura do campo; **2)** traçar o perfil dos estudantes do CBAE; **3)** verificar como estudantes do curso e professores do CEFART avaliam o CBAE; **4)** apontar diretrizes para o aperfeiçoamento do CBAE.

A expectativa é que esse estudo possa contribuir para aprimorar a formação oferecida pelo CBAE, em especial na disciplina “Fundamentos da Mediação em Artes Visuais”. Também espero que possa ser útil para uma reflexão sobre os demais cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART. Em um sentido mais amplo, pode colaborar para a discussão sobre a formação oferecida pelos cursos de licenciatura em artes visuais, considerando as possibilidades de atuação em equipamentos culturais.

De caráter descritivo, a investigação envolve a coleta de dados por meio de revisão bibliográfica, levantamento documental, aplicação de formulários e realização de grupos focais com estudantes do CBAE e professores da Escola de Artes Visuais. A coleta de dados se dividiu em quatro etapas. Inicialmente foi feita uma **revisão bibliográfica** da literatura de Educação e Arte/Educação, conforme descrito na apresentação do Capítulo 1. A Etapa 2 envolveu a análise de **documentos do CBAE e do CEFART**, incluindo a minuta do Projeto Pedagógico dos Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais, o regimento interno da FCS, a estrutura do CEFART etc. A Etapa 3 compreendeu o levantamento do perfil, das expectativas e da avaliação do curso por parte dos estudantes. Os dados foram colhidos por meio de um **formulário virtual** e pela realização de dois **grupos focais**. Finalmente, a Etapa 4 abrangeu a realização de um **grupo focal com professores** da Escola de Artes Visuais do CEFART. Além de dialogar com os docentes sobre sua avaliação dos cursos, aproveitei essa oportunidade para registrar uma memória do nascimento dos Cursos Básicos e da Escola de Artes Visuais do CEFART. Os docentes desses cursos estão atuando desde sua criação e conhecem os desafios que se apresentaram ao longo da existência da Escola de Artes Visuais.

A dissertação foi organizada em 3 capítulos e conta com uma série de apêndices e anexos.

O capítulo 1 aborda os fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa, focando no ensino de artes no Brasil. Ele analisa documentos nacionais (leis e diretrizes) para entender a importância das artes no ensino básico, bem como diferentes concepções do ensino de Artes Visuais. A formação do arte/educador é destacada, apresentando itens relevantes para a formação desse profissional. O capítulo também revisa documentos que regulamentam o ensino básico, profissionalizante e superior, além da educação museal, para situar a Escola de Artes Visuais nesse contexto. A análise busca entender o arcabouço legal e as diretrizes educacionais, avaliar como a escola se insere nesse cenário e identificar oportunidades para melhorar o currículo, alinhando a formação oferecida com as necessidades do setor e as regulamentações vigentes.

No capítulo 2 focamos no CEFART e na Escola de Artes Visuais com seus Cursos Básicos Regulares, localizando-os no contexto institucional. Nessa fase levantamos os documentos de diretrizes e registros históricos do curso junto à biblioteca e administração pedagógica do CEFART, bem como documentos públicos da Fundação Clóvis Salgado e do CEFART disponibilizados na internet. Destacamos, neste capítulo, o Curso Básico de Arte/Educação e suas seis disciplinas, bem como o modo de operação nos dias atuais, com intuito de projetarmos uma visão holística sobre o percurso formativo dos estudantes da escola.

O capítulo 3 aponta os resultados do formulário e da entrevista com grupos focais, bem como as análises dos dados obtidos nessas etapas. Na fase da pesquisa que envolveu as etapas com os cursistas do segundo semestre de 2023 do Curso Básico de Arte/Educação e os professores da Escola de Artes Visuais, buscamos compreender as potencialidades e fragilidades tanto dos cursos como da disciplina de Fundamentos da Mediação em Artes Visuais. Além disso, a

etapa que envolveu os estudantes do curso programou identificar o perfil dos cursistas interessados neste curso. Essa abordagem, nos permitiu obter *feedbacks* sobre a eficácia do curso para esses estudantes e entender a relevância da disciplina no contexto atual, além de obter informações importantes para melhorar o currículo e a formação de futuros profissionais. O grupo focal com os professores dos cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART, buscou explorar as concepções de ensino de artes visuais que estão mais alinhadas às práticas pedagógicas desses professores, identificar qual tipo de egresso e qual modelo de escola esses profissionais têm em mente.

Para o fechamento da discussão, após aplicação de todas as etapas e análise dos dados da pesquisa, há algumas considerações contendo comentários dos pontos mais relevantes desta pesquisa, indicando alguns apontamentos que visam refletir sobre o campo e contribuir para o aperfeiçoamento do CBAE e para a construção de seu projeto pedagógico. Com base na análise dos dados apresenta-se uma proposta inicial para composição do Projeto Pedagógico do Curso.

Nos apêndices e anexos estão contidas informações sobre os instrumentos desta pesquisa (formulário e roteiro de perguntas para grupos focais), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Carta Convite à instituição parceira, Projeto Pedagógico do CEFART, bem como elementos da matriz curricular do CBAE do Centro de Formação Artística e Tecnológica.

CONCEPÇÕES DO ENSINO DE ARTES VISUAIS

1.1. Documentos Oficiais do Ensino de Artes Visuais no Brasil

A qualidade do ensino é um tema amplamente discutido, e no campo da Arte/Educação, pesquisadores defendem a presença da arte no currículo escolar, mesmo com as inconsistências históricas e a negligência no ensino das artes. No final do século XIX, a educação começou a ser reconhecida como um campo de conhecimento influenciado pela psicologia, resultando em duas interferências: (1) uma visão tecnicista, que buscava validar a educação como uma ciência equiparada às "ciências duras"; e (2) a separação entre arte e ciência, onde a ciência era vista como útil e comprovável, enquanto as artes eram consideradas subjetivas e emocionais. Conforme Elliot Eisner (2008), essa visão ainda persiste no cenário educacional contemporâneo.

Eisner critica a uniformização curricular nas escolas dos Estados Unidos, que não atende às diversidades e necessidades de um país de grandes proporções. Ele ressalta que a busca por métodos uniformes e a padronização do ensino desvalorizam a individualidade e as experiências intrínsecas dos estudantes, criando uma cultura industrial nas escolas que privilegia recompensas extrínsecas em detrimento de um ensino verdadeiramente significativo. Mesmo com esses alertas, o Brasil adotou um modelo de uniformização curricular com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997-1998 e, posteriormente, substituídos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Educação Infantil e Ensino Fundamental (2017) e do Ensino Médio (2018).

Os PCNs foram apresentados como um referencial de qualidade para a educação, embora sua implementação fosse opcional para os professores. Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho (2011) destacam que, embora os PCNs tenham contribuído para o desenvolvimento de alguns aspectos educacionais, como a sistematização dos três eixos (ler, contextualizar e produzir), sua eficácia foi questionada. A BNCC substituiu os PCNs e padronizou o ensino básico, dando continuidade à ideia de um currículo unificado. No entanto, Alves e Carvalho (2022) apontam que, conforme Michael Apple (2002), o currículo nacional muitas vezes reproduz

desigualdades e serve como ferramenta de controle político do conhecimento. Eles defendem que um currículo verdadeiramente democrático deve reconhecer as diferenças entre os estudantes e tratá-las de forma justa, promovendo a igualdade e a inclusão.

A BNCC ampliou os eixos dos PCNs para seis dimensões (Criação, Crítica, Fruição, Estesia, Expressão e Reflexão), mas deixou lacunas sobre como trabalhar essas dimensões no ensino de artes. No Ensino Fundamental, as artes são uma unidade temática, enquanto no Ensino Médio, não são claramente identificadas como uma área específica nas competências a serem desenvolvidas.

Ao analisar as falhas na uniformização curricular, especialmente no ensino de Artes em um país tão diverso quanto o Brasil, é essencial refletir sobre as verdadeiras motivações por trás de um currículo único e rígido. Ignorar as diferenças culturais e individuais é um erro, e é preocupante que alguns movimentos político-sociais questionem e desvalorizem a importância das ciências humanas nas escolas. Em muitas escolas, as Artes deixaram de ser obrigatórias em todos os anos do Ensino Médio, conforme destaca Edvaldo do Nascimento Carvalho (2022), que observa a inconsistência da oferta da disciplina em diferentes estados.

Carvalho (2022) também ressalta que a implementação do novo Ensino Médio visa uma abordagem interdisciplinar, mesclando Artes Visuais com outras áreas do conhecimento. No entanto, essa fusão pode diluir a especificidade do ensino de Artes Visuais, dificultando o desenvolvimento das competências previstas na BNCC. O Plano Nacional de Educação (2014), prorrogado até Dezembro de 2025, busca superar desigualdades educacionais e promover a qualidade da educação, mas o desafio de garantir um ensino de qualidade persiste, especialmente nas artes, onde a infraestrutura e a formação de professores ainda são insuficientes.

A Medida Provisória 746/2016, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), permite que profissionais com notório saber ministrem conteúdos de áreas afins sem formação específica em licenciatura. Isso coloca em risco a qualidade do ensino, especialmente em artes, onde o preparo pedagógico é fundamental. Além disso, a carga horária reduzida para o ensino de artes nas escolas (apenas 50 minutos semanais) dificulta a promoção de experiências significativas e o desenvolvimento das competências previstas na BNCC.

Larrosa (2002) aponta que a falta de tempo é um dos principais obstáculos para experiências enriquecedoras, e essa limitação temporal no ensino de artes impede a fruição adequada das obras e a condução de atividades impactantes. A complexidade do ensino de artes, aliada às demandas da BNCC, exige que os educadores promovam um ambiente inclusivo e propício ao aprendizado, apesar das adversidades.

A BNCC do Ensino Médio propõe uma educação integral, interdisciplinar e conectada com os estudantes, mas enfrenta desafios na implementação dessas diretrizes no ensino de artes. A dimensão crítica, a curadoria e a habilidade de linguagem são destacadas como competências a serem desenvolvidas, mas a diversidade de linguagens artísticas e a falta de estrutura dificultam a concretização dessas metas.

Em síntese, o cenário atual do ensino de artes no Brasil é marcado por desafios significativos. A uniformização curricular, a precariedade das condições de ensino e a desvalorização da formação docente comprometem a qualidade da educação em artes. Para superar esses obstáculos, é necessário promover políticas educacionais inclusivas e que reconheçam as especificidades culturais e individuais dos estudantes, garantindo um ensino de artes que seja verdadeiramente transformador.

Com essas reflexões propomos uma contextualização sobre as possíveis condições de formação em artes, as quais se encontram a maioria dos estudantes que passam pelo ensino formal no Brasil contemporâneo.

1.2 Concepções do Ensino de Artes Visuais

Com intuito de compreendermos as nossas práticas docentes, se faz necessário conhecer sob quais paradigmas fundam-se nossas propostas pedagógicas em artes visuais. Tanto no cenário internacional como no contexto brasileiro, pesquisadores têm se debruçado sobre o tema, adotando diferentes nomenclaturas. O espanhol Fernando Hernández (2000) define “racionalidade” como um “conjunto de argumentos e evidências que servem para sustentar um estado de opinião que avalie uma reforma ou uma inovação na educação” (Hernandez 2000, p.43-44). O estadunidense Elliot Eisner (2002) trabalha com os termos “visões” ou “versões” do ensino de artes. Ambos afirmam que as racionalidades ou visões do ensino de artes dependem de fatores externos e variam de acordo com o contexto. Também estão de acordo sobre não haver uma única concepção "correta"; sobre o fato de que na prática existem combinações e que diferentes visões podem coexistir no mesmo tempo e espaço, com

algumas concepções mais salientadas do que outras. Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho (2011) utilizam o termo “**Concepções de Ensino de Artes**”, que será adotado neste trabalho.

Considerando o cenário espanhol e brasileiro, Hernandez (2000) identifica onze tipos de racionalidades: 1) **Industrial**: inspirou a criação de escolas técnicas de artes e ofícios e a introdução de trabalhos manuais na educação básica; 2) **Histórica**: justifica o ensino de Artes por seu reconhecimento na história; 3) **Forasteira**: faz referência à oferta do ensino de Artes em países desenvolvidos; 4) **Moral**: defende que a arte contribui para educação moral, espiritual e emocional; 5) **Expressiva**: entende que as artes são essenciais para a projeção de sentimentos e emoções; 6) **Cognitiva**: vincula as artes ao desenvolvimento do intelecto; 7) **Perceptiva**: defende que as artes desenvolvem a percepção estética e habilidades plásticas que se aplicam a diversas áreas da vida; 8) **Criativa**: concebe as artes como vital para o desenvolvimento da criatividade (um dos argumentos utilizados pelos PCN no Brasil, segundo o autor); 9) **Comunicativa**: sustentada pela semiótica e pela análise da forma, defende a importância de aprender a ler e a produzir imagens em uma cultura dominada pela imagem; 10) **Interdisciplinar**: organiza o conteúdo em torno da estética, da história, da crítica e da produção artística; presente na proposta norte-americana conhecida como Arte/Educação Baseada em Disciplinas (Discipline Based Art Education – DBAE), na Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa e nos PCN; 11) **Cultural**: entende a arte como manifestação cultural e os artistas como mediadores de significados em cada época e cultura (Hernandez, 2000, p.44-45).

Elliot Eisner (2002), por sua vez, apresenta oito versões sobre o ensino de artes presentes nos Estados Unidos: 1) **Arte/Educação Baseada em Disciplinas**: (Discipline Based Art Education – DBAE): modelo dominante nos Estados Unidos da América desde a década de 1990, estrutura o ensino de artes em torno de quatro campos profissionais: produção, crítica, história e filosofia das Artes; 2) **Cultura Visual**: usa as artes para promover o entendimento da cultura visual; 3) **Solução Criativa de Problemas**: usada principalmente no campo do design, busca resolver problemas considerando necessidades sociais, eficiência técnica e qualidade estética; 4) **Autoexpressão criativa**: entende as artes como um processo que emancipa o espírito e proporciona uma saída para o impulso criativo; 5) **Preparação para o trabalho**: visão pragmática, usa as artes para desenvolver habilidades e atitudes necessárias ao mundo do trabalho; 6) **Desenvolvimento cognitivo**: defende que a arte promove o desenvolvimento de formas complexas e sutis de pensamento; 7) **Promoção de performance**

acadêmica: defende uma visão instrumental do ensino de artes, voltada para melhorar o rendimento escolar em outras disciplinas do currículo; 8) **Artes integradas:** propõe integrar o ensino de artes com outras disciplinas para aprofundar a experiência educativa do estudante (Eisner, 2002, p. 25-42). No contexto brasileiro, Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho identificam quatro concepções do ensino de artes, organizando-as da seguinte maneira:

1-**Saber instituído/ pedagogia tradicional:** (...) fundamenta a história da educação, veremos sua relação com as aulas de artes a partir da concepção de arte como um saber instituído; 2- **Arte como expressão:** (...) perpassa grande parte das propostas do período Modernista, das reformas educacionais baseadas na Escola Nova às experiências de artes para crianças e adolescentes como atividades extracurriculares. Sob esta concepção se institui no Brasil o Movimento de Arte/Educação que divulga entre nós a ideia da livre-expressão, tantas vezes distorcida e mal compreendida; 3- **Arte como linguagem:** (...) a ideia de arte como linguagem é frequentemente usada em documentos e currículos escolares, sem uma clara definição do que se entende por linguagem e onde se situam os pressupostos de tal entendimento. 4-**Educação para cultura visual / Proposta triangular:** (...) fatores que impulsionam as proposições pós-modernas de ensino de artes (Barbosa; Coutinho, 2011, p.40).

Em outro texto, Ana Mae Barbosa destaca a ideia de “**preparação do povo para o trabalho**”, presente desde 1800-1808 no Brasil, por meio do ensino de artes combinado ao ensino do desenho (Barbosa, 1999, p.41). Essa concepção, atraente para os liberais, estava vinculada à educação do caráter e da inteligência, representando o principal objetivo dos positivistas.

AS CONCEPÇÕES DO ENSINO DE ARTES VISUAIS			
Hernandez (2000)	Eisner (2002)	Barbosa/Coutinho (2011); Barbosa (1999)	SÍNTESE
Industrial	Preparação para o trabalho	Preparação para o trabalho	Preparação para o trabalho
Forasteira	----	----	----
Histórica	----	----	----
Expressiva / Criativa	Autoexpressão criativa	Artes como expressão	Autoexpressão criativa
Moral	----	----	Educação ética
Interdisciplinar (DBAE / Triangular)	DBAE	----	-----
Perceptiva	Cognitivista	Artes Como Linguagem	Educação visual
Cognitivista	Promover a performance acadêmica	----	-----
----	Solução criativa de problemas	----	-----
Comunicativa / Cultural	Cultura visual	Cultura Visual Abordagem Triangular	Cultura Visual

Quadro 1: Concepções do Ensino de Artes Visuais no contexto brasileiro.

O Quadro 1 propõe uma síntese das principais ‘Concepções do Ensino de Artes Visuais’ elencadas pelos quatro autores (Fig.1). A coluna 4 agrupa visões semelhantes, desconsidera aquelas que não encontram eco em outros autores e elege alguns termos para analisar a literatura sobre ensino de artes visuais no Brasil. Assim, as concepções “Forasteira”, “Histórica”, “Interdisciplinar” e “Solução Criativa de Problemas” foram descartadas, enquanto a concepção “Moral” foi renomeada por “Educação ética”, já que aborda questões discutidas no contexto brasileiro. O que Hernandez chama de concepção “industrial” é descrito como “preparação para o trabalho” por Eisner e Barbosa, e essa última categoria é adotada como referência. O caso mais complexo envolve a categoria que denominamos “educação visual”, a qual engloba três concepções: “perceptiva” de Hernández, “cognitivista” de Eisner e “Arte como linguagem” de Barbosa e Coutinho (2011). Essa fusão parte do entendimento de que esses autores dialogam com as ideias de Rudolph Arnheim (1980), Fayga Ostrower (1983) e Donis A. Dondis (1997), que consideram a percepção como uma função cognitiva. Já a concepção “cognitivista” de Hernández corresponde ao que Eisner denomina como “promover a performance acadêmica”: ambas adotam uma perspectiva instrumental, alinhada com a proposta do Projeto Zero (Tishman; Palmer, 2022), e do Visual Thinking Strategies – VTS (2023), correntes que não têm uma inserção forte no Brasil. As cinco categorias definidas na coluna 4 formam a base sobre a qual será organizada a revisão da literatura sobre ensino de artes no contexto contemporâneo brasileiro.

Considerando o perfil do educador em artes visuais, construído ao longo da história mundial, Ana Mae Barbosa (1999) e Rosana Castro (2018) afirmam que a **concepção Preparação para o Trabalho** era notória no ensino de artes, pois esse tinha expresso vínculo com o desenho e era cunhada pelos interesses dos colonizadores europeus, que desejavam impor sua cultura sobre as demais. Castro (2018) destaca os principais elementos do ensino de desenho no século XIX, influenciados pelo rigor técnico, pela superioridade percebida da manufatura industrial sobre o artesanal, e pela hegemonia da arte greco-romana, entre outros fatores. Ela também menciona a criação de escolas de desenho no Brasil em 1800 e a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, que visava introduzir o "bom" gosto e capacitar artesãos.

Barbosa (1999) reforça a ideia de que o desenho, comparado à escrita, era considerado uma habilidade acessível a todos, e não um talento exclusivo. Hernandez (2008) argumenta que o ensino de artes visuais, focado em atividades manuais, foi visto como um saber informal. Ele

também aponta que, com a desmaterialização do objeto artístico no pós-modernismo, as ideias passaram a ter mais importância que o "saber fazer manual".

Nos dias atuais, a formação para o trabalho ainda é relevante, como observado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, que enfatiza a preparação para o mercado de trabalho. Adotando uma abordagem de formação técnica, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), através dos dez cursos gratuitos de Ensino à Distância do Programa Saber Museu, fornece certificação e formação aos inscritos que cumprem a carga horária mínima exigida pelo curso. O público-alvo destes cursos são “pessoas que trabalham ou que queiram trabalhar em museus e servidores públicos dos três poderes, além do público em geral”, conforme informado pelo site do Governo brasileiro (Gov.br, 2023, s/p). Considerando o público-alvo e os objetivos do curso descritos na matéria do site, nota-se que o Instituto direciona suas ofertas de ensino ao aperfeiçoamento para o trabalho em equipamentos culturais.

Por outro lado, Libéria Neves, Bianca Lemes e Nathália Campos (2014) relatam a limitação do ensino de artes a atividades manuais em ONGs de Belo Horizonte, voltadas para gerar renda, destacando uma abordagem reducionista da educação para o trabalho.

Ana Mae Barbosa e Lúcia Pimentel (2012) debatem a **concepção Autoexpressão Criativa**, reconhecendo a influência do modernismo, especificamente do expressionismo, no ensino de artes nas escolas brasileiras. Elas observam que, enquanto os artistas modernistas estudavam para alcançar a livre expressão, nas escolas o conceito se reduzia a uma abordagem mais livre, sem o mesmo rigor técnico. O expressionismo defendia a expressão da interioridade, sem preocupações com realismo ou reprodução fiel do mundo exterior, buscando evitar a cópia (Barbosa in *Innovatio* Laboratório de Artes e Tecnologias para Educação, 2012).

Rosana Castro (2018) critica essa abordagem ao apontar que o foco excessivo na produção artística livre não tem sido suficiente para formar educadores de artes visuais com uma base sólida. Ela destaca que a formação nas Licenciaturas ainda se concentra na prática em ateliês, especialmente no desenho, perpetuando o modelo do artista-professor, que prioriza a prática artística em detrimento da formação pedagógica (Castro, 2018). Essa concepção de "autoexpressão criativa" também é identificada por autores como Eisner (2002), Hernández (2000) e Barbosa e Coutinho (2011), que a associam ao desenvolvimento pessoal através da expressão individual no ensino de artes.

Adotando uma perspectiva que pode ser vinculada à **concepção Educação Ética** de ensino de artes, Barbosa (1999) menciona o liberal André Rebouças, que exaltava o desenho como "a escola primeira do belo," associando-o aos princípios do justo, bom e belo, compondo uma "trindade sublime" (Rebouças, 1878 *apud* Barbosa, 1999, p.61). Em uma perspectiva mais contemporânea, Neide Pelaez Campos (2002) defende que preparar o olhar para perceber o mundo de forma sensível e cognitiva pode formar educadores estéticos e éticos, capazes de promover a consciência crítica e contribuir para a redução das desigualdades sociais. A conexão entre a educação visual e a aquisição de habilidades para a vida também é destacada por Terezinha Franz e Lila Kluger (2012), que acreditam que o ensino-aprendizagem em artes pode promover democracia e inclusão social.

Maria Aparecida Santana Camargo (2004) reforça essa ideia ao afirmar que as artes, com seus códigos específicos, permitem aos estudantes refletir sobre o mundo e atuar sobre ele, promovendo a transformação social. Ela argumenta que o não acesso aos códigos da arte é uma forma de exclusão social, pois dificulta a compreensão do mundo e a busca por um lugar nele. Segundo Camargo, entender e decodificar os signos da arte é fundamental para a construção da cidadania.

Complementando essa visão, Cyntia Farina (2007) discute a dimensão ética e política da experiência estética. Para ela, a percepção molda a sensibilidade e a consciência, influenciando a maneira como intervimos na realidade. Farina destaca que a percepção está intrinsecamente ligada a uma "política das percepções," na medida em que determina os modos de ver, escutar e tocar o que nos afeta sensorial e intelectualmente, impactando, assim, a produção do conhecimento.

Diferentes pesquisadores enfatizam a importância da **concepção Educação Visual**, que visa trabalhar os âmbitos da percepção e da cognição dos sujeitos por meio do ensino de artes visuais. Entre eles, está Vincent Lanier (1999), o qual reconhece a potência das artes para desenvolver habilidades múltiplas no ser humano, ao mesmo tempo em que critica a posição puramente instrumental do ensino de artes adotada por alguns pesquisadores. Ele alerta que as artes não deveriam funcionar apenas como ferramenta a serviço da responsabilidade social, enfatizando sua contribuição fundamental para a formação humana. Para o autor, "a maioria das ideias que visam fornecer uma direção curricular para área não reflete as contribuições específicas da Arte/Educação, benefícios que nenhuma outra área de estudo pode oferecer" (Lanier, 1999, p.43). Lanier (1999) argumenta que o foco principal do educador em artes

plásticas deveria ser o progresso nas habilidades estéticas-visuais, defendendo que, se outros benefícios surgirem, são bem-vindos, mas não essenciais. Ele propõe, portanto, que a arte seja o centro do ensino em artes, sugerindo que é necessário "devolver as artes à Arte/Educação." Nesse contexto, Elliot Eisner (2002) também destaca a importância dos elementos visuais, como linha, forma, cor e composição, no processo de aprendizagem artística, ressaltando que essas habilidades desenvolvem uma sensibilidade que transcende a arte e impacta outras áreas da vida.

Por outro lado, Brieber, Nadal e Leder (2015) desafiam uma visão essencialista das artes visuais, defendendo que a experiência estética é influenciada pelo contexto e que a percepção envolve uma interação contínua com o ambiente. Essa ideia é complementada por Michael Eysenck e Mark Keane (2017), que afirmam que o desenvolvimento da percepção visual é crucial para a sobrevivência, destacando a importância das habilidades visuais tanto no cotidiano quanto em contextos educacionais.

Carmen Lidón Mir (2009) critica a desconexão entre os objetivos amplos da educação artística, conforme delineados em documentos oficiais, e a prática real em sala de aula. Segundo Mir, a resistência à inovação e a adesão rígida a programas institucionais resultam em abordagens ultrapassadas, tornando as aulas desinteressantes e incapazes de estimular o pensamento crítico. Para ela, a experiência estética é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo, e a arte tem o poder de construir a individualidade ao valorizar as diferenças. Essa visão se alinha às reflexões de Brieber, Nadal e Leder (2015), que ressaltam a importância de considerar o contexto e a experiência do sujeito na formação de suas percepções e conhecimentos.

Dessa forma, as discussões de Lanier, Eisner, Brieber, Nadal, Leder, Eysenck, Keane e Mir convergem para a importância de uma abordagem de ensino das artes visuais que valorize tanto os aspectos formais quanto o contexto e a experiência pessoal dos estudantes.

Em relação à **concepção Cultural Visual**, Hernández (2008) destaca que as transformações nos paradigmas da educação em artes resultam de uma combinação de fatores que refletem as tendências educacionais, artísticas, estéticas e valores sociais contemporâneos. Ele enfatiza que o ensino contemporâneo de artes não é um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para novas propostas, ligadas aos estudos culturais, às questões de gênero, multiculturalismo, e à globalização, especialmente no contexto das novas tecnologias.

Nesse sentido, a educação em artes visuais deve ir além do desenvolvimento de habilidades manuais, como ocorria no passado, e focar no desenvolvimento humano. Hernández (2008) propõe que o ensino das artes deve fortalecer identidades, expandir a mente, e desenvolver a capacidade de interpretação e imaginação, defendendo uma racionalidade cultural. Ele também critica o impacto das grandes indústrias de telecomunicação e entretenimento, que tentam impor uma cultura única, sugerindo que a educação em artes deve capacitar os estudantes a decodificar esses produtos mediáticos, formando indivíduos críticos e autônomos.

Priscila Chisté (2015) reforça a importância da leitura sistematizada de imagens para aumentar o repertório cultural e a capacidade de interpretar o mundo ao redor. Ela cita Vigotski ao afirmar que a imaginação se alimenta da experiência vivida, e quanto mais rica for essa vivência, maior será o material disponível para a imaginação.

Neide Pelaez Campos (2002) também aponta que o ensino de artes, muitas vezes, é ministrado por pessoas que não têm experiência na área, o que gera a necessidade de formação docente especializada. Ela defende que a formação estética deve ser acessível a todos os educadores, independentemente da área de atuação, pois a arte é um meio legítimo para a formação de sujeitos estéticos e éticos, capazes de promover mudanças sociais. Campos (2002) ressalta a importância de criar espaços de vivências estéticas para que os educadores possam desenvolver sua sensibilidade e buscar valores que promovam o crescimento humano.

A abordagem da "Cultura Visual," destacada por autores como Campos (2002), Chisté (2015), Hernández (2008), Castro (2018), e Barbosa e Coutinho (2011), amplia a educação artística ao incluir a interpretação crítica de uma variedade de imagens presentes no cotidiano. Essa abordagem reconhece a onipresença das representações visuais na sociedade contemporânea e busca equipar os estudantes com ferramentas para analisar criticamente essas imagens, promovendo uma compreensão mais profunda da cultura visual em que estão inseridos.

1.3 O Ensino de Artes Visuais na Mediação Cultural

Refletindo sobre um dos objetivos centrais do Curso Básico de Arte/Educação, que consiste na formação inicial de educadores para atuar em contextos culturais como museus e galerias de artes visuais, entendemos que seja importante analisar as semelhanças e as especificidades

do ensino de artes visuais na educação formal e não formal. Um dos pontos controversos diz respeito aos termos adotados: equipamentos culturais costumam utilizar “mediação cultural” ou “educação museal”; nas escolas, fala-se em Arte/Educação e ensino de Artes. Mas mesmo dentro de cada um desses campos, não existe consenso.

A Política Nacional de Educação Museal - PNEM, como o próprio nome indica, adota o termo “educação museal”, que é citado 57 vezes no documento, enquanto “mediação cultural” não aparece sequer uma única vez (Brasil, s/d). As duas expressões constam no glossário do Caderno da Política Nacional de Educação Museal (Brasil, s/d). Na educação museal “o foco não está em objetos ou acervos, mas na formação dos sujeitos em interação com os bens musealizados, com os profissionais dos museus e a experiência da visita” e seu objetivo consiste em oferecer “uma formação crítica e integral dos indivíduos, sua emancipação e atuação consciente na sociedade com o fim de transformá-la” (Brasil, 2017, p. 74).

O verbete “mediação cultural” aparece como “interação e diálogo que valoriza e dá voz ao outro, ampliando horizontes que levam em conta a singularidade dos sujeitos em processos educativos na escola ou fora dela” (Martins, 2017, p. 84). André Desvallés e François Mairesse (2016) definem conceitos-chave para um glossário organizado pelo Conselho Internacional de Museus. Os autores trazem dois conceitos importantes sobre educação e mediação. Para este volume, educação “[...] significa a implementação dos meios necessários para a formação e o desenvolvimento de pessoas e de suas próprias capacidades” (Desvallés; Mairesse, 2016, p.38). O documento ainda cita que,

A educação museal pode ser definida como um conjunto de valores, de conceitos, de saberes e de práticas que têm como fim o desenvolvimento do visitante [...] ela apoia-se notadamente sobre a pedagogia, o desenvolvimento, o florescimento e a aprendizagem de novos saberes [...] A educação está associada ao mesmo tempo ao coração e ao espírito (Desvallés; Mairesse, 2016, p.38).

De acordo com o volume, os objetivos da educação devem ser “suscitar a curiosidade, despertar, conduzir os indivíduos à interrogação e ao desenvolvimento de reflexões [...] desenvolver os sentidos e a tomada de consciência [...] pressupõe a mudança e a transformação, em vez de condicionamento ou repetição” (Desvallés; Mairesse, 2016, p.38). Além disso, estabelece conceito de mediação que difere de abordagens tão somente informativas, que desconsideram os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Essa

perspectiva convoca os sujeitos a serem copartícipes na construção do conhecimento. O glossário afirma que a educação museal busca

Favorecer o compartilhamento de experiências vividas entre os visitantes na sociabilidade da visita, e o aparecimento de referências comuns. Trata-se, então, de uma estratégia de comunicação com caráter educativo, que mobiliza as técnicas diversas em torno das coleções expostas, para fornecer aos visitantes os meios de melhor compreender certas dimensões das coleções e de compartilhar as apropriações feitas (Desvallés; Mairesse, 2016, p.53).

Um dos eixos do ensino de artes contidos nos PCN para educação formal é a introdução à apreciação ou fruição de obras. Nota-se certa inconsistência nos parâmetros, pois ainda que seja direcionado o desenvolvimento da leitura de obras, concomitantemente o documento destaca a autonomia da obra na transmissão de significados. Pode-se constatar isso na afirmação de que “a obra de arte fala por si mesma” (1998, V.6, p. 38). Se “a obra de arte fala por si mesma”, então estamos dispensados de aprender a fruir. Além disso, ao considerar o atual cenário do ensino de base no Brasil e a formação de educadores em artes, que muitas vezes privilegia a produção artística em contraposição à apreciação de obras de artes, surge a necessidade de questionar se as pessoas realmente compreendem o que as obras de artes estão comunicando. Também é pertinente indagar se os arte/educadores têm condições de aprofundar na leitura e entendimento do que a obra “diz” e se estão devidamente capacitados para orientar um processo de experiência significativa com a obra. Essas questões ressaltam a importância de uma abordagem mais abrangente no ensino de artes, que inclua não apenas a produção, mas também a fruição e a compreensão do contexto cultural e histórico das obras de artes.

Os mediadores culturais de museus surgiram da necessidade da promoção da interação entre o público, com diversas características e níveis de formação, e as vastas coleções presentes nas instituições museais. No Brasil, onde existem mais de 3.000 instituições museais mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) do Ministério da Cultura, a diversidade e a riqueza cultural representadas por esses espaços exigem profissionais capacitados para promover e enriquecer a experiência dos visitantes. Conforme afirmam Giovane Diniz e Celina Lage (2021),

Atualmente, cada vez mais os museus e centros culturais vêm realizando diversas ações educativas que buscam atrair públicos para suas exposições. Dentre as ações mais frequentes estão as visitas guiadas e as visitas mediadas, que geralmente têm o acompanhamento de um arte/educador da instituição. As visitas guiadas possuem um caráter mais explicativo, enquanto as visitas

mediadas se baseiam no diálogo com os públicos, sendo mais interativas, valorizando a opinião e a percepção dos visitantes. Também costumam ser oferecidas oficinas de arte e palestras relacionadas às temáticas das exposições em cartaz, além da possibilidade de desenvolvimento de ações em diversos outros formatos. Normalmente estas ações são planejadas por um programa educativo que pensa as demandas e as especificidades dos visitantes de uma exposição. Nesse sentido, é preciso compreender como os espaços expositivos são vistos pelos públicos, visando um acolhimento que proporcione aos espectadores boas experiências com os trabalhos em exposição (Diniz; Lage, 2021, s/p).

A mediação cultural se revela como uma abordagem valiosa, tanto no contexto expositivo quanto no contexto escolar. Alguns autores confirmam essa afirmação. Guardadas as especificidades de cada contexto, os profissionais do ensino de artes visuais, seja em escolas ou equipamentos culturais, precisam desenvolver estratégias de ensino que vão ao encontro do público fruidor. As principais diferenças, entre outras demandas relacionadas à função exercida em cada espaço, é que na escola o processo se desenrola ao longo do tempo, com vários encontros entre arte/educadores e estudantes; na galeria, por sua vez, o arte/educador trabalha com obras de artes originais e não com reproduções fotográficas. Embora os papéis dos educadores de artes de instituições formais e mediadores de artes visuais de equipamentos culturais tenham distinções claras, é importante notar que, em práticas efetivas, os profissionais muitas vezes combinam elementos de cada função para proporcionar experiências educacionais mais ricas e integradas. Rachel Vianna (2017) afirma que

[...] não faz sentido uma distinção rígida entre os termos “mediação” – em geral, empregado nos serviços educativos de museus e centros culturais – e “apreciação” – definido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997, 1998, 2000) como eixo do ensino voltado à interpretação de obras de arte. Baseados em modelos teóricos e práticas que se interpenetram, os dois referem-se a processos semelhantes e complementares. Tanto o educador interagindo com os visitantes em um espaço expositivo quanto o professor lecionando com seus alunos em sala de aula cumprem o papel de aproximar obra de arte e observador, contribuindo para aprofundar o âmbito e a qualidade desse encontro (Vianna, 2017, p.107).

Nesse sentido, educadores de arte trabalhando na educação formal podem também ser mediadores culturais, justamente porque os objetivos de aprofundamento da qualidade da fruição das obras de artes são os mesmos do mediador cultural, que desenvolve seu trabalho em instituições não formais de ensino de artes.

Dialogando com Rachel Vianna, (2017), Neide Pelaez Campos (2002) afirma que “ao professor cabe, hoje, o papel de mediador de processos de ensino aprendizagem, não se admitindo mais o ‘repassador’ de conteúdos” (Campos, 2002, p.95), ou educação nos moldes

bancários, como elucida Paulo Freire (2009). Mirian Celeste Martins (2014) diz que os educadores precisam entender a diferença entre informar, explicar, apresentar, conhecimento teórico e mediação cultural. E que embora tais ações em muitos momentos possam ocorrer concomitantes, perceber as diferenças entre elas nos ajuda a distingui-las.

Campos (2002) aconselha que o mediador assuma um papel que promova a construção do conhecimento e a participação dos envolvidos no processo. Para que isso seja possível, na visão da autora, o docente precisa aprender a inovar, ser, refletir, renovar. Essa abordagem coloca o educador e seus estudantes como copartícipes do processo de ensino- aprendizagem, conferindo maior autonomia e novas responsabilidades ao estudante. Nesse processo, os diferentes perfis culturais e individuais dos estudantes são considerados, diferenciando o ensino-aprendizagem contemporâneo da maneira tradicional.

No âmbito da educação museal, Maria Emilia Sardelich cita as cinco concepções identificadas por Padró, López e Kivatinetz (2014): **1) Canônica:** “espera que o público adote um papel passivo, silencioso (...) organiza percursos a partir de uma estrutura linear e cronológica” (Sardelich, 2017, p.190); **2) Instrutora:** “o conhecimento se transmite de forma unidirecional, no qual o visitante passivo tem que aprender aquilo que o curador selecionou para a exposição” (Sardelich, 2017, p.190); **3) Por descoberta:** para essa concepção os “museus são lugares de descobrimento, diversão, pontos de encontro da comunidade, centros culturais vivos” (Sardelich, 2017, p.191); **4) Construtivista:** a finalidade dos educativos é promover outras perspectivas “além das versões oficiais” (Sardelich, 2017, p.193); além disso, se preocupam em “desenvolver uma política educativa que facilite a inclusão da cultura do visitante, (...) para isso se criam redes de colaboração com coletivos de artistas e profissionais de outros setores” (Sardelich, 2017, p.193); **5) Reconstructora:** revisam e questionam “a legitimidade dos museus como produtores de significados”(Sardelich, 2017, p.194).

Sardelich (2017) observa que as autoras afirmam, tal como ocorrem nas concepções do ensino de artes visuais elencadas por Hernandez (2000) e Eisner (2002), que essas concepções podem ou não coexistir pacificamente em uma mesma instituição, possuem um fim didático e não são homogêneas.

A abordagem utilizada pelo arte/educador em contextos expositivos define as concepções adotadas nas suas práticas educativas. Similar ao educador tradicional, cuja abordagem se alia

a uma postura **canônica e instrutiva**, o guia ou monitor também se assemelha. Contrapondo-se a essa abordagem está o mediador cultural, cuja função é equilibrar as diferentes concepções, priorizando a participação ativa de todos os visitantes que integram o grupo explorando o espaço expositivo. Portanto, as atividades desempenhadas pelo mediador cultural passaram por uma significativa transformação na abordagem aos visitantes durante as visitas a equipamentos culturais. O papel que, anteriormente, se limitava a explicar e informar sobre o acervo, sem muita autonomia (Barbosa, 2008), atualmente desempenha uma função mais autônoma em diversos espaços expositivos. O tradicional guia ou monitor de museus e galerias de artes visuais, anteriormente encarregado de conduzir visitas e receber escolas e professores (Barbosa, 2008, p.28), evoluiu para assumir uma postura mais independente na interação com o público. Conforme as novas demandas requeridas deste profissional e mudança do entendimento das ações e formas de abordagem dos mediadores culturais nos espaços expositivos, passa a ser reconhecido como “mediador” ou “educador”, na visão de Barbosa (2008), “pois tratam de ampliar a relação entre o museu e o público [...] entre a obra de arte e o público” (Barbosa, 2008, p.28).

Barbosa (2008, p. 29), afirma que “o sentido epistemológico de uma visita com educador de museu e qualquer público tem que ser sempre o diálogo”. Por outro lado, Campos (2020, p.37), aponta que “para dialogar com os visitantes sobre os assuntos ali provocados se faz necessário que o educador esteja preparado para lidar com o fruidor e com a demanda de cada obra em exposição”.

No cenário brasileiro, pesquisadores como Miriam Celeste Martins (2016) e Rejane Coutinho (2011) abordam a mediação cultural como prática colaborativa e participativa, destacando sua importância na construção de significados e reflexões sobre as artes. Na mesma linha, Pablo Helguera (2011) defende uma abordagem **dialógica**, enfatizando a importância da comunicação na mediação cultural em artes. Segundo esse pesquisador, as práticas tradicionais de mediação se assemelham a monólogos transmissores (*apud* Melo, 2018).

Seguindo a concepção **reconstrutora**, Barrett (2014) menciona trabalhos do artista visual Fred Wilson, que apropria das obras do acervo de um museu estadunidense para intervir no modo como estariam sendo observadas, revisando, dessa maneira, as informações históricas difundidas pelas leituras dessas obras. Em uma das intervenções Wilson pesquisa e descobre, no acervo do museu, várias pinturas retratando famosos e ricos fazendeiros brancos, reconhecidos como figuras relevantes da região e lança destaque para figuras escravizadas e

invisibilizadas que compunham as imagens,. As intervenções do artista sobre o rígido acervo institucional ganham reconhecimento da crítica e provocam o setor educativo a modificar sua visão sobre todo o acervo expositivo e sobre novas maneiras de abordagem, conforme Barrett (2014). Com isso, os educadores preparam ações educativas que promovem a reflexão e a revisão sobre a história difundida a partir do acervo da própria instituição onde atuam. Coisa que, na era moderna não seria habitual, como pontua Barrett (2014). Pensamentos autônomos e com maior liberdade de posicionamentos diversificados sobre as artes e cultura flertam com concepções do ensino de artes pós-modernas e, por consequência, incluem maior gama de áreas do conhecimento que o educador em artes precisa dar conta, para além dos assuntos relacionados à área de Artes Visuais. As próprias artes visuais contemporâneas já requerem do arte/educador conhecimentos mais ampliados para que este consiga criar e planejar ações que sejam pertinentes às exposições com as quais trabalham.

A mobilização de técnicas diversas para compreensão e compartilhamentos é sobretudo a utilização de processos didáticos. É recorrente casos em que o primeiro contato direto do indivíduo com as artes visuais eruditas em museus ou galerias é oportunizado pelas escolas, que levam seus estudantes para visitar uma exposição. Nessas exposições, quem geralmente atende os grupos escolares é o mediador cultural. Portanto, está sob a responsabilidade dos mediadores culturais produzir uma curadoria educativa, definindo o percurso do grupo dentro do espaço e elegendo, para cada grupo, uma didática com recursos específicos que atendam a demanda dos fruidores.

A abordagem de Eisner (2002) destaca a importância da “**solução criativa de problemas**” como um elemento crucial, porém não contemplado pelas concepções apresentadas por Hernández (2000), Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho (2011), e também excluída da síntese proposta para esta redação (Quadro 1.). Contudo, podemos inferir que tal perspectiva se associa às tarefas tanto do educador escolar, ao criar seus recursos didáticos, quanto para o mediador cultural nas ações educativas. Essa concepção está intrinsecamente ligada aos fundamentos do design, direcionados para a criação de soluções inovadoras destinadas a públicos diversificados. No contexto educacional de equipamentos culturais, emerge uma notável dedicação por parte das instituições educativas em desenvolver materiais pedagógicos para diversos públicos. O objetivo primordial desses recursos é promover o acesso às exposições e oferecer apoio substancial aos professores de artes atuantes nas escolas formais, contribuindo para o planejamento e condução de suas ações didáticas.

Os materiais educativos concebidos para esse fim assumem uma variedade de formas, abrangendo desde jogos educativos até pranchas contendo reproduções impressas de obras de artes. A diversidade de propostas inclui ainda oficinas práticas, textos informativos e perguntas provocativas, que visam instigar a reflexão. Essa ampla gama de recursos reflete a abordagem abrangente adotada pelos educadores de equipamentos culturais, reconhecendo a necessidade de envolver os alunos de maneira multifacetada e proporcionar experiências educativas ricas e estimulantes.

Ao dedicar-se à elaboração de materiais educativos, o mediador cultural não apenas busca ampliar o acesso dos estudantes às manifestações culturais, mas também cria um ambiente propício ao florescimento do pensamento crítico e criativo. A criação desses recursos diversificados não apenas estende o alcance das exposições culturais, mas também enriquece o processo de ensino-aprendizagem, adaptando-se às demandas contemporâneas da educação artística. Nessa perspectiva, a visão de Eisner (2002) emerge como uma ferramenta a ser destacada, orientando práticas pedagógicas inovadoras que incorporam a resolução criativa de problemas como componente fundamental do processo educativo. Essa abordagem ganha ainda mais relevância ao considerarmos o contexto educacional além dos limites institucionais, destacando a importância de preparar os estudantes para um engajamento significativo com as artes e com sua própria cultura fora dos muros tradicionais da sala de aula ou de um equipamento cultural.

1.4 O Papel da Didática na Formação do Arte/Educador

A expressão “formação” remete a algo a ser concluído. Citando Paulo Freire, Neide Pelaez Campos descreve o ser humano como inconcluso, que “requer estar em permanente processo de construção humana” (Campos, 2002, p.95). Para a autora, mais do que a informação é a qualidade humana que precisa ser colocada no centro da formação docente. A primeira é algo facilmente encontrada hoje, mas valores humanos precisam ser construídos e a arte é o meio mais legítimo “para formação do sujeito estético e ético” (Campos, 2002, p.98). Esta seção busca examinar que papel a didática tem ocupado na formação docente.

Teresinha Franz (2008) diz que “além do conhecimento sobre o tema a ser ensinado, os professores também devem conhecer os métodos e currículos ou, mais precisamente, a fusão

entre ambos, que podemos chamar de conhecimento pedagógico do conteúdo” (Franz, 2008, p. 08). Ainda segundo a autora, “saber usar estratégias para adquirir novos conhecimentos” e “ter um conhecimento amplo do conteúdo que vão ensinar” são habilidades que o professor precisa desenvolver (Franz, 2008, p. 08).

Benigno Núñez Novo conceitua didática como

Um ramo da ciência pedagógica voltada para a formação do aluno em função de finalidades educativas e que tem como objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar (professor) e o ato de aprender (aluno). Ela favorece uma aprendizagem qualitativa, tendo em vista, focalizar sempre o melhor para os alunos e viabilizar facilidades no trabalho do professor, tornando suas ações seguras e precisas. Em suma, a didática é a disciplina que fundamenta a prática docente (Novo, 2022, s/p).

Apesar de ser uma disciplina que fundamenta a prática docente, para Novo (2022), muitas vezes a ‘didática’ tem sido um elemento pouco valorizado na formação de educadores em comparação aos conhecimentos da área, segundo avalia Dante Moura (2008). Na visão do autor, conhecer somente a área técnica não basta para lecionar. Ele problematiza a formação pedagógica dos docentes, inclusive da educação superior, dizendo que muitos não têm licenciatura e estão na linha de frente nas salas de aula. Como se qualquer profissional, sem formação específica didático-político-pedagógica, pudesse exercer a profissão de professor. Da mesma forma vem ocorrendo no ensino de base e profissional. Não há muito rigor para exercer a profissão. São profissionais com domínio técnico, mas sem formação didática. Tal constatação faz o autor tecer as seguintes questões:

[...] existe um conjunto de saberes inerentes à profissão docente que a justifique como tal? Se a resposta for sim, temos que fazer outra pergunta: por que, então, existe uma grande liberdade no mundo do trabalho e na sociedade em geral no sentido de que outros profissionais que não têm a formação docente atuem como tal? Nossa resposta é que apesar de existir um conjunto de saberes próprios da profissão docente (Veiga, 2002), essa não tem reconhecimento social e do mundo do trabalho compatível com sua importância para a sociedade, por isso não há esse rigor (Moura, 2008, p. 28).

De acordo com Moura (2008), fica a encargo do próprio educador assumir o protagonismo de sua formação. Seria crucial complementar o domínio técnico sobre o assunto que leciona com a didática, buscar aprender com cada experiência e levar em consideração as demandas contemporâneas sociais e dos seus estudantes. No entanto, o mais comum é o entendimento de que para ensinar é tão somente necessário o conhecimento do campo. Partindo desse princípio, profissionais de várias áreas enfrentam as salas de aula, mas não conseguem

ensinar com qualidade. Resultados alcançados em termos de aprendizagem dos alunos demonstram um descompasso com os esforços empreendidos na intenção de ensinar.

Concordando com Moura (2008), Vasconcellos constata que “os alunos não estão aprendendo”, ou seja, “não estão se apropriando daqueles elementos indispensáveis da cultura” ou ainda “não estão aprendendo tudo o que podem e têm direito” (Vasconcellos, 2011, p.35). O autor afirma que existe uma diferença entre o instrucionista e o mediador: o primeiro sabe fazer e o segundo sabe ensinar. Dominar uma área do conhecimento nos torna especialistas e não educadores. Para ser educador é preciso considerar o que poucos entendem e valorizam: a didática, pois ela é que articula o ensino-aprendizado. Sem didática, o procedimento adotado pode ser comprometido, com resultados frustrantes.

No campo das artes visuais, Marcelo Forte (2013) também defende que o conhecimento sobre a área não é suficiente para ser educador. É preciso que ele se torne um pesquisador e experienciador das artes visuais, pois o ato de ensinar possui relação com suas vivências. Na visão do autor, o educador transita entre duas fronteiras distintas - o rigor acadêmico e a liberdade criadora - para a partir daí elaborar suas propostas educativas. Na sua avaliação, a formação docente em artes visuais é permeada por experiências da vida cotidiana e pelas práticas artísticas, envolvendo “um processo de pesquisa, de compreensão, de desenvolvimento de didáticas e práticas docentes de interação em diferentes espaços de educação” (Forte, 2013, p.67). Forte também considera que houve mudanças no Brasil capazes de reconhecer o estudante não só como um receptor de informação, mas também como copartícipe ativo do processo educativo nos espaços de ensino.

É possível estabelecer uma ligação entre o perfil do educador idealizado por Forte (2013) e a visão sobre a docência de Paulo Freire, para quem educar exige pesquisa e criação. Segundo Freire, “o educador é também artista: ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo” (Freire, 1996, 6m42s-7m02s). A pesquisa docente implica “constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquisa para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (Freire, 2009, p.30).

A didática, segundo José Carlos Libâneo (1990), é uma disciplina que se fundamenta na Pedagogia, sendo uma teoria do ensino que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições no processo de ensino, considerando finalidades educacionais sempre de natureza

social. No contexto da formação e atuação do educador, a didática desempenha um papel crucial para o autor. A formação profissional do educador abarca tanto a dimensão teórico-científica quanto a técnico-prática, articulando conhecimentos específicos das disciplinas a serem lecionadas com a compreensão do fenômeno educativo no contexto histórico-social. Dessa forma, a didática atua como uma ponte entre a base teórico-científica da educação escolar e a prática docente, mediando o "o quê" e o "como" do processo pedagógico. Ela integra e articula conhecimentos teóricos e práticos, sendo essencial para o ensino de todas as disciplinas. Além disso, o autor destaca que a didática se subordina a propósitos sociais, políticos e pedagógicos, adaptando-se à realidade social brasileira. Assim, sua importância na formação e atuação do educador é indiscutível, pois oferece as bases necessárias para uma prática docente competente e contextualizada.

Conforme Vasconcellos, “como qualquer profissão, a qualidade do trabalho está estreitamente vinculada à formação teórica e prática do trabalhador. É delicada porque mexe diretamente com a autoimagem do educador, sobretudo quando se constata a fragilidade dessa formação” nas esferas conceituais, procedimentais e atitudinais (Vasconcellos, 2011, p.36). Falta teoria, interesse dos dirigentes e do professor em sua própria formação. Vasconcellos alerta para o educador que não valoriza o seu próprio preparo profissional estar agindo em conformidade com os constantes movimentos que visam espoliar a educação. Em contrapartida, pelo cenário de descaso atribuído à educação e ao educador, pode-se argumentar que qualquer investimento do educador em sua formação constitui um movimento político que demanda um esforço bem maior do que a compensação que será recebida em termos de retorno salarial, condições de trabalho, reconhecimento etc.

Continuando com a visão de Vasconcellos (2011), há profissionais do ensino que pouco se preocupam pelo próprio aperfeiçoamento contínuo. Muitos optam por cursos mais curtos, estão ansiosos somente pelo certificado que podem gerar as palestras e seminários, quando estão na condição de estudantes pedem para algum colega assinar a lista de presença em seus lugares, colam, não têm interesse pelo aprendizado e seu processo: em suma, reproduzem tudo o que eles mesmos repudiam na condição de educadores. O autor também aponta alguns motivos que explicam o desinteresse do educador por sua própria formação, embora, muitas vezes, esteja atuando na educação: falta de afinidade com a educação; falta de vocação; não quer assumir a profissão nas condições degradadas atualmente vigentes no país; não deseja

ser professor em função da representação social negativa da profissão; acha que já sabe o suficiente.

E qual seriam as medidas para melhorar o quadro atual da educação? Moura (2008) defende que a formação do futuro educador se inicie desde o ensino médio, com o contato do futuro profissional com sua área técnica. Para além dessa perspectiva, o autor ainda reforça que a discussão da reforma na educação não deve se limitar a nichos de graduação específicos. Antes, essa discussão precisa perpassar por todos os graus escolares, desde o ensino de base até o ensino superior.

Para Cristina D'ávila (2007), o ensino de base suplanta o ensino universitário na formação de identidade profissional docente. Com base em autores que abordam o tema e em dados de sua pesquisa, afirma que “o curso de licenciatura tem tido um peso limitado sob a construção da identidade profissional docente” (D'ávila, 2007, p.221). A autora relata que somente 16% dos entrevistados atribuíram origem aos estudos acadêmicos para formar suas identidades docentes e 36% disseram que se inspiram nos exemplos de professores que tiveram no passado, na escola de nível fundamental ou médio. Segundo a autora, “a identidade profissional resulta, portanto, de uma socialização própria ao grupo de pertença profissional. Significa dizer que as experiências comuns são importantes, assim como o próprio processo de formação inicial” (D'ávila, 2007, p. 225).

Maria Isabel da Cunha (2014) analisa a formação dos educadores nos cursos de graduação. A autora parte do princípio de que preparar efetivamente o educador ingressante dos cursos superiores depende de um conjunto de componentes que se assemelham “a uma orquestra em ação, onde a harmonia e a coesão é que garantem o resultado” (Cunha, 2014, p.456). A autora menciona que, segundo a LDB 9394/1996 (título II, Art.3, parágrafo IX), a educação deve garantir o padrão de qualidade. No entanto, o documento não expõe com clareza o padrão de qualidade exigido “ainda que seus dispositivos apontam desdobramentos que revelam concepções e valores” (Cunha, 2014, p.455). É na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN (documento de base para o Ensino Superior 9394/1996) que o entendimento sobre o que viria a ser qualidade na formação superior é apresentado. A autora lista os seguintes itens do documento:

1. Estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

2. Formar diplomados aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
3. Incentivar a pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia; difusão da cultura para desenvolver entendimento do homem e do meio em que vive;
4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa relação de reciprocidade;
7. Promover a extensão aberta à participação, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas pela instituição. (LDBEN, 2001, p.27 *In*: Cunha, 2014, p.445).

Cunha (2014) ressalta que a condicionante básica para que uma instituição de ensino superior alcance o credenciamento junto ao Ministério da Educação é atender aos critérios de qualidade discriminados na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (2001).

Sobre o Ensino Profissional Técnico, Moura discute a legislação brasileira pontuando que

[...] a atual correlação de forças instaladas no centro do poder político do país (assim como as perspectivas de curto e médio prazo) não nos permite vislumbrar que a (re)discussão ampla da LDB nos conduziria a uma lei comprometida com a educação pública, gratuita, igualitária, laica, de qualidade e para todos, independente das diferenças de ordem socioeconômica, etno-racial, sexual, geracional, religiosa, etc. Essas são limitações próprias de uma cultura escravocrata. Nela, a educação ao longo do tempo teve um caráter dual, ou seja, uma educação de caráter acadêmico/academicista, centrada nas ciências, nas letras e nas artes, proporcionada às elites e aos seus filhos, e uma educação dirigida à formação profissional de caráter instrumental para o trabalho de baixa complexidade, destinada aos filhos da classe trabalhadora (Moura, 2008, p.27).

O autor continua sua reflexão pontuando que quem tem procurado pela educação profissional técnica são pessoas pertencentes à classe trabalhadora. Para ele, a Educação Profissional e Tecnológica (modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com a finalidade de preparar os aprendizes para o exercício das profissões) possui um grande desafio que diz respeito à “responsabilidade social do campo da educação profissional com os sujeitos formados em todas as suas ofertas educativas e com a sociedade em geral” (Moura, 2008, p.28). Quando menciona a responsabilidade social das escolas de

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ele se refere a contribuição que essas instituições podem oferecer de

[...] (re)inserção social, laboral e política dos seus formandos; com a extensão de ofertas que contribuam com a formação integral dos coletivos que procuram as escolas públicas de ETP para que esses sujeitos possam atuar, de forma competente e ética, como agentes de mudanças orientadas à satisfação das necessidades coletivas, notadamente das classes trabalhadoras (Moura, 2000; Freire, 1986; 2000; 2001 *apud* Moura, 2015, p. 28).

Analisando os componentes necessários para a formação docente, Moura (2008) destaca o papel dos estágios na criação de oportunidades para o licenciando ter contato direto com a realidade dos locais de trabalho em que irá atuar. O autor defende a importância dos centros educacionais firmarem parcerias com instituições externas à escola, a fim de promover oportunidades para o desenvolvimento profissional pleno dos seus estudantes. Ainda na visão do autor, a integração entre ensino e pesquisa é outro elemento chave na formação docente, envolvendo o entorno institucional:

Atividades escolares propriamente ditas, nas quais os professores devem interagir com os outros profissionais, internos e externos, na perspectiva de desenvolver uma atitude docente interdisciplinar; interação com o entorno institucional; busca de espaços de (re)inserção sócio laboral dos estudantes e dos diplomados; orientação pedagógica, profissional e para vida dos estudantes (Moura, 2008, p.35).

As tecnologias de comunicação e informação nos processos de ensino-aprendizado é outro tema que vem chamando a atenção dos pesquisadores da educação. Por um lado, há o temor de que as novas tecnologias, especialmente com o advento da Inteligência Artificial, possam substituir ou contribuir para a precarização das condições de trabalho do educador. Quanto a isso, é importante lembrar que o encontro e convivência humana é um diferencial que a máquina não tem como superar. Cada educador traz consigo uma bagagem de valores humanos, experiências pessoais corporificadas, sistematizadas, (re)significadas, colocando-o em vantagem diante de quaisquer tecnologias que visam substituir a figura do educador em seu campo de trabalho. Por outro lado, as novas tecnologias abrem portas para a inovação nos processos didáticos, o que pode acarretar outro tipo de resistência. Ana Valéria Silva, Paulo Romaro e Priscila Costa (2021) consideram que,

Os professores formados no paradigma tradicional são impelidos a aprender uma nova cultura, muitas vezes distante da sua realidade cotidiana, portanto complexa e multifacetada (Jesus, 2007). Há de se considerar a formação de professores para o desenvolvimento de currículos e projetos pedagógicos, em que as tecnologias da informação e comunicação não representam apenas

ferramentas, mas recursos instituintes de novas formas de aprender e ensinar, na perspectiva das redes colaborativas e da autonomia dos sujeitos (Pinotti, 2010 *apud* Silva; Romaro; Costa, 2021, p.103).

Citando a proposta de ensino individual de Fred Keller “como alternativa aos problemas educacionais”, Maria Martha Costa Hubner aponta características básicas dessa abordagem: “planejamento, aproximações sucessivas, respeito ao ritmo do aluno, emprego de monitores, decomposição do ensino em unidades menores, ensinar a pensar [...], reforçamento positivo” (Hubner, 2012, p.83). A autora se refere ao ensino considerando todas as áreas do conhecimento e aponta que

O advento do computador torna extremamente possível a aplicação do ensino individualizado. O ensino à distância, se complementar seus estudos com os princípios e tecnologia comportamental disponíveis terá, possivelmente, uma trajetória de imenso sucesso no alcance dos objetivos educacionais desejados por todo educador: o aprendizado efetivo e agradável de seus aprendizes (Hubner, 2012, p.84).

Se considerarmos a realidade brasileira do ensino de artes, principalmente a falta de estrutura adequada, a quantidade de estudantes por turma e a pequena carga horária da disciplina de Artes no currículo, a proposta de ensino individualizado corresponde a um ideal utópico, cuja realização não está sob a jurisdição do professor. Por outro lado, características apontadas pela autora como o reconhecimento da importância do planejamento, a decomposição do ensino em unidades menores, o reforço positivo e o ensinar a pensar constituem estratégias didáticas importantes e viáveis para estruturação do ensino.

No que diz respeito à formação específica para atuar com mediação cultural, algumas estudiosas avaliam que a maioria dos cursos de licenciatura em artes visuais no Brasil não contempla adequadamente o campo (Coutinho, 2009; Vianna, Rezende, 2016; Mello, 2018). Na perspectiva dessas autoras, licenciados em Artes Visuais precisam buscar capacitação junto às instituições culturais, em exposições temporárias ou fixas, para preencher essa lacuna. Na mesma linha, Andréa Fernandes Costa (2019) afirma que o ensino superior em artes não acompanhou as transformações na função educativa que vêm acontecendo nos equipamentos culturais e que predomina a capacitação em serviço (Costa, 2019, p.72).

Um exame inicial dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em artes visuais que alcançaram a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudante -ENADE em 2021 confirma as alegações anteriores (Brasil, 2022). Dos oito cursos analisados, dois são ofertados em instituições privadas (Centro Universitário Armando Álvares Penteado e

Universidade de Taubaté), dois em universidades públicas estaduais (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e Universidade Estadual de Campinas- UNESP Bauru e UNESP São Paulo) e três em públicas federais (Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O perfil do egresso de todos eles prioriza a atuação na educação básica, mas a metade contempla também a possibilidade de trabalho em outros espaços de educação não formal, incluindo instituições culturais. No entanto, nenhum dos currículos, inclusive dos cursos que sinalizam a intenção de capacitação para a educação não formal, inclui disciplinas obrigatórias específicas sobre mediação cultural em equipamentos culturais.

Seria interessante conhecer o tipo de formação em serviço oferecido pelas instituições culturais, mas essa é uma área que recebeu pouca atenção por parte dos pesquisadores. Um estudo realizado em 2013 com oito coordenadores de serviços educativos de museus de artes visuais e de centros culturais da Região Metropolitana de Belo Horizonte revelou que nenhum dos equipamentos possuía um projeto político pedagógico e que tão pouco havia um tempo reservado para discussão com a equipe sobre os fundamentos teóricos ou metodológicos das ações de mediação cultural (Vianna, Santos, 2014). Além disso, os dados indicaram pouca penetração da literatura de Arte/Educação ou de mediação cultural entre os profissionais entrevistados.

Uma pesquisa anterior, realizada por Valéria Peixoto Alencar com arte/educadores de museus e galerias de arte de São Paulo em 2008, apontou que muitos tinham graduação em artes, mas não todos, com alguns buscando especialização através de programas de pós-graduação. A autora afirma ainda que a experiência profissional é valorizada neste campo, com a maioria dos mediadores culturais apresentando um conhecimento sólido das instituições e do trabalho, que ultrapassa as visitas mediadas, compreendendo um leque diversificado de ações (Alencar, 2008).

É possível que as iniciativas do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM tenham contribuído para fortalecer o campo da educação museal. Entre elas, destaca-se o lançamento da *Política Nacional de Educação Museal* - PNEM em 2017 (IBRAM, 2017). Resultado de um trabalho colaborativo que se estendeu por cerca de cinco anos, o documento se estrutura em torno de cinco princípios e três conjuntos de diretrizes, organizadas em eixos temáticos. O eixo intitulado “Profissionais, formação e pesquisa” estabelece uma série de orientações relacionadas à pesquisa, capacitação e valorização dos educadores museais. Atualmente, a

PNEM encontra-se em processo de revisão, com vistas a promover uma perspectiva mais pragmática para a execução da política pública e atualizar e aprimorar suas diretrizes a partir dos resultados da Pesquisa Nacional de Práticas Educativas dos Museus Brasileiros (OBEC, IBRAM, 2023).

Outro empreendimento do IBRAM, o Programa *Saber Museu* oferece cursos voltados para a formação de profissionais do campo museal. Entre os dez cursos disponibilizados, cinco contemplam temas direta ou indiretamente relacionados à educação museal. Além da carga horária, o site informa o número de pessoas certificadas até a data de publicação. Em 26 de outubro de 2023, constavam os seguintes dados:

1. Acessibilidade em museus (20h): 8.589 pessoas certificadas;
2. Para fazer uma exposição (20h): 9.046 pessoas certificadas;
3. Educação museal I – referencial teórico (25h): 948 pessoas certificadas;
4. Educação museal II – histórico e práticas (25h): 561 pessoas certificadas;
5. *Educación museística: marco teórico, conceptos e investigación* (25h): 15 pessoas certificadas.

Chama atenção a disparidade entre a quantidade de interessados nos cursos de acessibilidade e de expografia em relação aos cursos de educação museal. No entanto, é preciso considerar a enorme diversidade de equipamentos museais e dos profissionais que aí atuam. No campo específico dos museus de artes visuais e de centros culturais, pode ser que a lacuna na formação de nível superior para atuar com mediação cultural atraia um número proporcionalmente maior de interessados.

A formação dos arte/educadores que ocupam cargos em Organizações Não Governamentais também têm sido objeto de estudo. Rachel Vianna (2009) pontua que algumas ONGs que trabalham com o ensino de artes visuais contam com mais recursos, maior carga horária para as atividades de artes e turmas mais reduzidas, o que pode levar a resultados mais satisfatórios do que o ensino de artes oferecido em escolas. Nessas instituições, a introdução de atividades de apreciação de obras de artes depende da iniciativa do educador, sendo que as ONGs mais estruturadas costumam levar seus estudantes para visitar equipamentos culturais.

Na avaliação de Libéria Neves, Bianca Lemes e Nathália E. B. Campos, falta capacitação docente para atuação nos espaços não escolares e são muitas as queixas em relação à escassez de profissionais preparados para o trabalho nestes contextos. Muitas vezes essa falta compromete o ensino de arte e implica em trabalhos com finalidade de “entretenimento orientados sob a chancela da arte-educação” (Neves, Lemes e Campos, 2014, p.73). As autoras relatam que há uma demanda de profissionais criada pela ampliação desses espaços que vem sendo suprida por educadores sem experiência e formação adequadas. Na visão das autoras, deve-se “destacar esse campo de atuação ao longo da formação acadêmica do arte-educador que passa pelos centros universitários” (Neves, Lemes e Campos, 2014, p.73).

Já na avaliação de Rachel Vianna e Raquel Rezende (2016), a ausência de uma formação específica para trabalhar com a apreciação de obras de artes nas licenciaturas em artes visuais repercute de forma mais profunda entre os arte/educadores que lecionam em escolas e ONGS. Isso porque, ao contrário dos profissionais que atuam em museus e recebem capacitação em serviço, os educadores de artes que lecionam em escolas e ONGs precisam se formar nessa área por iniciativa própria.

Em relação à educação formal, foram encontradas poucas referências sobre a implantação de atividades de mediação cultural em escolas. Duas pesquisas realizadas com professores que participaram do Projeto *Circuito de Museus* chegaram a resultados semelhantes (Vianna, Rezende, 2016; Vianna, Lizardo, 2022). Em funcionamento desde 2011, o projeto promove o acesso dos estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte aos espaços museológicos da cidade, organizados em Circuitos Temáticos. A pesquisa envolveu professores participantes dos três circuitos específicos do campo das artes: *Artes Visuais*, *Arte Brasileira* e *Arte em Movimento*. Os dados do primeiro estudo, que envolveu a aplicação de questionários e entrevistas e a observação de aulas de artes, revelam a convivência de práticas inovadoras coexistindo com abordagens convencionais, como desenhos para colorir e releituras de ícones da arte ocidental. Evidências sugerem que a maioria dos professores ainda não incorporou atividades de interpretação ou análise de obras de artes em suas aulas. O segundo estudo, que utilizou a técnica do grupo focal, reiterou os resultados anteriores. Nas palavras de uma professora, “a mediação ainda está engatinhando. Às vezes pode trabalhar de forma intuitiva, mas a demanda ainda é muito para a produção” (Vianna, Lizardo, 2022, s/p).

Com base na revisão da literatura e dos resultados dos estudos, Vianna e Rezende (2016) conjecturam sobre qual formação pode capacitar um profissional a trabalhar com mediação

cultural. A lista inclui conhecimento sobre curadoria educativa, didática, metodologias de ensino e aprendizagem, concepções de mediação cultural, teorias de desenvolvimento da compreensão estética, linguagem visual e os diferentes âmbitos que compõem a experiência estética e a interpretação crítica das obras de arte. Na avaliação das autoras, somente incluir uma disciplina de mediação cultural no currículo dos cursos de licenciatura em artes visuais não será suficiente para resolver o problema. É necessária uma reestruturação ampla, de maneira que os eixos de produção, apreciação e contextualização sejam igualmente contemplados na formação do educador em Artes: “se os Parâmetros Curriculares Nacionais representam uma mudança de paradigma para o ensino de artes na educação básica, passados quase 20 anos de sua publicação, é urgente fazer essa revolução também na universidade” (Vianna; Rezende, 2016, p.79).

Além das dificuldades para obter uma formação adequada, os mediadores culturais enfrentam outros desafios. Nas escolas de educação básica, pelo menos no que concerne às redes públicas de ensino, pode-se apontar a ausência de recursos para trabalhar com reproduções fotográficas de obras de arte, seja no formato impresso ou digital. Para funcionar bem, seriam necessárias fotografias impressas de boa qualidade, em material resistente ao manuseio e em tamanho grande o suficiente para ser visto por vários estudantes ao mesmo tempo. Para trabalhar com imagens digitais, as salas de aula deveriam estar equipadas com *notebooks* e *datashow* e, idealmente, com acesso à internet. A possibilidade de levar os estudantes para visitar equipamentos culturais ou obras de arte em espaços públicos representa outro fator fundamental para o sucesso desse eixo de ensino. Todos esses requisitos se aplicam aos cursos livres ou técnicos de artes visuais.

Problemas relacionados às condições de trabalho também têm impacto direto na atuação dos arte/educadores, tanto nos espaços de educação formal quanto não formal. Nas instituições museais, a alta rotatividade dos profissionais (Costa, 2019), pode ser explicada pelos baixos salários (Bahia, 2014), ausência de um plano de carreira, contratos temporários, lógica corporativista das instituições que voltam seu foco para a quantidade ao invés da qualidade dos atendimentos (Honorato, 2007) etc. Fatores como esses desestimulam educadores a investir tempo e esforço em sua formação e comprometem a permanência nessa profissão.

CURSO BÁSICO DE ARTE/EDUCAÇÃO DO CEFART

Este capítulo apresenta os dados institucionais coletados durante uma busca por registros históricos do CEFART, da Fundação Clóvis Salgado, do memorial da Escola de Artes Visuais e das suas mostras virtuais e híbridas desde a pandemia do Covid-19.

Para isso, consultamos uma variedade de fontes, incluindo:

Biblioteca do CEFART: João Etienne Filho - recorte de jornais, catálogos e revistas;

Site da Fundação Clóvis Salgado - estrutura organizacional da FCS e histórico;

Editais - Seleção de Estudantes (2023) e Concurso Público para Provimento de Cargos das Carreiras de Professor de Arte e Analista de Gestão Artística, do Quadro de Pessoal da Fundação Clóvis Salgado (2014);

Documentos internos do CEFART - Termo de Parceria Institucional entre Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA) e CEFART/FCS (2017), Regimento Escolar Interno (2020), Projeto Pedagógico do CEFART (2012), minuta não publicada do Projeto Pedagógico do Curso de Produção da Escola de Artes Visuais (2018) e Matriz Curricular dos Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais do CEFART (2020/2021).

Além disso, alguns relatos de minha memória como funcionária da FCS e como participante do processo de criação dos cursos da Escola de Artes Visuais. Cabe salientar que alguns documentos consultados não se encontravam disponíveis publicamente, sendo necessário solicitá-los à instituição.

Com a reunião dessas fontes, direcionamos nosso foco para os documentos do Curso Básico de Arte/Educação do Centro de Formação Artística e Tecnológica, com o objetivo de compreender as concepções de ensino de artes que a instituição e o Curso adotam. A pesquisa foi conduzida com a aprovação institucional, dos participantes e do Comitê de Ética em

Pesquisa Humana da Universidade do Estado de Minas Gerais, respeitando e cumprindo as formalidades institucionais e do comitê.

2.1 O Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART

A inauguração da Fundação Clóvis Salgado (anteriormente conhecida como Fundação Palácio das Artes, estabelecida pela Lei 5.455 de 10 de junho de 1970 e renomeada em 1978 com a morte do professor e diretor da Escola de Medicina da UFMG, Clóvis Salgado) assinalou uma etapa significativa com a abertura da Grande Galeria e, posteriormente, do Grande Teatro. Situado adjacente ao Parque Municipal Renné Giannetti, no coração de Belo Horizonte, o Palácio das Artes foi projetado inicialmente pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ocupando uma área total de 18.000m². Este complexo cultural está sob a administração do governo do Estado de Minas Gerais e vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Desde 2018, uma parceria entre o Órgão Estatal Parceiro (OEP) e Organizações Sociais (OS) foi estabelecida por meio da Lei Estadual 23.081/2018.

A Fundação Clóvis Salgado é um importante complexo cultural público que abriga não apenas o CEFART, mas também outras unidades e iniciativas, como os três Corpos Artísticos: Cia de Dança, Coral Lírico Palácio das Artes e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Além disso, estão distribuídos em seus espaços culturais diversos locais como espaços multiusos, a loja Centro de Artesanato Mineiro, o Café do Palácio, galerias, teatros e um cinema. Atualmente conta com aproximadamente 500 funcionários.

O Organograma 1 apresenta a estrutura da Fundação Clóvis Salgado e as componentes do CEFART, enfatizando “Escolas”, marcando em cor de rosa para destaque. O objetivo desses organogramas é facilitar a identificação do Curso Básico de Arte Educação entre as diversas unidades da Fundação Clóvis Salgado e do CEFART.

Organograma 1: Estrutura e componentes da Fundação Clóvis Salgado. Elaborado pela autora com base no Site Institucional

O Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART foi fundado em 1986, inicialmente sob a denominação de Centro de Formação Artística, com as Escolas de Música, Teatro e Dança. Somente trinta anos depois, em 2016, recebeu o nome CEFART e foi inaugurada a Escola de Artes Visuais, seguida pela criação da Escola de Tecnologia da Cena e do Espetáculo, em 2018. O CEFART atualmente possui um corpo docente composto por 68 professores e oferece formação em diversas linguagens no campo das artes e tecnologia do espetáculo, promovendo cursos com certificados e diplomas de competências profissionais por meio de itinerários formativos destinados a diversos públicos. As atividades ocorrem nas unidades CEFART Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte-MG e CEFART Liberdade, próxima à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O organograma 2 mostra as cinco escolas que atualmente compõem o CEFART.

Organograma 2: Escolas do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado.

Elaborado pela autora.

Conforme informado pelo artigo 3 do Regimento Interno (2020) da unidade,

O CEFART é formado pelas Escolas de Artes Visuais, de Dança, de Música, de Teatro e de Tecnologia da Cena, oferecendo cursos regulares, livres, complementares e de extensão, a saber:

I. Cursos Regulares: §1º Básico - modalidade de ensino não-formal, de duração variável, destinada a formação básica em artes visuais, dança, música e teatro; §2º Educação Profissional e Tecnológica – modalidade de ensino formal destinada a proporcionar a habilitação profissional a alunos matriculados nos cursos de Formação Inicial e nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

II. Livre – cursos de iniciação artística, com duração e horários variados e públicos diversos;

III. Complementar – cursos que visam ampliar a formação dos estudantes dos cursos regulares, contemplando a oferta de aula aberta, oficinas e workshops, que podem ser ministrados por artistas e professores convidados;

IV. Extensão – cursos que são ofertados pelo corpo docente do CEFART para a comunidade em geral, objetivando a ampliação da formação artística e tecnológica, com previsão de ingresso por meio do processo de seleção simplificado. (Fundação Clóvis Salgado, Centro de Formação Artística e Tecnológica, 2020, p. 1-2).

Conforme estimativa da administração escolar no ano de 2023, o CEFART atendeu mais de 700 estudantes matriculados nos 15 cursos regulares das cinco escolas:

Artes Visuais: Cursos Básicos de Arte Educação, Curadoria, Expografia e Curso Formação Inicial Continuada em Assistente de Produção Cultural (FIC em Assistente de Produção);

Dança: Cursos Básico, Preparatório e Técnico;

Música: Cursos Básico, Musicalização para Adultos, Regência de Bandas;

Teatro: Curso Técnico;

Tecnologia da Cena: Formação Inicial Continuada em Auxiliar de Cenotecnia, Formação Inicial Continuada em Figurinista, Formação Inicial Continuada em Iluminador Cênico, Formação Inicial Continuada em Sonoplastia.

Além dos cursos regulares, a escola oferece cursos complementares e de extensão para capacitar e qualificar profissionalmente os estudantes para atuarem em diversos segmentos do mercado de artes e cultura. As atividades incluem espetáculos, apresentações artísticas e outras ações gratuitas para os públicos, como mostras e recitais. O Regimento Escolar Interno (2020), em conformidade com o Decreto nº 47853, de 31 de janeiro de 2020, foi atualizado e funciona como documento diretriz que formaliza e descreve as ações da unidade. Nele estão expressos os objetivos e as concepções do ensino de artes visuais do CEFART:

Art. 7 - O Centro de Formação Artística e Tecnológica, tendo em vista os fins e princípios da educação, propõe-se a alcançar os seguintes objetivos:

- I. proporcionar, com base nos princípios da contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade, habilitação profissional a jovens e adultos para exercerem atividades na área artística de forma competente;
- II. qualificar, aperfeiçoar e atualizar profissionais da área artística em seus conhecimentos técnicos e habilidades;
- III. capacitar crianças, jovens e adultos nos conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas para atuar em diversos segmentos da arte;
- IV. proporcionar conhecimento da transgressão estética em referências críticas variadas para o desenvolvimento artístico dos estudantes.

Parágrafo Único – A Presidência da Fundação Clóvis Salgado, o Conselho Curador e a Diretoria do CEFART, cumpridas as formalidades legais para atingir seus objetivos e metas, poderão implantar novos cursos e programas na área da formação artística e tecnológica (Fundação Clóvis Salgado-Regimento Interno do CEFART, 2020, p.3-4).

O CEFART é uma escola que possui características específicas e, de certa maneira privilegiada, por estar localizada em um grande e reconhecido centro cultural, o que oferece aos estudantes oportunidades únicas de práticas contextualizadas, visibilidade e valorização de seus trabalhos. Esse diferencial permite que os cursistas se beneficiem de um ambiente rico em diversidade artística e cultural, facilitando a integração entre a educação básica e a formação profissional. Com princípios de contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade, o CEFART tem capacitado jovens e adultos com conhecimentos técnicos, competências artísticas e habilidades específicas, promovendo uma educação que busca a valorização da diversidade, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Essa posição distinta diferencia o CEFART de outros cursos e escolas semelhantes, potencializando o desenvolvimento artístico e profissional dos seus estudantes.

Art. 8 - A educação profissional e tecnológica tem por objetivo:

I- promover a articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico;

II- proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes, competências profissionais e princípios éticos necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais;

III- possibilitar o reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades e a promoção da educação das relações étnico-raciais, da educação em direitos humanos, da acessibilidade e da educação ambiental;

IV- instrumentalizar cada habilitação por meio de programas e aplicações práticas dos conteúdos teóricos e artísticos;

V- possibilitar o exercício da profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientado por meios éticos, estéticos e políticos, bem como compromisso com a construção de uma sociedade democrática;

VI- franquear o acesso e qualificar jovens e adultos trabalhadores, visando a sua inserção e melhor desempenho do ofício técnico-artístico (Fundação Clóvis Salgado- Regimento Interno do CEFART, 2020, p.3-4).

Durante o período de março a dezembro de 2023, a administração da unidade registrou 2.407 matrículas em 23 cursos regulares, 25 cursos complementares e 44 cursos de extensão. Além disso, com as apresentações artísticas e mostras de todas as Escolas, o CEFART alcançou um público médio de 26.557 pessoas. Esses números foram compartilhados em dezembro de 2023, durante uma reunião geral de balanço das atividades da unidade.

Em uma nota para o Jornal Diário da Tarde, a jornalista Flávia Waltrick (2005) descreve o CEFART como um espaço onde cerca de 350 alunos buscam uma experiência profissionalizante anualmente. Quando elaborou a matéria, Waltrick registrou que os cursos

eram elaborados a partir de um projeto pedagógico com o objetivo de promover a adaptação do Regimento Escolar e dos quadros curriculares, supervisionados e acompanhados pela Secretaria de Estado da Educação.

Patrícia Avellar Zol, diretora do espetáculo de música do CEFART em 2005, concede um depoimento para coluna cultural do jornal Hoje em Dia (28/05/2005) dizendo que o CEFART Concerto “é uma oportunidade para os alunos dos cursos desenvolverem trabalhos profissionais, apresentando coreografias de profissionais renomados, entre outras atividades” (Zol apud Waltrick, 2005, s/p.). Ainda segundo o Jornal Hoje em Dia (10/07/1995),

A Escola de Música da Fundação Clóvis Salgado, foi criada em 25 de outubro de 1972, com o objetivo de formar cantores líricos e músicos de orquestra (para alimentar os quadros da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais). Com o passar do tempo, essa meta foi sofrendo alterações e, hoje, o objetivo é o de formar músicos, de um modo geral, e especialmente para orquestras sinfônicas, corais, conjuntos instrumentais. A Escola de Música oferece, atualmente, o curso elementar, o regular e o avançado (Hoje em Dia, 10/07/1995, s/p.).

Claramente expresso nos pareceres de Waltrick e Zol sobre o CEFART, percebe-se uma consistente orientação histórica da instituição em direção à formação profissional dos estudantes, confirmando os objetivos expressos no Regimento Escolar Interno (2020). Além disso, um dos princípios basilares da Fundação Clóvis Salgado, conforme destacado em seu site, é o compromisso contínuo com a ampliação e a formação de novos públicos.

Além dos programas de mediação cultural em suas galerias de artes visuais, concertos didáticos e ensaios abertos ao público, o Centro de Formação Artística e Tecnológica desempenha um papel crucial. Este centro abriga as escolas profissionalizantes de Dança, Escola de Teatro e Escola de Música.

Com a incorporação de novos professores efetivos, o CEFART expandiu-se com a inclusão das duas novas unidades: a Escola de Tecnologia da Cena (2018) e a Escola de Artes Visuais (2016). Está sob a administração da Escola de Artes Visuais e do CEFART as atividades educativas desenvolvidas no cinema, nas exposições de artes visuais (até segundo semestre de 2024), nas atividades e cursos de extensão e programas regulares, incluindo os cursos básicos e o curso FIC em Assistente de Produção.

2.2 A Escola de Artes Visuais do CEFART

A emergência da Escola de Artes Visuais do CEFART marcou um ponto de inflexão crucial dentro da instituição. O contexto que precedeu sua criação foi permeado por desafios e necessidades prementes no campo da educação em Artes Visuais. A criação de 24 vagas para professores de Artes Visuais/Mediação, com carga horária de 30h, por meio de concurso público, inicialmente destinados à função de mediadores culturais nas galerias de artes visuais da instituição, revelou-se um impulso decisivo para a reconfiguração do cenário educacional na instituição.

O mesmo formato de número de vagas, carga horária e vencimento base (conforme Edital FCS N°01/2014, de 21 de outubro de 2014) praticados no exercício de minha função como mediadora cultural na instituição foram preservados para a vaga de Professor de Artes/Mediação, indicando o desejo de, com a seleção via edital para cargo efetivo, o educativo pudesse ser permanente e estável na instituição. No entanto, as atribuições descritas no edital do concurso mostraram-se incompatíveis com a realidade operacional das galerias, levando à necessidade de uma expansão e redefinição das atividades desempenhadas por nós, como novos profissionais estáveis do equipamento cultural. Logo que chegamos para realizarmos as atividades na instituição, laboramos no educativo, dando continuidade aos trabalhos anteriores concomitantemente à consolidação da Escola de Artes Visuais do CEFART. Essas informações que justificaram a transição e a criação da nova escola nos foram repassadas pela gestão que estava exercendo as atividades naquele momento.

No Anexo V, do edital de concurso público da FCS para provimento das vagas de educadores de artes para o CEFART estão descritas as atribuições da função para a qual me candidatei:

1. Ensinar arte, fazendo uso dos recursos disponíveis à consecução dessas atividades.
2. Exercer a docência no ensino básico ou profissionalizante, responsabilizando-se pelo acompanhamento e execução de atividades relacionadas à respectiva área de atuação docente.
3. Avaliar o desempenho e o aproveitamento dos alunos, discutindo os resultados de aprendizagem obtidos com a Coordenação da Escola e com a Supervisão Pedagógica.
4. Integrar suas atividades com o Acompanhador, a fim de harmonizar melodia, ritmo e dinâmica com os movimentos executados nos exercícios propostos.
5. Elaborar testes, provas e participar de bancas examinadoras por ocasião dos exames de seleção ou de avaliações.
6. Desenvolver no aluno aptidões e habilidades a fim de que o mesmo, se instrumentalize para o exercício das atividades propostas.
7. Participar de montagens, ensaios e apresentações da escola.
8. Planejar, organizar e executar o trabalho docente em sua área de atuação, de acordo com os respectivos planos de ensino, e em consonância com os programas previstos e com o perfil dos alunos.
9. Orientar o aluno na formação de repertório, de acordo com suas características próprias.
10. Executar outras atividades, na sua área de atuação, correlatas ao cargo e

compatíveis com as atribuições gerais definidas no item II.2.7 do Anexo II da Lei nº 15.467 de 2005, conforme orientação superior (Fundação Clóvis Salgado, Edital 1/2024, Anexo V, p.35)

Como educadores concursados, atuamos como mediadores culturais em galerias e nas visitas de cinema para educação básica e em grupos de estudo com temas variados. Além disso, no período do isolamento social devido a pandemia do Covid-19, também elaboramos conteúdos educativos periódicos a serem publicados no site institucional entre os anos de 2020 a 2023. Aliado a essa diversidade de diferentes frentes, também assumimos as funções de educadores de salas de aulas dos cursos básicos regulares e cursos de extensão do CEFART, contemplando, dessa maneira, a descrição contida no edital, que compreendiam não somente o acompanhamento dos estudantes, mas também a avaliação, a orientação, e as demais funções relacionadas à docência no campo escolar. Assim, a criação da Escola de Artes Visuais emergiu como uma resposta inovadora e necessária, proporcionando uma estrutura dedicada ao ensino das artes visuais e à formação de novos profissionais. Com cursos básicos regulares, a escola abriu novos horizontes para os educadores e para a comunidade, consolidando-se como um espaço de formação inicial e difusão do conhecimento artístico. Essa transformação não apenas refletiu as demandas emergentes da sociedade contemporânea, mas também representou um compromisso renovado da FCS com a promoção da arte e da cultura.

Nas primeiras versões dos cursos, me recorro serem organizados em módulos específicos de um curso denominado “Produção em Artes Visuais” que eram chamados de módulos de: Curadoria, Expografia, Produção em Artes Visuais e Mediação. Cada módulo com a duração de um semestre letivo, totalizando 17 semanas (250 horas) e ocorrendo no período noturno. Uma minuta do Projeto Pedagógico, escrita em 2018 e que não foi concluída, apresenta a estrutura para um Curso Técnico em Produção em Artes Visuais. Esse curso foi planejado para atender às diretrizes legais e tem como objetivo receber autorização para funcionamento, seguindo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Dentro desse contexto, o curso é alinhado ao Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design e faz parte do Pronatec. A proposta visava atender às necessidades do ensino técnico em artes visuais com uma abordagem compatível com os requisitos da legislação vigente. O formato modular foi projetado para que os alunos percorressem todos os módulos, permitindo que tivessem contato com uma ampla variedade de linguagens tradicionais, bem como com as histórias das artes visuais e outras disciplinas fundamentais para cada tema de base dos módulos. Com essa abordagem, a expectativa era

proporcionar uma formação que abrangesse os aspectos teóricos e práticos necessários para uma compreensão introdutória do campo das Artes Visuais.

Os cursos regulares básicos, de nível escolar Médio, da Escola de Artes Visuais do CEFART vêm passando por reestruturação. Atualmente os cursos se encontram operando de maneira independente, em quatro cursos básicos: Curso Básico de Curadoria, Curso Básico de Expografia, Formação Inicial Continuada em Assistente em Produção Cultural e Curso Básico de Arte/Educação, embora ainda exista coordenação conjunta em atividades específicas, como o conselho de classe e a mostra da Escola de Artes Visuais e uma estrutura muito próxima da inicial no que diz respeito a distribuição das matérias integrantes de cada Curso. Com a divisão dos cursos, o módulo Mediação foi renomeado para Curso Básico de Arte/Educação, atraindo uma diversidade de educadores de várias instituições, áreas e níveis de formação, além de indivíduos interessados em ingressar nessa profissão. Atualmente, os cursos da Escola de Artes Visuais mantiveram a organização de conteúdos curriculares da versão modular. No Quadro 2 as categorias estão divididas em quatro tipos:

- **Base-** matérias que tratam de conteúdos técnicos, teóricos e práticos para operacionalização/aplicação do tema do curso;
- **Histórica-** matérias que abordam recortes históricos do campo das Artes Visuais;
- **Teórica e Técnica-** matérias que se vinculam ao campo das Artes Visuais e Cultura;
- **Linguagem-** modalidades artísticas.

CURSO BÁSICO DE ARTE/ EDUCAÇÃO (250h)	CURSO BÁSICO DE EXPOGRAFIA (250h)	CURSO BÁSICO DE CURADORIA (250h)	CURSO FIC DE A. PRODUÇÃO CULTURAL (250h)
<i>Base- Fundamentos da Mediação- 68h/a</i>	<i>Base- Fundamentos da Expografia- 68h/a</i>	<i>Base- Fundamentos da Curadoria- 68h/a</i>	<i>Base- Fundamentos da Produção Cultural- 68h/a</i>
<i>Histórica- Arte Contemporânea- 68h/a</i>	<i>Histórica- Arte Moderna- 68h/a</i>	<i>Histórica- Arte Brasileira- 68h/a</i>	<i>Histórica- Arte na Contemporaneidade- 68h/a</i>
<i>Teórica e Técnica- Linguagem Visual- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Acessibilidade- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Arte e Conceito- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Novas Mídias e Arte Contemporânea- 34h/a</i>
<i>Teórica e Técnica-- Laboratório de Imagem- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica-- Desenho- 68h/a- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Estudos de Imagem- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Patrimônio Cultural- 34h/a</i>
<i>Teórica e Técnica- Laboratório de Criatividade- 34h/a</i>	—	<i>Teórica e Técnica- Acervo- 34h/a</i>	<i>Teórica e Técnica- Comunicação Visual- 34h/a</i>
<i>Linguagem- Gravura- 34h/a</i>	<i>Linguagem- Escultura- 34h/a</i>	<i>Linguagem- Pintura- 34h/a</i>	<i>Linguagem- Performance e Intervenção Urbana- 34h/a</i>

Quadro 2: Conteúdos curriculares dos quatro Cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART

Essa mudança não ocorreu sem desafios, pois os cursos, originalmente mais flexíveis, tiveram que se adaptar às regulamentações do Ministério da Educação (uma vez que o objetivo, que nos foi anunciado pelas gestões da escola quando criaram os cursos, é que todos os cursos básicos se tornem futuramente cursos técnicos e/ou de formação inicial continuada), resultando em alterações nas nomenclaturas, substituição e trocas de algumas disciplinas, redistribuição de cargas horárias e modos de certificação. Atualmente, para ingressar nos cursos da Escola de Artes Visuais, os estudantes devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, sendo selecionados por meio de formulário e entrevista, com ingresso uma única vez por semestre. Concluído o curso de entrada, o estudante pode escolher livremente o seu percurso nas ofertas dos cursos regulares da Escola de Artes Visuais. Essa forma de ingresso à Escola de Artes Visuais foi herança do antigo curso de Produção em Artes Visuais que deixou de operar na estrutura modular em meados dos anos 2019-2020, adotando a nova estrutura de cursos básicos independentes.

Durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 até os dias atuais, os Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais foram adaptados para ocorrerem virtualmente, abrangendo modalidades síncronas e assíncronas, utilizando as plataformas Webgiz, Moodle, Zoom e Whatsapp para viabilizar reuniões, compartilhamento de material, organização de aulas, entregas de atividades, disponibilização de notas, frequências e demais documentos escolares. Exceção é feita ao Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente em Produção Cultural, que atualmente opera no formato presencial.

O organograma 3 apresenta os quatro Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais do CEFART, acompanhados de suas respectivas disciplinas. No centro do organograma, destaco a mostra interdisciplinar dos Cursos, evidenciando a integração entre as diferentes áreas de estudo. Os ícones de descrição dos quatro Cursos exibem a ação de cada Curso na mostra.

Organograma 3: Cursos Básicos da Escola de Artes Visuais- Disciplinas e ações na Mostra da Escola de Artes Visuais.

O curso Formação Inicial Continuada (FIC) em Assistente em Produção Cultural foi o primeiro (e até o momento, o único) da Escola de Artes Visuais a ser submetido ao Ministério da Educação, retornando ao formato presencial após a flexibilização do isolamento social. Enquanto isso, os demais cursos básicos permaneceram operando de forma virtual, ampliando seu alcance para atender a uma nova demanda de públicos de diversas localidades, inclusive internacionais. Conforme previsto no Regimento Interno (2020) do CEFART,

Art. 6 – O Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART poderá adotar o regime de ensino semipresencial, com aulas remotas, nos cursos regulares, em situações de emergência social, sanitária e/ou catástrofes naturais. A utilização da mediação tecnológica deverá ser articulada com procedimentos que visem à organização das atividades escolares obrigatórias com o devido cumprimento das horas letivas legalmente estabelecidas, à garantia da aprendizagem dos estudantes e ao cumprimento dos objetivos propostos nos planos de curso. Parágrafo único – Nos cursos complementares e de extensão o ensino a distância poderá ser implementado, preferencialmente para conteúdos teóricos de cursos destinados a estudantes de outras localidades, observando-se as condições de cumprimento de carga horária, objetivos do plano de curso e garantia de aprendizagem (Fundação Clóvis Salgado- Centro de Formação Artística e Tecnológica, 2020, p. 3).

A mostra da Escola de Artes Visuais, denominada pelos estudantes e professores “CHAMA!”, é uma ação semestral pedagógica e interdisciplinar entre os Cursos Básicos Regulares, originalmente ocorrida de forma presencial mas, com o advento da pandemia do

Covid-19 adaptada para operar em plataformas virtuais, ganhou espaço no site institucional. Atualmente ocorre de maneira híbrida, no site e presencialmente nas dependências do Palácio das Artes e instituições parceiras. Até os dias atuais, as atividades da “CHAMA!” são registradas e divulgadas não apenas no site da Fundação Clóvis Salgado, mas também em suas redes sociais, ampliando assim o alcance da atividade pedagógica.

A mostra não se restringe à Escola de Artes Visuais, mas é uma iniciativa presente em todas as escolas do CEFART, cada uma com sua própria ação pedagógica cultural específica. Todas as programações das mostras são abertas ao público e ocorrem de forma gratuita, tanto nos espaços da FCS quanto em locais parceiros. As mostras da Escola de Artes Visuais geralmente se destacam por suas exposições de trabalhos artísticos, apresentando obras de artistas do acervo, bem como obras de convidados ou estudantes regularmente matriculados nos quatro cursos. Os espaços utilizados para essas mostras costumam ser tanto físicos quanto virtuais, disponibilizados pela própria FCS, incluindo espaços no site da instituição desde o isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19.

A mostra CHAMA!, promovida pela Escola de Artes Visuais do CEFART, estabelece um diálogo significativo com o Curso Básico de Arte Educação e demais Cursos Básicos oferecidos pela instituição. Atuando como um ponto central para os estudantes, a CHAMA! permite que eles apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso, transformando-os em um evento cultural sob a orientação dos professores. Sediada pela Fundação Clóvis Salgado, a mostra é uma oportunidade valiosa para os alunos explorarem suas habilidades, aprendizados obtidos durante o curso e criatividade em um ambiente profissional. No contexto específico do Curso Básico de Arte/Educação, os estudantes são desafiados a desenvolver propostas educativas de mediação cultural, adaptadas às diversas necessidades do público e embasadas nas obras expostas. Essas propostas são concebidas ao longo do curso, orientadas pelas professoras do CBAE. As propostas de mediação cultural dentro do CBAE são fluidas, se adequando às demandas de cada semestre, da própria mostra e também da criatividade dos estudantes e professores do curso. Segundo relatos dos próprios estudantes, as atividades desenvolvidas durante a CHAMA! são enriquecedoras e fundamentais para sua formação inicial. Além disso, os jovens artistas participantes da CHAMA! têm tido a oportunidade de expor seus trabalhos e entender os bastidores de uma exposição artística, contribuindo assim para uma experiência educacional enriquecedora.

Apresentam-se, a seguir, os logos das edições virtuais da mostra CHAMA! realizadas de 2021 a 2024:

Logo 1: Primeira mostra virtual da Escola de Artes Visuais do CEFART. Sexta mostra CHAMA: *Corpos Arvoredos Plurais*, 2021. Com artistas do Acervo: Carlos Wolney, Frans Krajcberg, Mário Fraga. Com parceria curatorial da professora Dra. Celina Lage.

Logo 2: Segunda mostra virtual da Escola de Artes Visuais do CEFART. Sétima mostra CHAMA: *7 Acervos da Memória*, 2021. Com artista do Acervo: Yara Tupynambá

Logo 3: Terceira mostra virtual da Escola de Artes Visuais do CEFART. Oitava mostra CHAMA: *Tramas*, 2022. Com artista do Acervo: Jarbas Juarez

Logo 4: Quarta mostra virtual da Escola de Artes Visuais do CEFART. Nona mostra CHAMA: Paisagens e Territórios Sensíveis, 2022. Com artista do Acervo: Marina Nazareth

Logo 5: Quinta mostra virtual da Escola de Artes Visuais do CEFART. Décima mostra CHAMA: Retratos, Identidades e Reflexões, 2022. Artista do Acervo: Éder Oliveira

Logo 6: Sexta mostra virtual e décima mostra presencial da Escola de Artes Visuais do CEFART. Mostra CHAMA: Nuvens Ranhuras e Trilhas das Nossas Histórias, 2023. Com artista do Acervo: Paulo Roberto Lisboa

Logo 7: Sétima mostra virtual e décima primeira mostra presencial da Escola de Artes Visuais do CEFART. Mostra CHAMA: (Des)caminhos: Transformações do Traço e do Gesto, 2023. Com artista do Acervo: Maria Helena Andrés

Logo 8: Oitava mostra virtual e décima terceira mostra presencial (Pequena Galeria Pedro Moraleida) da Escola de Artes Visuais do CEFART. Mostra CHAMA: Retornar ao futuro- O entrelace de memórias, 2024. Com artista do Acervo: Burle Marx

As mostras virtuais podem ser acessadas no site institucional, especificamente na seção dedicada ao CEFART. Cada edição da mostra virtual conta com abas correspondentes a cada Curso Básico oferecido. Ao clicar na aba relacionada ao curso desejado, o espectador é redirecionado para os produtos específicos criados por esse Curso para a mostra em andamento. Da mesma forma, no caso do Curso Básico de Arte/Educação, a aba correspondente apresenta as propostas elaboradas pelo curso para a mostra, oferecendo aos visitantes propostas educativas, reflexões sobre as obras e exposição, imagens vinculadas às propostas educativas elaboradas pelos estudantes e uma visão abrangente das contribuições do Curso para o evento virtual. Essa organização facilita a navegação e a apreciação do trabalho realizado pelos estudantes, permitindo que o público tenha acesso direto às produções e propostas desenvolvidas pelos participantes de cada Curso.

Para atender às necessidades da mostra CHAMA!, um grupo de professores das disciplinas de base dos quatro Cursos e a coordenação da escola formam uma comissão responsável por estabelecer as diretrizes e organizar todos os aspectos relacionados à exposição. Isso inclui a seleção do trabalho artístico do acervo a ser destacado, a escolha do espaço para a exposição presencial, a coordenação de parcerias com instituições e profissionais, o desenvolvimento de logotipos, bem como a administração e disponibilização de materiais produzidos nos Cursos para publicação e divulgação. Atualmente faço parte dessa comissão representando o CBAE. Durante o semestre letivo, a preparação da mostra é inteiramente integrada às disciplinas de cada Curso, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela comissão e pela gestão do CEFART e da FCS, com intuito de garantir uma abordagem alinhada aos objetivos pedagógicos e institucionais.

2.3 Curso Básico de Arte/Educação - CBAE

No contexto específico do Curso Básico de Arte/Educação (CBAE), realizado virtualmente desde o início da pandemia, as aulas ocorrem no período noturno, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30, através da plataforma Zoom para aulas síncronas, com suporte do Moodle para atividades assíncronas, entrega de atividades e compartilhamento de materiais complementares, e do Webgiz para informações oficiais como boletim de notas, frequência, plano de ensino, cronograma de aulas e deliberações do conselho de classe e demais organizações do Curso. Atualmente, o CBAE possui uma carga horária total de 250 horas distribuída em seis disciplinas e Atividades Complementares que ocorrem concomitantes ao longo de um semestre letivo. Com base nas ementas das disciplinas do CBAE, disponíveis na atual matriz curricular, podemos identificar os objetivos de cada uma das disciplinas como segue:

- **Fundamentos da Mediação em Artes Visuais (carga horária: 68h/a= 56 horas e 39 minutos)**

Esta disciplina explora os conceitos e a função da mediação em espaços de atuação, destacando as diferenças entre mediador, guia e monitor. Ela abrange a diversidade do público e as demandas relacionadas à mediação, assim como a visitação como prática educacional. A didática é um componente essencial para compreender como estruturar e propor interações em contextos artísticos/expositivos.

- **Arte Contemporânea (carga horária: 68h/a ou 56 horas e 39 minutos)**

Aqui, o foco é a arte do século XXI, desde os movimentos vanguardistas do século XX até o pós-modernismo e a contemporaneidade. A disciplina oferece uma visão ampla do cenário artístico contemporâneo, explorando as mudanças e desenvolvimento das Artes Visuais ao longo do tempo, com uma abordagem crítica sobre tendências e estilos predominantes.

- **Gravura (carga horária: 34h/a ou 28 horas e 19 minutos)**

Esta disciplina oferece um mergulho na história da gravura e uma introdução teórica às técnicas tradicionais, assim como aos materiais e técnicas alternativas. O objetivo é fornecer uma base sólida para a prática da gravura, permitindo que os estudantes compreendam as diversas possibilidades artísticas dessa técnica.

- **Laboratório de Criatividade (carga horária: 34h/a ou 28 horas e 19 minutos)**

A disciplina aborda a criatividade, as produções artísticas e as práticas educativas. Seu objetivo é promover a construção do conhecimento e a experiência prática, utilizando materiais didático-pedagógicos para ensino e aprendizagem em Artes. O Laboratório de Criatividade incentiva a experimentação e a exploração de ideias inovadoras para práticas pedagógicas.

- **Laboratório de Imagem (carga horária: 34h/a ou 28 horas e 19 minutos)**

Focado em análises da cultura visual, a disciplina aborda pesquisas sobre poéticas e narrativas nas artes visuais, incluindo artes plásticas, fotografias, cinema e vídeos. Além disso, ela explora experimentações e estudos relacionados a imagens aplicadas à mediação crítica e educativa-cultural, especialmente em espaços expositivos e museus.

- **Linguagem Visual (carga horária 34h/a ou 28 horas e 19 minutos)**

Os objetivos desta disciplina são explorar os elementos básicos da linguagem visual, como ponto, linha, superfície, volume, textura, luz, sombra e cor, assim como suas funções e aplicações. A disciplina também aborda a teoria da cor e suas diversas manifestações em desenho, pintura, gravura, escultura, instalação, fotografia, vídeo, cinema e mídias digitais.

- **Atividades Complementares de Formação (ACF) 28 horas).**

A ACF não corresponde necessariamente a uma disciplina curricular. A intenção é integrar a matriz curricular oferecendo meios de abordagem artístico-pedagógica que complementem a formação artístico-profissional do estudante. O objetivo é estimular a participação em atividades que aprofundem o aprendizado e a prática da autonomia, assim como o desenvolvimento de habilidades técnicas, culturais e humanas.

PERFIL DOS ESTUDANTES DO CBAE E SUA AVALIAÇÃO DO CURSO

Inicialmente, ao ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade do Estado de Minas Gerais, a pesquisa estava intitulada como “Perfil, Motivação e Expectativas de Estudantes e Egressos do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART”. Entretanto, conforme o desenvolvimento e desdobramento da pesquisa, surgiu a necessidade de ajustar o título para “Diagnóstico e Perspectivas do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART”. Essa mudança reflete não apenas o desenvolvimento do escopo da pesquisa, mas também uma compreensão mais focada no objeto de estudo, buscando capturar de forma mais precisa e abrangente os aspectos diagnosticados e as perspectivas futuras relacionadas ao curso.

Orientado pelas referências bibliográficas criamos e aplicamos, via Google Forms, um formulário virtual aos estudantes ingressantes do Curso Básico de Arte/ Educação (CBAE). Os ingressantes foram convidados a participar da pesquisa por meio de convites orais e eletrônicos, acompanhados do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo autoriza a publicação dos dados da pesquisa, conforme delineado. O formulário para os ingressantes foi aplicado no segundo semestre de 2023 e os dados foram hospedados em uma plataforma estatística do Google.

Além disso, realizamos grupos focais com estudantes concluintes do CBAE. Ao término do segundo semestre de 2023 os estudantes não evadidos foram convidados a participar de grupos focais por meio da plataforma Zoom. Os estudantes foram distribuídos em dois grupos focais e o critério usado na distribuição dos grupos foi a disponibilidade dos participantes nos horários de ocorrência da etapa. As questões formuladas para essa fase foram desenvolvidas com base em testes realizados durante as disciplinas de estágio docente e nas respostas ao primeiro formulário aplicado à turma do segundo semestre de 2023 do CBAE. O propósito dessa etapa foi escutar e avaliar se as expectativas dos estudantes foram atendidas pelo curso e pela disciplina e, em caso afirmativo, de que maneira. Os grupos focais foram gravados e

posteriormente transcritos, preservando a identidade dos participantes. A análise das amostras é realizada de forma qualitativa, por meio da interpretação dos gráficos e das falas dos cursistas.

Este capítulo oferecerá uma visão detalhada das etapas metodológicas desta fase de encontro com os discentes do CBAE, destacando a aplicação de instrumentos específicos e os procedimentos éticos que permearam a condução deste estudo.

Durante essa fase da pesquisa, obtivemos a seguinte adesão com os procedimentos adotados:

- Formulário virtual: 20 estudantes do Curso Básico de Arte Educação do segundo semestre de 2023 responderam a um questionário para contribuir com a pesquisa.
- Grupo Focal: 9 estudantes do mesmo semestre, que concluíram o CBAE, divididos entre duas sessões de grupo focal para compartilhar suas experiências e *insights* sobre o curso e a formação do mediador cultural em Artes Visuais.

A identidade dos participantes foi preservada para garantir a conformidade com os termos do Comitê de Ética em Pesquisa. Em todas as fases, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi compartilhado, e todos os participantes consentiram gentilmente em contribuir para a pesquisa com seus depoimentos.

A seguir, compartilho os resultados e análises das coletas de amostragem, que fornecem uma visão detalhada sobre a experiência dos estudantes e professores com a Escola e o Curso Básico de Arte/Educação.

3.1 Análise das respostas ao Formulário pelos estudantes ingressantes do CBAE

O formulário virtual teve como objetivo perfilar os estudantes do CBAE, organizando as questões em cinco Blocos. As respostas fechadas foram automaticamente convertidas em gráficos com estimativas numéricas em porcentagem geradas pelo Google Forms. Respostas abertas foram transcritas para análise e comparadas entre si, buscando detectar tendências e controvérsias. Trechos dos comentários escritos aparecem a seguir, conservando o tom informal característico da conversa oral, às vezes abreviados para maior concisão.

O Bloco 1 trouxe o TCLE que tinha sido enviado anteriormente. Após ler o documento, o participante deveria assinalar se desejava ou não participar do estudo. No caso de a resposta ser positiva, ele autorizava o uso dos dados e se identificava, antes de ter acesso aos demais blocos do questionário. O Bloco 2 teve como objetivo obter informações pessoais, tais como local de moradia, gênero, etnia, faixa etária, entre outros. O Bloco 3 buscou identificar quais eram os hábitos culturais e de estudo do voluntário. O Bloco 4 foi destinado a identificar as expectativas em relação ao CBAE e, de forma mais ampla, ao CEFART. O Bloco 5 procurou saber sobre o interesse dos voluntários em participar da próxima etapa da pesquisa e abriu espaço para comentários e sugestões. Um total de vinte estudantes decidiu colaborar com o estudo. Os resultados são analisados a seguir, combinando os blocos de perguntas.

O mais longo de todos, o Bloco 1 era composto por 10 questões. A primeira pergunta, sobre o local de residência do estudante, buscava constatar se a mudança para o formato virtual tinha ampliado o alcance do curso. O Gráfico 1 mostra que 65% dos respondentes moravam em Minas Gerais, sendo 40% em Belo Horizonte e outras cidades da Região Metropolitana e 25% no interior do estado. Os outros 55% moravam em outros estados da Região Sudeste e 10% no Nordeste. Como esses estudantes de outros estados souberam do curso permanece em aberto, já que as atividades da FCS se restringem a poucas cidades de Minas Gerais. Tendo em vista que as aulas acontecem ao longo de toda a semana, pelo menos 60% dos estudantes teriam sérias dificuldades para frequentar o curso na modalidade presencial, pois isso implicaria uma mudança do seu local de moradia.

Gráfico 1: Local de moradia dos estudantes do CBAE

As respostas sobre gênero indicaram que majoritariamente os estudantes que buscam por formação para atuar no campo do ensino de artes visuais são mulheres, conforme o Gráfico 2. Este resultado espelha a composição do quadro docente da Escola de Artes Visuais do

CEFART, atualmente formado por onze mulheres e quatro homens. Quanto à etnia, a maioria dos respondentes se considerou parda (45%); 15% se identificou como preto e 40% como branco. Ninguém marcou amarelo, embora nos comentários uma aluna tenha observado que não se sentiu representada, pois não havia a opção indígena. Pode-se concluir que a turma apresenta uma diversidade étnica significativa, de acordo com o Gráfico 3.

Gráfico 2 (esq.): Gêneros dos estudantes do CBAE

Gráfico 3 (dir.): Etnia dos dos estudantes do CBAE

A questão sobre faixa etária tinha como objetivo verificar a proporção de estudantes com idade entre 15 e 17 anos, que corresponde à idade considerada apropriada para cursar o Ensino Médio no Brasil. O Gráfico 4 confirma nossa expectativa ao apontar que apenas 5% dos respondentes tinham menos de 20 anos. A maioria, formada por 55% dos estudantes, era composta por jovens com faixa etária compreendendo de 20 a 29 anos de idade. Uma parcela significativa, correspondente a 40% dos ingressantes, são maiores de 30 anos de idade. Quanto ao grau escolar, o Gráfico 5 aponta que os estudantes para os quais o curso foi pensado são minoria. Considerando que a legenda indica o nível de formação anterior dos respondentes, é possível perceber que nenhum estudante cursando o Ensino Médio compõe a turma de ingressantes deste Curso e somente 15% dos estudantes possuem apenas o grau de Ensino Médio. Os outros 85% se dividem entre quem já tem o curso superior completo, quem tem especialização e uma minoria com título de mestre.

Gráfico 4(esq.): Faixa etária dos estudantes do CBAE.

Gráfico 5(dir.): Escolaridade dos estudantes do CBAE.

O Gráfico 6 apresenta a formação anterior em artes dos cursistas. A questão permitia aos respondentes assinalar mais de uma resposta, razão pela qual os resultados ultrapassam 100%. Ali é apontado que a maioria dos cursistas receberam alguma formação em artes por meio de oficinas e cursos livres. Os números destacam a importância dos equipamentos culturais e organizações não governamentais na formação artística dos cursistas, indicando um interesse prévio e um envolvimento ativo com as artes. Ao mesmo tempo, é interessante observar que doze respondentes têm formação em cursos superiores (graduação e pós-graduação) relacionados às artes. Isso sugere uma combinação de diferentes trajetórias educacionais, o que pode enriquecer o ambiente de aprendizado do Curso. Por outro lado, essa diversidade pode representar um desafio para o docente do CBAE projetar práticas pedagógicas em arte/educação capazes de contemplar níveis muito distintos de conhecimentos e habilidades.

Gráfico 6: Formação em arte dos estudantes do CBAE

O Gráfico 7 mostra que uma minoria de 15% dos estudantes não desenvolve algum trabalho como artista. Os demais o fazem como amadores, estudantes ou profissionais. Esses resultados indicam que a maioria das pessoas que têm procurado por formação no campo do ensino de artes já têm algum grau de envolvimento com a produção de trabalhos de artes, corroborando a análise dos resultados do Gráfico 6.

Gráfico 7: Estudantes artistas do CBAE

O Gráfico 8 apresenta a experiência profissional com o ensino de artes. Metade dos respondentes nunca atuou nessa área. Como a questão permitia marcar mais de uma opção, a soma das respostas da outra metade dos respondentes que trabalha ou já trabalhou nesse campo totaliza mais de 50%. Chama atenção que a maioria entre os que têm experiência profissional com ensino de artes tenha atuado em espaços de educação não formal, seja em equipamentos culturais, em cursos livres ou oficinas. Apenas 10% do total dos respondentes exerceu a docência em artes na educação básica. Esse resultado indica uma demanda de formação para profissionais em equipamentos culturais.

Gráfico 8: Experiência com ensino de arte dos estudantes do CBAE

O Gráfico 9 identifica as atividades laborais dos cursistas. Nessa questão, também era possível marcar mais de uma opção. A maioria dos cursistas está atualmente envolvida em outras atividades, além do CBAE, sendo estudante universitário e autônomo as categorias mais frequentes, representando 45% e 30%, respectivamente. Somando as categorias empregado com e sem carteira assinada, autônomo /prestador de serviço e funcionário público, 60% dos participantes exercem algum tipo de atividade remunerada. Isso indica que a maioria dos cursistas que buscam essa formação adicional já está ocupada com outras responsabilidades.

Gráfico 9: Ocupação dos estudantes do CBAE

Condizente com os resultados anteriores, o Gráfico 10 indica que a maioria absoluta dos estudantes possui de três a seis horas por semana para se dedicar a todas as tarefas do curso. Nenhum estudante possui mais de 10 horas semanais para realização das tarefas do curso e 15% afirmou possuir menos de 3 horas por semana. Essa constatação reforça os dados do Gráfico 9, onde percebeu-se que os estudantes estão ocupados com outras tarefas durante a semana e possuem pouco tempo para se dedicar às tarefas solicitadas nas disciplinas (leituras indicadas, pesquisas, atividades, avaliações, acesso aos conteúdos na plataforma e estudo, etc.) e da elaboração do produto da Mostra do CBAE.

Gráfico 10: Disponibilidade de dedicação às tarefas do curso dos estudantes do CBAE

Na questão sobre classe social, foram utilizadas as categorias definidas pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O Gráfico 11 aponta que a maioria dos respondentes pertence à classe D e que, somados aos da classe E, totalizam 65% dos estudantes do CBAE. Essa informação é relevante para considerar questões de acessibilidade financeira e inclusão social na educação em artes visuais. Pode-se inferir que o curso desempenha um papel importante na democratização do acesso à formação em artes, oferecendo oportunidades de aprendizado para indivíduos de diversas origens socioeconômicas. Isso ressalta a importância de políticas e iniciativas que visam tornar a educação em artes mais acessível e inclusiva, promovendo assim a diversidade e a igualdade de oportunidades no campo das Artes Visuais e da Arte/Educação.

Gráfico 11: Classe social dos ingressantes do CBAE

O Bloco 2 buscou identificar os hábitos culturais e de estudo dos respondentes e incluiu questões sobre o tipo de acesso a equipamentos eletrônicos e à internet. O Gráfico 12 aponta que a maior parte dos estudantes do curso tem hábito de navegar pela internet acompanhando *sites*, *blogs* ou outras plataformas digitais relacionadas às artes. Esse dado indica que a

internet pode ser uma ferramenta de grande valia para que os estudantes desenvolvam suas pesquisas e suas atividades para o curso. Além disso, sugere que seria importante os professores desenvolverem métodos que incluam os hábitos de acesso desses estudantes em suas propostas pedagógicas.

Gráfico 12: Consumo de artes por meio digital dos estudantes do CBAE

O Gráfico 13 indica que a maioria dos estudantes têm acesso às aulas do curso por meio de computador próprio, 15% por meio de celular pessoal e 5% por meio de computador compartilhado. Nenhum estudante indicou o acesso por celular compartilhado ou *tablet*. Contudo, minha experiência com o curso indica que uma parcela significativa dos estudantes tem acesso às aulas síncronas por meio do celular, pois quando peço que compartilhem alguma imagem ou quando apresentam algum trabalho visual, a maioria deles costuma alegar dificuldades por estar usando o celular. Os indicadores do Gráfico 14 apontam que metade dos estudantes acompanham as aulas do CBAE usando internet de Fibra Óptica. Isso indica que possuem condições de acesso à internet de boa qualidade, com maior velocidade e menor atraso no compartilhamento e transmissão de dados.

Gráfico 13 (esq.): Equipamentos usados no acesso ao curso dos estudantes do CBAE.

Gráfico 14 (dir.): Tipo de internet utilizada pelos estudantes do CBAE.

Quanto à modalidade de curso, o Gráfico 15 revela rejeição unânime ao formato de Ensino à Distância – EaD, o qual acontece sem contato com o professor, indicando a valorização do contato humano no processo de ensino-aprendizagem. Um número expressivo de respondentes disse preferir o modelo híbrido, que tem aulas síncronas e assíncronas. Considerando os dados anteriores sobre a maioria dos estudantes desenvolverem outras atividades, provavelmente pesou nessa preferência a flexibilidade, pois o formato híbrido combina oportunidades de interação em tempo real com o professor com atividades que podem ser realizadas no próprio ritmo dos alunos. A adoção de aulas totalmente síncronas, preferida por 35% dos estudantes, também deve ser considerada para atender àqueles que valorizam o contato direto e imediato com o professor e colegas. A minoria que prefere aulas presenciais indica que, quando possível, algumas atividades presenciais também poderiam ser integradas ao modelo híbrido para maximizar o engajamento e satisfação de todos os cursistas.

Gráfico 15: Modalidade de curso predileta dos estudantes do CBAE

As duas questões seguintes buscaram traçar os hábitos culturais dos respondentes. O Gráfico 16 indica um consumo cultural consistente na área de artes visuais, com 95% tendo visitado alguma exposição de arte e 80% ido ao cinema nos últimos doze meses. A seguir aparece a música, com 80% tendo assistido pelo menos um show, seguido pelo teatro, com 45% e a dança com 40%. O Gráfico 17 detalha as informações sobre o hábito de frequentar exposições de artes visuais, indicando que 70% dos respondentes visita mais de cinco exposições por ano. Nesse sentido, pode-se afirmar que a maior parte dos estudantes do curso possui condições de acesso a equipamentos culturais.

Gráfico 16: Atividades Culturais dos estudantes do CBAE

Gráfico 17: Frequência em visitas às exposições de artes visuais dos estudantes do CBAE

Tendo em vista que o curso está sediado na Fundação Clóvis Salgado, a próxima questão buscou identificar se os estudantes tinham o hábito de frequentar as ofertas culturais promovidas pelo Palácio das Artes. O Gráfico 18 aponta que somente 35% dos respondentes visitam o Palácio, porcentagem que coincide exatamente com a dos estudantes que moram em Belo Horizonte, conforme se pode ver no Gráfico 1. Pode-se supor que as duas respostas estão altamente correlacionadas.

Gráfico 18: Frequência ao Palácio das Artes pelos Ingressantes do CBAE

Para averiguar a hipótese de que a maioria dos nossos estudantes tem o hábito de navegar e de se informar por meio das redes digitais, foi perguntado a eles como tomaram conhecimento do Curso Básico de Arte Educação. O Gráfico 19 confirma que a maioria conheceu o curso por meio da internet. Uma parcela expressiva de 35% disse ter conhecido o curso por meio de indicação de conhecidos e apenas 10% afirmou conhecer e acompanhar as ações da Escola de Artes Visuais anteriormente ao seu ingresso no CBAE.

Gráfico 19: Como os estudantes do CBAE souberam do curso e escola

Entendendo que participar de visitas mediadas em exposições de artes visuais constitui uma experiência importante para contextualizar a proposta do Curso Básico de Arte Educação e para conhecer uma parte da atuação profissional do mediador cultural, perguntamos aos respondentes qual sua experiência prévia nessa área. O Gráfico 20 indica que uma grande maioria de respondentes tinha tido oportunidade de acompanhar alguma visita mediada, o que permitiria aos professores do CBAE relacionar conteúdo e atividades pedagógicas com as práticas anteriores dos seus estudantes. Por outro lado, considerando que 15% dos cursistas nunca tinham acompanhado uma visita mediada, deve-se pensar em promover alternativas que garantam essa vivência em equipamentos culturais.

Gráfico 20: Estudantes do CBAE que já participaram de alguma visita mediada em exposições artísticas

No Bloco 3 buscamos saber quais foram as motivações dos estudantes para ingressar no CBAE, suas projeções de formação para os semestres seguintes, sua percepção sobre conteúdo e disciplinas do curso. O Gráfico 21 revela que todos os respondentes pretendem continuar seu percurso formativo nos cursos ofertados pelas Escolas do CEFART, inclusive em outras modalidades artísticas, como teatro, dança e música. Dentre os cursos oferecidos pela Escola de Artes Visuais, o que atrai maior interesse é o Curso Básico de Curadoria. O que recebeu menor número de menções foi o curso FIC em Assistente em Produção Cultural, talvez por ser o único curso presencial da Escola.

Gráfico 21: Percurso formativo dos estudantes do CBAE

Com base nos dados fornecidos pelo Gráfico 22, fica claro que o principal motivo de buscar formação básica em Arte/Educação é a preparação profissional para atuar no ensino de artes visuais no âmbito não formal, com 65% dos ingressantes indicando esse objetivo. Uma minoria, representada por 10% dos estudantes, busca a formação para atuar na educação formal, enquanto outros 5% têm interesse em trabalhar em áreas não relacionadas ao ensino. É significativo que 20% das respostas reflitam um investimento em formação pessoal, mas não houve indicação de interesse em fins terapêuticos ou de socialização. Também não foi registrada motivação para ingressar no ensino superior. O último resultado sugere que nem

mesmo os 15% de respondentes cujo maior grau de escolaridade é o ensino médio (conforme dados do Gráfico 4), vê o CBAE como uma forma de preparação para ingressar no ensino superior, confirmando a vocação dos cursos do CEFART para a formação técnica.

Gráfico 22: Motivação dos estudantes do CBAE

O Gráfico 23 ilustra os conhecimentos mais importantes considerados pelos participantes na formação do arte/educador, sendo a nota 1 como menos importante e a nota 5 como de extrema importância. A maioria dos estudantes dá muito valor à leitura e interpretação de obras de artes, à história, às teorias de arte e à didática do ensino de artes, especificamente nessa ordem. Os tipos de conhecimentos em que o grau de importância ficou mais diluído foram: curadoria de arte, produção de arte e ciências sociais. De certa forma, curadoria ser considerada uma área menos importante pelos cursistas é uma informação dissonante, tendo em vista o interesse de 80% dos respondentes em continuar seus estudos nessa área, conforme indicado no Gráfico 21.

Gráfico 23: Grau de importância dos conhecimentos para o exercício da profissão julgados pelos estudantes do CBAE

O Gráfico 24 aponta que entre as disciplinas oferecidas pelo CBAE, Fundamentos da Mediação em Artes Visuais foi a que despertou maior interesse entre os respondentes, seguida pela disciplina Arte Contemporânea. Esse resultado deve ser visto com cautela, tendo em vista que o fato de ser a professora de Fundamentos pode ter influenciado essa opção. Considerando os dados do Gráfico 25, todos os estudantes acreditam que participar de uma mostra no final do semestre contribui para sua formação. Esse resultado destaca a importância de incluir atividades práticas no currículo.

Gráfico 24 (esq.): Disciplinas do CBAE de maior interesse dos estudantes do curso.
Gráfico 25 (dir.): Interesse na Mostra da Escola de Artes Visuais pelos estudantes do CBAE.

O Bloco D era composto por duas questões. A primeira, que buscou identificar os interessados em participar do grupo focal ao final do semestre, teve 90% de respostas positivas, o que corresponde a dezoito possíveis voluntários para a pesquisa. A segunda questão, que abriu espaço para sugestões e comentários, teve seis respostas. Duas pessoas elogiaram a pesquisa; duas outras apontaram sugestões para a elaboração de perguntas do formulário; um respondente mencionou a falta da opção de etnia indígena na pergunta sobre etnias e outro expressou sua insatisfação com as aulas assíncronas nos termos a seguir.

Participante F: *Na minha opinião é muito ruim aula assíncrona, tenho muita dificuldade em acompanhar pelo moodle. Quando a aula é online fica bem mais fácil de concentrar e aprender, aula gravada é horrível, muito cansativo, a gente fica igual bobo vendo vídeo e na hora que tem dúvida tem que mandar e-mail, fico toda perdida. Bom seria, se todas as aulas fossem ao vivo seria muito bacana a interação do professor e aluno, aprendemos muito mais...tem 12 anos que não faço nenhum estudo. Vi esse curso como oportunidade de melhorar meu currículo, mas infelizmente estou tendo muitas dificuldades.*

Há pontos comuns e discordâncias nas declarações dos participantes, assim como algumas críticas pertinentes que merecem ser consideradas. É importante notar que, embora algumas críticas possam ser específicas e diretas, como no caso da exclusão da opção indígena na pesquisa, outras podem refletir experiências individuais e preferências pessoais, como as

dificuldades com aulas assíncronas mencionadas pelo Participante F. Portanto, é essencial abordar essas críticas de maneira holística, levando em consideração tanto os aspectos técnicos quanto às necessidades e expectativas dos participantes.

A relativização de alguns aspectos apresentados é fundamental para uma compreensão mais abrangente das questões levantadas pelos participantes. Por exemplo, embora o Participante F critique as aulas assíncronas e destaque a preferência por aulas ao vivo, é importante reconhecer que diferentes modalidades de ensino têm vantagens e desvantagens, e o que funciona para alguns pode não funcionar para outros. Enquanto alguns alunos podem se beneficiar da flexibilidade oferecida pelas aulas assíncronas, outros podem preferir a interação em tempo real das aulas ao vivo.

Desse modo, para que diminua o impacto desse ponto levantado pelo participante F e também atenda às preferências distintas, talvez seria interessante pensar em um cronograma que alterne aulas síncronas e assíncronas.

3.2 Grupo Focal Com Estudantes do CBAE

Conforme mencionado anteriormente, todos os estudantes da disciplina Fundamentos da Mediação em Artes Visuais foram convidados para participar desta etapa da pesquisa durante uma das últimas aulas do Curso. Nove aceitaram o convite e foram realizadas duas sessões seguidas, no mesmo dia, para atender a disponibilidade de horário dos interessados. Os encontros ocorreram virtualmente e foram gravados e posteriormente transcritos. Iniciamos o grupo focal explicando o método e apresentando os tópicos que seriam desenvolvidos. Utilizamos um roteiro semiestruturado para conduzir as discussões. Nosso objetivo foi entender os motivos que levaram os participantes a cursarem o CBAE, quais conteúdos e habilidades consideram essenciais na formação do arte/educador, os pontos positivos e as fragilidades do CBAE e da disciplina de Fundamentos da Mediação em Artes Visuais. Apresentamos, a seguir, uma análise dos dados obtidos, com trechos dos depoimentos para ilustrar nossas considerações. O tom informal da fala foi mantido, embora interjeições típicas da oralidade como “hã”, “heim” e “uai” tenham sido suprimidas para maior fluidez na leitura. Indicações de interrupção foram registradas pelo sinal “(...)”. Conforme as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG, a identidade dos participantes foi preservada.

3.2.1 Sobre o perfil dos participantes

As respostas sobre local de moradia, indicadas no Quadro 3, apresentam uma correspondência próxima com os dados dos respondentes que constam no Gráfico 1. Essa equivalência é importante porque afeta as respostas relativas ao formato do curso, as experiências anteriores com mediação, os hábitos culturais e outras questões que influenciam na avaliação e nas expectativas em relação ao Curso.

Cidade	Estado	Região
Belo Horizonte=3	Minas Gerais=6	Sudeste=8
Contagem=1		
Diamantina=1		
Oratórios=1		
Niterói=1	Rio de Janeiro=1	
São Paulo=1	São Paulo=1	
Fortaleza=1	Ceará=1	Nordeste=1

Quadro 3: Localização dos estudantes do CBAE

O Quadro 4 mostra as diversas áreas de atuação e formação dos respondentes e estão categorizadas da seguinte forma:

Área de Formação/Atuação	No de pessoas	Exemplos
Saúde e Ciências Sociais	2	Psicólogo(a) especialista em saúde mental, Mestre em sociologia e Bacharel em Ciências Sociais, orientador(a) social em centro de referência.
Gestão e Administração	1	Pós-graduação em gestão pública e Pós-graduação em Gestão de Empresas com MBA em Gestão Humana, concursado em banco
Educação e Artes	6	Educador cultural em cinema e comunicação visual , Professor(a) de Língua Portuguesa (Letrólogo), Professor(a) da Educação Básica, Arte/educadores em museus e galerias de artes, Professor(a) de Artes, Artista visual , Bacharel em Artes, professor de reforço escolar,
Design e Comunicação	1	Designer

Quadro 4: Áreas de atuação e formação dos estudantes do CBAE

Justificando a procura pelo Curso Básico de Arte Educação, os participantes revelaram uma ampla diversidade de motivações e de experiências relacionadas ao campo das Artes. Um padrão comum é a busca por qualificação e aprimoramento profissional. As opções que apareceram nas respostas envolvem desejo de atuar em museus e equipamentos culturais, como educador ou gestor, professor de artes em escola, professor de cursos livres, educador social, preparação para ingresso em mestrado.

Participante 1: *eu pretendo atuar dentro de museu como arte/educador. Muitos colegas estão seguindo esse processo (...)*

Participante 2: *(...) para atuação no setor cultural da empresa onde trabalho.*

Participante 3: *(...)me interessa essa possibilidade de talvez dar aula de arte, em diálogo com psicanálise, desenvolver cursos livres.*

Participante 5: *(...) eu tô buscando qualificação para talvez não sei né conciliar toda essa minha formação como socióloga, como professora, na área das Artes, na área de Gestão Pública também tentando integrar essas formações.*

Importante destacar que as respostas dos participantes à essa pergunta reforçaram os dados obtidos no formulário sobre a formação acadêmica dos participantes. São estudantes graduados nas áreas das Artes Visuais e Arte/Educação com licenciatura e bacharelado, além disso, outras áreas do conhecimento como Ciências Sociais, Gestão de Eventos, Psicanálise, etc..

3.2.2 Sobre o Curso Básico de Arte/Educação

Dois respondentes destacaram a qualidade do CBAE, elogiando tanto a estrutura do curso quanto os conteúdos envolvidos, além da integração entre arte e arte/educação. Além disso, alguns participantes mencionaram a acessibilidade do curso. Por ser um curso virtual, foi ressaltada a importância tanto formativa quanto social, especialmente pela possibilidade de cursá-lo à distância, sem a necessidade de estar próximo à sede.

Participante 1: *A gente sempre estava procurando um curso de artes só que direcionado para educação. mas só que próximos dali, em relação a questão da distância, só tínhamos acesso ao bacharelado de Arte e muitos estão seguindo esse caminho dentro da formação do curso na área de Arte/Educação (...)*

Participante 5: *Tem pessoal aqui que é do Nordeste, o pessoal do Rio, São Paulo, enfim, bastante variado os lugares de onde vem os estudantes.*

Participante 7: *Como eu moro em Diamantina e o curso é virtual eu vi uma possibilidade de fazer este curso (...) enriquece muito em relação a troca*

com pessoas de fora da cidade de Belo Horizonte e do país.

Os participantes destacam que, para a formação do arte/educador que atuará em equipamentos culturais, é fundamental ter conhecimentos em História Geral, incluindo a história do próprio país, e não apenas das artes. Eles também enfatizaram a importância da familiaridade com imagem, mediação cultural e os diferentes âmbitos da mediação cultural. A abertura ao diálogo, a inclusão das vivências das pessoas e a promoção de uma relação não verticalizada entre arte/educador, público e obra de arte foram consideradas essenciais. A leitura da imagem foi mencionada como um elemento crucial, sublinhando a natureza interdisciplinar do campo das Artes.

Participante 5: (...) *é importante um conhecimento em História Geral, englobando todas as áreas, história do nosso próprio país, para além da Arte.*

Participante 4: *Concordo muito! Além disso, acredito que também ter conhecimentos sobre imagem, ter passado por alguns conhecimentos de mediação, âmbitos da mediação, para ter relação com o público e estudos sobre escuta para não monopolizar os discursos (...) não excluir as vivências e a bagagem que as pessoas têm porque a gente tende a fazer isso muito.*

Participante 2: *complementando, considerando que o campo das artes tem caráter indisciplinar, é importante fazer leitura de imagem (...) construir uma relação que não seja verticalizada e promover um acesso tranquilo em que o visitante não se sinta intimidado.*

Dois participantes manifestaram-se sobre a série curricular do Curso, apontando a falta de ênfase em desenho e a orientação excessiva para grandes equipamentos culturais, como museus e galerias. Eles destacaram a ausência de uma conexão efetiva com o ambiente escolar, considerando isso uma deficiência significativa. A nota do CEFART é vista como centrada em museus, e alguns participantes sentem uma defasagem na aplicação dos conhecimentos na prática escolar. A necessidade de treinamento na comunicação sobre obras de arte também foi mencionada, com a observação de que o curso pode ser mais solicitado para aqueles sem experiência prévia na área.

No entanto, esses comentários refletem a expectativa dos estudantes por uma formação mais especificamente voltada para a aplicação no ambiente escolar. É importante considerar que a Fundação Clóvis Salgado, com o CBAE do CEFART, é um Centro Cultural que expõe arte em galerias e visa a formação para atuar nesse campo específico. Dada a carga horária reduzida e outras barreiras, o CBAE não consegue atender a todas as expectativas

apresentadas. Além disso, a perspectiva dos participantes contrasta com o que Vianna (2017) defende sobre o princípio da mediação, que não faz distinção entre os contextos escolares e de exposições, buscando aproximar ambos os públicos da obra de arte.

Os participantes também justificaram seu ponto de vista ao mencionar que em muitas localidades do Brasil e no exterior, onde há uma parte significativa dos estudantes, não existem museus ou galerias de arte. Assim, o curso se insere em um contexto complexo que reflete as diversas realidades existentes tanto no país quanto em diferentes contextos internacionais. Resta a cada indivíduo, portanto, adaptar o ensino do curso à realidade local e à atuação profissional de cada particularidade.

Participante 8: *eu acho que vocês do Cefart pecam aí é na questão de focar muito em grandes equipamentos culturais (museus e galerias) e quando vocês abrem online para o Brasil e exterior, vocês não contemplam pessoas que não tem galerias e museus em suas cidades. A escola é o maior espaço cultural dentro da comunidade e em nenhum momento é pensado em nenhuma disciplina de coisas para escola.*

Participante 7: *(...)Acredito que a grade do Cefart atende sim a grandes galerias, mas a gente não consegue transformar o que a gente aprende para serem utilizados na escola. Eu sinto um pouco dessa defasagem. Eu entendo que o curso é profissionalizante para atuar em museus, mas eu sinto essa defasagem para trabalho com escola, que é onde tudo acontece primeiro. Com relação a pergunta, eu acho que o curso é uma boa base.*

Participante 9: *Eu concordo com algumas coisas que meus colegas disseram (...). Algumas coisas não dá para fazer na sala do jeito que a gente faz nas oficinas. Acho que a gente precisa treinar a forma de falar mais sobre a obra...não sei... se você estiver na galeria o que você tem que fazer. Tipo: você tem que ser criativo, mas como? O que você tem que fazer? Eu vi que esse curso o pessoal já está na área, mas o curso é para quem tem ensino médio. Eu me senti perdida. Vejo que o pessoal que está na área se sobressai melhor. Até para conversar com o professor os alunos da área conseguem conversar melhor.*

Os depoimentos dos participantes dos grupos focais oferecem uma visão sobre a qualidade, importância e eficiência do Curso Básico de Arte/Educação. De maneira geral, a riqueza e a abrangência do conteúdo foram amplamente destacadas. O Participante 1 descreveu o curso como "muito rico" e "bem completo", destacando a boa combinação de conteúdo teórico e prático. O Participante 2 relatou que a carga teórica do curso superou suas expectativas, observando que, embora o nome do curso indique um nível básico, na sua percepção, o curso vai além do básico, oferecendo profundidade e complexidade. Considerar uma reavaliação do nome do curso para refletir melhor a profundidade e complexidade do conteúdo pode ajudar a alinhar as expectativas dos participantes.

Participante 1: *O conteúdo de modo geral foi muito rico. Acho que para mim foi bem completo, tanto a parte do conteúdo dado em aula, bibliografia, a forma como é passada o conhecimento, a abertura para discussões e não ficar só nessa coisa de passar o conhecimento e não ter essa troca. (...) Os textos são ótimos e bem tranquilos de absolver.*

Participante 2: *Achei que o nome do curso ser "Curso Básico de Arte/Educação", me fez pensar num curso muito básico mesmo. Mas o curso tem uma carga teórica que vai muito além do básico.(...) Achei que as disciplinas são muito elaboradas, achei que as proposições práticas e as referências teóricas... principalmente porque a turma é uma turma que não tem formação na área de arte, para mim saiu um pouco do básico. Também achei que ia ser um conteúdo muito mais teórico, mas houve mescla com propostas práticas de criação e resultados interessantes (disciplina de gravura, por exemplo, a disciplina de oficina de imagem, etc.). Também a construção do material educativo (para mostra de artes visuais) foi muito legal, por mais difícil que foi porque cada um está em uma localidade, mas foi muito legal. Também foi interessante o encontro e contato com colegas de diversas partes do Brasil(...) conheci textos e autores interessantes que eu não conhecia (...).*

A interatividade e a troca de conhecimentos foram elogiadas por vários participantes. O Participante 1 valorizou a troca de ideias e discussão em sala de aula, enquanto o Participante 4 destacou as trocas entre colegas como um ponto positivo, especialmente em atividades em grupo, que foram consideradas produtivas e convenientes. A qualidade dos materiais educativos também foi elogiada. O Participante 6 informou que os materiais compartilhados eram excelentes e guardou todos os textos com carinho. O Participante 2 apreciou a escolha dos textos e referências teóricas, destacando o impacto positivo de autores como Ana Mae Barbosa.

A estrutura do curso foi considerada bem planejada. O Participante 4 elogiou a estruturação das disciplinas, mencionando que todas buscaram o desenvolvimento teórico, crítico e criativo. Os Participantes 6 e 7 apesar de pontuar o curso como bem estruturado, sentiram que o tempo disponível era curto para a quantidade de conteúdo oferecido. Este sentimento de tempo insuficiente para assimilar o conteúdo foi compartilhado por outros participantes. Além disso, houve menções de que o conteúdo poderia parecer "jogado" e que as matérias às vezes se atropelavam. O Participante 6 destacou essa questão, ressaltando uma necessidade de melhor organização e sequenciamento dos conteúdos para evitar sobrecarga e melhorar a assimilação. A modalidade online do curso novamente foi vista como uma grande vantagem. O Participante 8 destacou que não poderia ter participado se o curso não fosse online, ressaltando a importância da acessibilidade oferecida por esse tipo de iniciativa.

Participante 8: *é o primeiro curso que faço online e essa oportunidade de fazer um curso online para mim foi muito positivo, porque eu não poderia fazer se não fosse online. Também conheci muitos artistas aqui no curso que eu nunca tinha ouvido falar. hoje eu posso dizer que eu tenho uma noção do que é a Arte/Educação.*

Em suma, os depoimentos indicam que o CBAE é bem estruturado, rico em conteúdo e promove uma valiosa troca de conhecimentos. No entanto, há sugestões para melhorar a organização do conteúdo e reconsiderar a duração do curso para garantir uma experiência ainda mais eficiente e abrangente. A percepção inicial do curso poderia ser ajustada para refletir melhor sua profundidade, garantindo que as expectativas dos alunos estejam alinhadas com o que é oferecido. Além disso, seria importante, em uma fase futura, perguntar aos participantes se eles estariam interessados em cursar um programa com uma carga horária maior. Minhas experiências anteriores com outros estudantes sugerem que poucos demonstrariam interesse em um curso com duração superior a um semestre.

Em relação aos pontos negativos do Curso Básico de Arte/Educação (CBAE), os depoimentos dos participantes dos grupos focais revelaram várias questões que precisam ser abordadas para melhorar a qualidade e a eficiência do curso. Um dos principais problemas destacados foi o uso do Moodle como plataforma de ensino. Os participantes relataram dificuldades com a interface da plataforma, ou que descobriram problemas com o registro de presença e confusão na administração de vários assuntos. O Participante 1, por exemplo, relata que o Moodle não registrou corretamente suas presenças, gerando um acúmulo de faltas injustificadas. O Participante 4 também destacou a necessidade de padronizar o registro de presença para tornar o processo mais claro e menos confuso para os estudantes. Além disso, o Participante 3 comentou que a ênfase excessiva na marcação de presença foi desgastante, especialmente considerando que os estudantes são adultos e conscientes da importância do curso. Em relação ao depoimento do Participante 3, minhas experiências anteriores com o curso mostram uma percepção diferente, pois observei que, infelizmente, em vários casos, estudantes adultos estão mais focados na obtenção da certificação do que no processo de aprendizagem em si. O controle de frequência ao curso é uma das formas de garantir que todos os estudantes aproveitem os conteúdos e que a certificação final reflita com mais precisão a realidade esperada.

Participante 1: *O Moodle é muita dor de cabeça! Acho que foi a escolha do aplicativo. Não é nem com o curso. O Moodle é um ponto ruim do curso, essa coisa de não saber lidar com a estrutura do moodle foi muito forte e confuso para mim. Acho que foi o aplicativo, não sei! Por exemplo, eu marcava*

presença nas aulas no horário certo e no Webgiz estou com um monte de faltas nas disciplinas por causa desse bug porque o aplicativo não registrava. Muita coisa, né? São várias matérias e para administrar no Moodle e eu achei muito confuso. Eu fui pegar o gás depois, e ainda sim eu encontrei dificuldade, tanto na comunicação...então tive que recorrer ao e-mail. Tinha que recorrer ao Moodle para ver o email da professora.. Teve umas outras coisas que ocorreram, que foi com a correria para construir o material educativo (para mostra), os embates, muita reclamação mas não vou me aprofundar isso porque tem em qualquer curso esses embates... aí junta tudo isso, a dificuldade de administrar... Também podem estar coincidindo com o volume de coisas que estou fazendo (coisas desse curso e o curso que estou fazendo em Niterói). Um curso também em Niterói, além do Cefart, a gente fica meio pirado.

Outro ponto crítico foi a organização e o tempo alocado para a execução das mostras. Alguns participantes sugeriram que o trabalho para a CHAMA! fosse distribuído ao longo do curso, em vez de concentrado no final, para evitar a sobrecarga de atividades e melhorar a qualidade do trabalho apresentado. Porém, o Participante 4 acredita que “A mostra antes da finalização dos conteúdos é um ponto negativo”. O Participante 1 sugeriu iniciar o trabalho da mostra desde o início do curso para integrar melhor a prática com o conteúdo teórico. O Participante 2 concordou com essa sugestão, porém, os Participantes 2, 4 e 8 alertam sobre o acúmulo de atividades paralelas e diferentes da mostra ao final do curso, comentando ser um ponto negativo significativo. De fato, conciliar a produção de um produto educativo para uma mostra concomitante à ocorrência de construção de uma base para um assunto muitas vezes desconhecido por muitos em um curto espaço de tempo, tem sido bastante desafiador não somente para os estudantes, mas também para os professores. Quando os autores como Larrosa(2002) fazem menção ao tempo como elemento fundamental para depuração da experiência e do aprendizado, percebemos o quão importante é refletir sobre esse item nas práticas educacionais. Além disso, falas como “Também podem estar coincidindo com o volume de coisas que estou fazendo”, do Participante 1, expõem outras ocupações além do curso corroborando na dificuldade com administração dos conteúdos com o tempo que se tornam uma verdadeira “correria”.

Participante 4: *Acho que essa coisa de ter sobrado conteúdo para além da mostra ficou muito corrido. Acho que a mostra tinha que ser por último. Acho que como a mostra é um trabalho que exige mais desdobramentos e mais denso eu acredito que teria que ser o último. Depois da finalização dos conteúdos.*

Participante 8: *Dois trabalhos de uma disciplina ficaram para entregar no final do semestre. E só adiou porque deu problema no Moodle.*

Participante 2: *houveram muitos trabalhos paralelos para serem entregues no final junto com o trabalho da mostra. Acho que a tendência é que a gente deixe as coisas todas para o final mesmo, pelo que eu vi da nossa turma.*

A questão das aulas assíncronas versus síncronas também foi levantada como uma área de preocupação. Os participantes expressaram preferência por aulas ao vivo (síncronas), destacando a importância da interação direta com os professores. O Participante 8 relatou que a predominância de aulas assíncronas dificultou o aprendizado, pois não havia oportunidade para discussão e esclarecimento de dúvidas em tempo real. O Participante 6 destacou que a falta de interação nas aulas assíncronas o fazia sentir-se "abandonado" pela matéria, enfatizando a necessidade de um equilíbrio entre os dois formatos para manter o engajamento dos alunos.

Essa preocupação dos participantes reforça as afirmações dos pesquisadores Sardelich (2017), que cita Helguera (2011), o qual argumenta que as práticas tradicionais de mediação se assemelham a monólogos transmissores, destacando a importância da comunicação no processo de ensino-aprendizagem em mediação cultural. As aulas assíncronas se tratam de conteúdos disponíveis na plataforma para acesso independente e sem interação ao vivo do estudante com o professor da disciplina. Portanto, aulas dessa natureza tendem a ser mais tradicionais e conteudistas, se assemelhando a monólogos, pela impossibilidade da interação e da comunicação em tempo real. Concordando com Sardelich (2017), Coutinho (2011) e Martins (2016) entendem que a mediação é uma prática colaborativa, que visa a participação conjunta na construção de significados. Além disso, Pelaez (2002) e Vianna (2017) consideram o professor como mediador dos processos de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, é essencial reconhecer que os elementos de troca e convivência humana, próprios desses encontros educativos, não podem ser substituídos por recursos tecnológicos. Assim, as reivindicações dos participantes por um espaço de interação e trocas que ocorra ao vivo estão alinhadas com a visão educativa e de mediação proposta por esses pesquisadores.

A divulgação do curso e problemas de acesso inicial também foram mencionadas como áreas que são relevantes para melhoria. O Participante 7, por exemplo, afirmou que teve dificuldades de acesso no início do curso, ficando 15 dias sem conseguir participar, o que prejudicou o aproveitamento dos conteúdos.

O Participante 8 mencionou a dificuldade com a exigência de padronizar os trabalhos nas normas como a ABNT, especialmente para aqueles que não estavam familiarizados com essas normas devido à falta de experiência recente com trabalhos acadêmicos formais.

Participante 8: *Outra coisa é pedir a norma da ABNT. Eu não sabia o que era isso. Tem 12 anos que me formei e na minha época não tinha nada de entrega por computador. Era uma folha de caderno escrita a canetinha.*

Em se tratando de um curso básico profissionalizante, que também enseja o preparo acadêmico, talvez seja esse o momento oportuno de familiarizar-se com as normas e costumes exigidos e utilizados pelos centros de formação universitária, equipamentos culturais, etc. Portanto, acredito que este caso esteja somente relacionado a um desconforto percebido pelo Participante 8. Contudo, vale ressaltar que práticas dessa natureza, adotadas pelos professores, tem uma intenção não somente de padronizar itens de trabalho, mas também visa o preparo profissional do estudante para continuidade de sua formação e atuação em outros equipamentos e instituições. De igual modo, como docentes, partimos do mesmo princípio quando percebemos resistências por parte de alguns estudantes com trabalhos em grupos. O Participante 7, por exemplo, diz: “ Eu acho que vocês às vezes obrigam os trabalhos a serem em grupo, eu acho que não deveria ser obrigado a fazer em grupo”. No entanto, no contemporâneo nos é exigido conviver e trabalhar em grupo. Habilidades exercidas e desenvolvidas a partir do trabalho em grupo, como respeito mútuo, posicionamento, expressão, distribuição e organização de tarefas, trocas de saberes, resolução coletiva de desafios, entre outros, são muito proveitosas não somente nas práticas educativas, mas também no âmbito profissional e social.

Em resumo, os pontos negativos identificados pelos participantes incluem dificuldades com a plataforma Moodle, padronização de marcação de presença, a organização da mostra no semestre letivo, o equilíbrio entre aulas síncronas e assíncronas, problemas na divulgação e no acesso inicial ao curso. Abordar esses pontos pode contribuir significativamente para a melhoria da experiência educacional no CBAE.

Nota-se que existem algumas divergências entre os tópicos sobre os pontos positivos e negativos do curso, indicando experiências variadas e percepções distintas dos participantes. Alguns pontos de divergência a serem considerados incluem:

- 1) Plataforma Moodle: No tópico de pontos positivos, a plataforma Moodle não é mencionada como um problema. No entanto, no tópico de pontos negativos, há

críticas significativas à plataforma, especialmente relacionadas ao registro de presença, comunicação e acesso aos recursos.

- 2) Assincronia e Aulas ao Vivo: Enquanto alguns participantes no tópico de pontos positivos valorizam a flexibilidade das aulas assíncronas, outros no tópico de pontos negativos expressam preferência por aulas ao vivo, destacando a falta de interação e feedback imediato nas aulas assíncronas.
- 3) Mostra e Finalização dos Conteúdos: Participantes no tópico de pontos positivos elogiam o trabalho na construção do material educativo para a mostra. No entanto, no tópico de pontos negativos, há críticas à realização da mostra antes da finalização dos conteúdos, sugerindo que isso gera acúmulo de tarefas no final do curso.
- 4) Avaliação da Frequência e Faltas: Enquanto no tópico de pontos positivos não há menção específica sobre a avaliação da frequência, no tópico de pontos negativos, alguns participantes expressam desconforto em relação à ênfase nas faltas, sugerindo uma abordagem mais flexível.

Essas divergências indicam que as percepções dos participantes podem ser influenciadas por diferentes expectativas, experiências anteriores e preferências em relação ao formato do curso. Isso destaca a importância de considerar a diversidade de opiniões ao avaliar a eficácia de um programa educacional.

3.2.3 Sobre a disciplina de Fundamentos da Mediação em Artes Visuais

A disciplina de Fundamentos da Mediação em Artes Visuais do CBAE recebeu diversos comentários positivos dos participantes que a cursaram integralmente. Entre os pontos destacados, a estrutura gradual do curso foi amplamente elogiada, permitindo uma construção progressiva do conhecimento. Os participantes apreciaram o contato com diferentes possibilidades de Arte/Educação e a interação com os trabalhos dos colegas, considerando essa abordagem interessante e bem conduzida.

Participante 3: *Eu achei os textos legais, interessantes. Gostei de como a disciplina foi construída. De ter contato com outras possibilidades de Arte/Educação e contatos com trabalhos de outros colegas, avaliação e desenvolvimento até chegar na etapa de fazer o nosso trabalho(...)*

Participante 1: *Para ser sincera eu achei que a disciplina foi uma das mais tranquilas para mim. Não sei se é por causa da sua relação com as presenças*

e as leituras também. As conexões que você fazia com suas vivências, as leituras. Os textos foram muitos tranquilos.

Participante 2: *Você tem uma leveza para conduzir o assunto. Você tem uma paciência para conduzir o aluno ao assunto da aula.*

Participante 1: *Escrevi o texto do trabalho da mostra com aquela estrutura que você passou. Na hora da gente desenvolver no geral, foi muito bom. Não sei o que o pessoal que desenvolveu os outros textos estruturou. Para mim foi um empurrão para pensar o texto e a proposta e eu não fiquei tão perdida.*

Participante 3: *Acho que ajudou bastante a estrutura desenvolvida durante a disciplina e isso ajudou bastante na hora de fazer o nosso trabalho: Avaliar e fazer as propostas dos colegas ajudou quando fomos criar as nossas próprias propostas*

As trocas e a aplicação prática do conteúdo foram ressaltadas como aspectos positivos. A interação entre os estudantes e a capacidade da professora de conectar os conceitos à vivência pessoal tornaram o aprendizado mais acessível e relevante. A maneira leve e paciente com que a professora conduziu as aulas foi outro ponto de destaque, contribuindo para uma experiência tranquila e produtiva na disciplina.

A aplicação dos conhecimentos adquiridos na elaboração de trabalhos para a mostra também foi mencionada positivamente. A estrutura desenvolvida durante a disciplina foi útil na criação de propostas e textos para a exposição. O método de registro de presença por prints de tela nas aulas síncronas foi considerado prático, evitando a necessidade de marcação no Moodle e facilitando o acompanhamento das aulas.

Participante 1: *Você me deixou mal acostumada com o registro de presença por print. A gente não precisava marcar no Moodle e para mim foi muito tranquilo. Eu até esquecia que nas outras disciplinas tinha que marcar e acabava perdendo.*

As aulas síncronas foram vistas como produtivas, proporcionando momentos de reflexão e interação, enquanto o exercício de avaliação e a exploração de propostas educativas de outras mostras ampliaram a perspectiva dos alunos em relação ao tema.

Participante 6: *Eu acho que as aulas síncronas da disciplina foram muito produtivas. Tinha aula que eu saía pensando: nossa! Você tira das pessoas coisas que a gente nem sabia que sabia e conversa, etc.*

Participante 8: *achei legal aquele exercício de avaliação e experiências com outras propostas educativas de outras mostras e outros educadores.*

Participante 7: *Eu acho que a sua interação com os alunos foi muito positiva. Isso facilita, isso ajuda, né? Principalmente para quem tem mais dificuldade. Eu acho que 4 aulas seguidas pode ser muito cansativo, mas acho que é a forma que rende mais. Também as aulas síncronas mesclando com assíncronas eu achei que foram boas.*

Participante 3 : *Como é uma aula muito extensa, eu achei que a dinâmica que você teve foi interessante (troca de turnos de fala, encontros em grupo, aulas teóricas, etc.) Não ficou cansativo. Ficou dinâmico. De ter uma coisa teórica e prática, ou então de apresentação. Acho que essa proposta fica mais dinâmica na aula e não fica aquela coisa de você ficar só escutando, escutando(...).*

A combinação de aulas síncronas e assíncronas foi considerada favorável, proporcionando uma variedade de abordagens e otimizando o rendimento do curso. A interação positiva entre a professora e os estudantes, bem como o contato com profissionais atuantes na área foi percebida como um fator facilitador, especialmente para aqueles com maior dificuldade.

Participante 5: *Tem gente que trabalha na área e tem gente que está querendo se inserir, mas acho que seria interessante uma atividade de vivências e experiências de acompanhar o trabalho do educativo, uma oportunidade de estar em contato com pessoas em atuação, para se ter uma ideia sobre a área. Uma coisa é a prática e outra coisa é o que a gente leu e estudou, então buscar aproximação com algum espaço cultural, museu, etc. para que possamos ter uma experiência de conversa e ver as atividades propostas, públicos e como se lida com os diversos públicos(...) conversar para ver como fazem porque pode ser que você imagina uma coisa na hora de preparar a visita para os públicos e depois não é isso o que pensamos... eu acho que seria interessante esse contato.*

Participante 5: *Uma vez eu fui lá na bienal e quando fui embora eu vi o educativo todo reunido em uma roda conversando e eu fiquei com vontade de me enfiar lá dentro para participar e escutar a conversa deles.*

Participante 4: *Uma sugestão é trazer as professoras de arte/educação para uma conversa sobre mediação aí no Palácio. Digo isso porque vocês são educadoras das exposições aí do Palácio também, né?*

No entanto, alguns pontos negativos também foram destacados pelos respondentes. A mostra antes da finalização dos conteúdos foi vista como um ponto negativo, sugerindo que o trabalho para a mostra deveria ser integrado ao longo do curso para evitar a correria no final.

Participante 4: *A sua disciplina foi muito proveitosa. a única coisa que me atrapalhei foi nas últimas aulas da mostra pela correria. Não ficava tão claro o que eu tinha que fazer, tipo o passo-a-passo. Mas eu acho que aí entra essa questão de eu não conseguir organizar as informações. Acho que só teve esse ponto mesmo... mais pro final eu ficar tipo assim: “meu Deus! E agora?”*

Além disso, a falta de clareza na divulgação do curso foi apontada como um problema, resultando em evasão de alguns estudantes que não tinham uma compreensão clara do que o curso envolvia, conforme apontado por alguns participantes. A ausência de feedback adequado nas aulas assíncronas também foi citada como área que necessita de melhoria.

Para o aperfeiçoamento da disciplina, algumas sugestões podem ser consideradas. Melhorar a interface e o funcionamento da plataforma Moodle pode reduzir a confusão e facilitar a gestão do curso pelos estudantes. Integrar o trabalho da mostra ao longo do curso, com prazos de entrega definidos em etapas, pode evitar a correria no final do semestre. Além disso, fornecer feedback mais detalhado e interativo nas aulas assíncronas e clarificar a divulgação do curso podem aumentar a satisfação e retenção dos estudantes.

Não há uma contradição direta entre os aspectos positivos e negativos da disciplina Fundamentos da Mediação em Artes Visuais. Os pontos negativos destacados pelos respondentes parecem ser sugestões construtivas para aprimorar a disciplina, enquanto os pontos positivos ressaltam aspectos que foram bem recebidos. Ambos os conjuntos de informações podem coexistir como uma visão abrangente e equilibrada da experiência dos estudantes na disciplina.

A VISÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS SOBRE O CBAE

O segundo grupo focal foi realizado virtualmente em abril de 2024, com os docentes dos Cursos Básicos Regulares da Escola de Artes Visuais. Inicialmente, essa etapa não estava prevista no projeto original. À medida que o trabalho foi sendo desenvolvido e após sua qualificação, percebemos a necessidade de incluir essa etapa. Com isso, foi necessária uma readequação do projeto original e uma nova submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa da UEMG. Após a autorização do comitê e a ciência da instituição, realizamos este grupo focal via Zoom com os docentes, que foram convidados oralmente, por *e-mail* e por meio de *WhatsApp*.

Assim como na primeira etapa, a reunião foi gravada e posteriormente transcrita. Em algumas partes, a estrutura original da fala dos participantes foi preservada; em outras, as frases precisaram ser reestruturadas, e algumas informações e nomes foram excluídos para manter o foco no tema e preservar a identidade dos participantes e de terceiros mencionados.

A reunião com os docentes ocorreu durante o turno de trabalho dos profissionais, logo após a reunião pedagógica semanal da escola. A coordenação do curso cedeu os momentos finais dessa reunião para a realização do grupo focal, que contou com a participação dos interessados. Houve apenas um grupo focal, composto por seis participantes, dos quais um precisou se ausentar antes do término para ministrar uma disciplina presencialmente.

Iniciamos a reunião com uma breve introdução sobre o objetivo do encontro, seguida pela solicitação de autorização para gravar a entrevista. Para contextualizar a discussão, organizei as principais visões sobre o ensino de artes visuais e compartilhei alguns dados da pesquisa em um slide, com o intuito de facilitar a construção das respostas dos participantes a partir desses dados.

4.1. Concepções de Ensino de Artes Visuais Alinhadas às Práticas Pedagógicas dos Professores da Escola de Artes Visuais

Um dos compartilhamentos de informações sobre os dados básicos levantados na consulta bibliográfica para esta pesquisa serviu de base para que os professores elaborassem respostas à primeira pergunta. A partir da exposição desses dados, a conversa fluiu para os demais assuntos, seguindo um roteiro semiestruturado.

Procuramos identificar, dentre a síntese das concepções de ensino de artes visuais apresentadas no primeiro capítulo, quais melhor se alinhavam com as práticas pedagógicas e objetivos dos professores nos cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART. A discussão sobre tais concepções e experiências docentes no grupo focal forneceu *insights* importantes para a compreensão das práticas pedagógicas e das visões dos professores sobre o ensino de artes visuais.

Os respondentes combinaram diferentes concepções de ensino de artes visuais e suas aplicações na prática. O Professor 1, por exemplo, enfatizou a abordagem educação ética, com foco no desenvolvimento da cidadania, inclusão social, valores éticos e humanos. Ele acredita que o ensino deve ser acessível e inclusivo. Sua narrativa sobre a oficina de desenho durante o Dia Internacional da Mulher ilustra seu compromisso com a acessibilidade ao conhecimento e seu entendimento de que o aprendizado é um privilégio que deve ser compartilhado.

Professor 1: (...)eu acho que a que mais se alinha com que eu faço e fico conversando com os estudantes é a Educação Ética: desenvolvimento da cidadania, inclusão social e valores morais e humanos.(...) Eu tive uma experiência, que eu sempre conto para meus alunos, que é uma oficina que dei de Desenho para celebrar o 8 de Março, né? (...) então era para trazer oficinas para as mulheres, e eu fui lá dar minha oficina de desenho. Eles (entende-se organizadores e demais envolvidos) questionaram dizendo “para quê você vai dar uma oficina de desenho?”, elas precisam aprender a construir casa eu não ficar desenhando; elas têm que aprender a saber ler o seu próprio ciclo menstrual e não desenharem por desenharem. Desenharem por desenharem, pra quê? Fui eu mesmo assim dar a oficina para as mulheres. Como diz o pessoal: finge de besta! E aí eu me deparei com um número muito grande de mulheres fazendo minha oficina. Nenhuma delas estavam interessadas em fazer mandala menstrual. Não que eu tenha algum preconceito com a oficina de mandala menstrual, tá gente? Para ficar bem claro isso. Mas é porque o pessoal acha que ninguém ia querer fazer a oficina de desenho e, de repente, todo mundo foi fazer minha oficina. (6min55). Minha oficina lotou e uma mulher chegou para mim e me falou

uma coisa que me marcou para sempre. Ela disse: eu sempre quis aprender a desenhar, mas como eu não aprendi a ler eu achei que eu não podia. E eu falei: pode sim, você pode aprender qualquer coisa. Lógico que a gente tem a barreira, mas como essa experiência marcou e como eu levo isso para minha vida! Então minha prática e posicionamento dentro da Escola de Artes Visuais é essa, sabe? É a Educação Ética (...)Então meu papel é esse: tornar o conhecimento acessível e se a pessoa quiser aprender, eu vou ensinar. Então quando eu estou lá no curso, eu me vejo como educadora que se apoia na concepção Educação Ética, mas também como o CEFART é considerado um curso profissionalizante,então eu também vejo como preparação para o trabalho. São as principais visões. Dentro dos cursos de extensão eu ensino mais à vontade e me apoio na autoexpressão criativa e vou para o que for, sabe?. Mas dentro dos cursos regulares eu foco nessas duas concepções principais. Assim eu ensino eles fazerem um cartão de visita, fazerem um portfólio, conseguir que eles saibam comunicar, se apresentar profissionalmente, que eles saibam fazer a mediação e propor oficinas dentro da linguagem que eu ensino.

O Professor 2 trouxe a ideia de sensibilidade e bagagem teórica, ressaltando a importância de trabalhar tanto aspectos teóricos quanto práticos, além de abordar questões culturais e comportamentais. Ele destacou o desafio de equilibrar conteúdo extenso e prático, ao mesmo tempo que busca criar experiências significativas para os alunos, preparando-os para o mercado profissional e para as responsabilidades que acompanham essa jornada.

Professor 2: *Eu acho que todas as concepções me atendem.(...) Eu sempre me vi na posição de aprendiz durante toda trajetória de trabalho, e nos lugares que passei (nomes de instituições) tive oportunidade de um aprendizado muito grande, não só nas artes visuais, mas em diálogo com as outras linguagens também, que a gente vai adquirindo formas de perceber como que as áreas conversam. O trabalho nas artes é principalmente trabalhar com o sensível. Isso é fundamental. Falando mais do curso no qual estou inserido como professor do CEFART. Eu tento entender que curso é esse e eu lido com questões do sensível no meu trabalho. No início aqui pra mim foi um grande desafio, porque eu me deparei com um conteúdo extenso e extremamente teórico. Mas que exige também, mas vamos dizer, um desenvolvimento prático! Falei: gente! Como que eu vou fazer isso? São quatro quatro/ cinco meses na prática mesmo, né? Como que eu vou desenvolver isso? E daí eu me vejo em sala de aula com essa função de trabalhar tanto essa bagagem teórica quanto o sensível. Então vamos discutir o que é a nossa cultura, quais são as nossas raízes, né? O que de fato eles vão enfrentar lá fora enquanto profissionais. Porque não são só questões técnicas, mas também questões comportamentais... Existe uma série de conhecimentos que o aluno tem que ter que o prepare para ter contato com o poder público, com o artista... então vamos entender o universo que perpassa nessa função. Eu digo para eles que eles têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque, por mais que ainda o curso seja básico, eu até brinco com os alunos assim: eu sei que vocês aqui também vão querer escrever/ desenvolver os projetos. E você vê que é exatamente o que eles querem mesmo. Eles estão subindo os degraus para ter sua autonomia. Fora*

que eles já trabalham e já têm suas experiências. Então eu vejo muito assim, nas artes visuais, de um modo geral, é, primeiro lugar, trabalhar com o humano entendendo onde a gente se situa e aí a gente coloca as outras questões.

O Professor 3 reforçou o foco na formação para o mercado de trabalho, desenvolvimento de habilidades de percepção e cognição, além de valores morais para resolução de conflitos entre estudantes.

Professor 3: (...) *Os estudantes nos procuram mais para “formação para ocupar o mercado de trabalho”, para desenvolvimento das habilidades de percepção e cognição e para desenvolvimento da cidadania e inclusão social/ Valores éticos. O mercado de trabalho é o principal interesse dos nossos estudantes, tanto para adquirir novas habilidades quanto para melhorar as habilidades que eles já têm.*

Essa perspectiva mostra uma preocupação com o perfil dos alunos e a busca por um ensino que os prepare para enfrentar desafios no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Sobre diferentes concepções de ensino de artes visuais, o Professor 4 considerou-se adepto à Educação Visual e a sensibilização do olhar. Sua abordagem reflete a percepção de que muitas pessoas veem, mas não olham profundamente para as imagens, o que pode ser uma lacuna significativa na educação em artes visuais. Ele procura corrigir isso ao chamar a atenção para os elementos visuais e o contexto de produção, embora também apoie a autoexpressão criativa.

Professor 4: (...) *acho que me alinho mais com o "Educação Visual", por perceber que essa é uma lacuna ou uma dificuldade muito grande, não só nos nossos alunos, mas no geral, pois boa parte das pessoas veem, mas não olham, não conseguem se relacionar com as imagens de uma forma mais profunda, estabelecer relações, pensar criticamente. Então eu tento focar principalmente na questão da sensibilização do olhar, chamar a atenção para os elementos que compõem as imagens, a forma como são feitas, os significados que elas carregam, o contexto de produção. Mas, ao mesmo tempo, eu também tento fazer isso a partir da prática, com proposições de criação, então também tem um pé na "Autoexpressão criativa", embora entenda que nem todos os nossos alunos são ou querem ser artistas, então tomo um certo cuidado de propor coisas que qualquer um consiga fazer.*

O Professor 5, com formação teórica em artes, trouxe uma perspectiva diferente. Ele falou sobre sua trajetória e os desafios de ensinar arte, especialmente no ambiente virtual. Ele destacou a importância do livre fazer para se expressar e lamentou a perda de interações humanas e debates devido à transição para o ensino online. Sua experiência mostrou a

necessidade de adaptar práticas pedagógicas ao contexto virtual, o que nem sempre é simples ou eficaz.

Professor 5: *A minha experiência é bem diferente porque eu não sou formado em Artes. A minha formação em artes é totalmente teórica e eu vou partir para ela já na pós graduação. Eu estou num lugar que antes eu achava meio ruim. Depois eu entendi que, apesar de não vir dessa área, eu posso propor atividades artísticas, enquanto professor. (...) Quando você nos mostra essas concepções, eu vejo que é muito forte a concepção de formação para o trabalho, mas eu não posso ficar só nela, sabe? É mais do que isso. Eu sinto muita falta dessa questão do livre fazer para se expressar. Quando a gente muda do presencial para o virtual a gente perdeu muito disso. Quando era presencial eu tinha muito mais práticas (atividades/exercícios). Apesar do presencial ter a questão dos horários, deslocamentos, esforço físico para sair do trabalho, etc. eu percebo que minhas aulas ficaram bem mais pobres (no virtual). Várias práticas eu não consigo propor a distância. Eu posso até propor as práticas, mas não tem a troca, não tem como observar o outro, não tem o debate...então perde muito. o CEFART virtual, o Moodle, vai até um ponto. Tem aluno que entra no curso e sai do curso sem nunca ter interagido com o colega, sem nunca ter aberto a câmera.(...)O desenvolvimento das habilidades de cognição e percepção, eu acho bem importante. Talvez seja a coisa que eu mais me dediquei em toda a minha carreira. E sinceramente, hoje é a coisa que eu menos estou fazendo. Quando eu saio da disciplina “estudos da imagem”, eu já tinha tudo certinho, tudo compartimentado. Então isso é uma coisa que eu não mecho há mais de 6 anos (...) E aí as vezes eu trabalho com isso nas disciplinas de Arte Brasileira ou Arte Moderna. A disciplina de patrimônio eu não sei se isso alcança. Não sei onde que isso se insere, se é no moral, se é na educação visual, se é na preparação para o trabalho(...) porque (a disciplina) Patrimônio Cultural é tangencial ao ensino de Artes, é saber do lugar de onde a pessoa está falando, com quem ela está falando, porque vai escancarar isso que os colegas falaram aí que é a questão do network, as relações sobre como o Estado funciona, né? Que evidencia as exclusões sociais... Enfim, uma das coisas mais legais do nosso trabalho é que a gente naturalizou um monte de coisa que é cheio de tabu.*

A discussão também tocou em questões sensíveis, como tabus em torno da orientação sexual e a importância de um ambiente inclusivo e seguro para todos os alunos. O Professor 5 enfatizou que a orientação sexual dos alunos não é relevante para seu trabalho e que a escola proporciona um ambiente acolhedor onde as pessoas podem ser elas mesmas. Essa perspectiva destaca a importância da inclusão social e do respeito à diversidade no ensino de artes visuais.

De maneira geral, a análise dessa questão revela um panorama diversificado de concepções de ensino e práticas pedagógicas entre os docentes. A partir dessas discussões, podemos concluir que uma abordagem holística é essencial para o ensino de artes visuais, combinando elementos éticos, teóricos, práticos, sensíveis e de autoexpressão. O desafio é equilibrar essas

diferentes abordagens enquanto se adaptam a contextos em constante mudança, como a transição para o ensino virtual. A inclusão social e respeito à diversidade também surgem como aspectos importantes para um ambiente escolar saudável e produtivo.

Apresentamos aos professores alguns dados de perfil dos estudantes obtidos com o formulário, discutindo as intenções e conclusões existentes nas perguntas e respostas. A partir dessa exposição buscamos saber, na visão dos docentes, quais eram as impressões sobre os cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART. Como pontos fortes e fragilidades apresentados pelos professores destacam-se os itens do Quadro 5 a seguir:

Potencialidades	
Corpo docente e ambiente de trabalho	harmonia entre os professores, ambiente de respeito e profissionalismo sem conflitos internos
Acessibilidade e inclusão	cursos gratuitos, ampla abrangência geográfica, inclusão de diversidade de classes sociais, preparação para o mercado de trabalho, curso virtual
Qualificação do corpo docente	busca constante por formação continuada
Diversidade de temas e abordagens	ampla diversidade de temas, abordando desde a teoria até a prática
Contribuição para formação profissional	participação em projetos práticos, interação com profissionais do setor
Fragilidades	
Falta de estrutura física e recursos materiais	espaço físico adequado (ateliers, exposições e planejamento de aulas e demais atividades docentes presenciais). Muitas vezes o professor precisa prover os recursos para as atividades pedagógicas
Comunicação interna	dificuldade na comunicação que gera impacto na eficiência do funcionamento da escola e prejudica a experiência dos estudantes
Processo de seleção dos estudantes	incoerências nas entrevistas e evasão de estudantes devido às expectativas não alinhadas
Remuneração e infraestrutura	necessidade de melhorias salariais e estruturais para manter a escola atrativa para os profissionais e estudantes

Quadro 5: Potencialidades e fragilidades da Escola de Artes Visuais

Essas perspectivas destacam uma série de pontos fortes, como a acessibilidade, a qualificação do corpo docente, a diversidade de temas e a expansão para o formato online. No entanto, também identifica fragilidades importantes, como a falta de infraestrutura, a comunicação interna deficiente e a necessidade de melhorias no processo de seleção de estudantes. A partir dessas observações, a escola pode considerar estratégias para abordar essas questões e fortalecer seu papel como uma instituição de ensino de artes visuais de qualidade e inclusiva.

A discussão sobre o tipo de egresso desejado para os cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART revela diferentes perspectivas sobre as habilidades e competências que os estudantes devem desenvolver durante sua formação, de acordo com os professores. O Professor 1 mencionou que o curso Fic, por ser presencial, deve capacitar estudantes para atuarem na cena cultural de Belo Horizonte. Esse tipo de egresso seria alguém com habilidades práticas e conhecimentos que lhes permitam entrar no mercado cultural local. Exemplos dados foram produtores de cinema, curadores de galerias e artistas que realizam exposições. Essa visão destaca a importância da conexão entre a formação do curso e o setor cultural local, com uma abordagem prática e aplicada.

Para o CBAE, a expectativa dos professores é formar estudantes capazes de atuar na área de ensino, seja em contextos formais ou não formais. Os alunos desse curso devem estar preparados para trabalhar em oficinas, mediação cultural e até mesmo em galerias de arte, como observado pela entrevistadora, que mencionou a presença de ex-alunos do Cefart trabalhando nas galerias do Palácio das Artes.

Como características gerais para os egressos, o Professor 4 adicionou uma perspectiva mais ampla, destacando que o tipo de egresso desejado deve ser estudantes *“autônomos e críticos que se envolvam com os projetos culturais e artísticos e que realizam pesquisa na área”*. Esse perfil sugere um egresso com habilidades críticas, capaz de atuar de maneira independente e contribuir para a comunidade artística.

Em resumo, os professores acreditam que a Escola de Artes Visuais do CEFART busca formar egressos que sejam profissionais capacitados para atuar na cena cultural, com habilidades práticas e teóricas; educadores qualificados para trabalhar em contextos formais e não formais, com experiência em mediação cultural; estudantes autônomos e críticos, capazes de se envolver em projetos culturais e realizar pesquisas no campo das artes visuais.

Essas diferentes perspectivas revelam uma abordagem diversificada na formação dos estudantes, refletindo a variedade de carreiras e oportunidades disponíveis no campo das Artes Visuais. A inclusão de uma gama ampla de competências e habilidades ajuda a preparar os egressos para um mercado de trabalho dinâmico e exigente.

Para registrar a memória do surgimento da Escola de Artes Visuais do CEFART e seus cursos regulares, buscamos coletar depoimentos dos professores para entender, do ponto de vista deles, como foi o desenvolvimento da escola. Com essas informações, queremos reconstruir a trajetória do CEFART, mapeando sua trajetória desde a fundação até os dias atuais.

A Escola de Artes Visuais do CEFART teve um início tumultuado, conforme a experiência relatada pelos docentes, marcado por desafios e incertezas. Segundo relatos do grupo focal, a fundação da escola envolveu processos complexos e uma certa instabilidade administrativa. O Professor 1 descreveu o início como "traumático", enquanto o Professor 5 destacou que a história do início da escola poderia ser difícil de contar devido às muitas questões que surgiram nesse período.

No começo, a escola focava na mediação cultural em galerias, mas, aos poucos, começou a expandir sua atuação para oferecer Cursos regulares e mediação em cinema. O Professor 4 mencionou que essa transição aconteceu em 2016, quando, além da mediação cultural, os professores passaram a ministrar cursos. Esse foi um momento importante na trajetória da escola, pois marcou o início de uma nova fase.

Professor 5: *É aquela coisa: nós vamos ter que começar a escrever porque senão nós vamos acabar nos esquecendo. Ou nós só vamos lembrar das partes que nos são interessantes lembrar, sabe? (...) Olha, nossa história foi a seguinte: fizeram um concurso para uma coisa e nós entramos para fazer outra.*

Professor 4: *Eu vim para trabalhar com a mediação cultural.*

Professor 5: *É. E aí, eu lembro que a gente chega em fevereiro de 2016, começa a trabalhar em março nas galerias. Em abril, parte de nós, além de trabalhar com mediação nas galerias, começou a dar cursos. Eu lembro que os colegas desenvolveram um curso coletivo(...). Eu lembro que quando entramos, já entramos para a exposição que já estava em andamento que era a do Farnese de Andrade. Aí a gente fica nessa coisa meio híbrida, 2016 a 2018. Acho que depois da trigésima terceira Bienal (exposição itinerante da Fundação Bienal de São Paulo), a gente praticamente não volta mais para ficar de plantão nas galerias. Também tem aquela coisa do protesto na galeria sobre a exposição do Pedro Moraleida.*

Professor 1: *E essa exposição a gente não deveria atuar no educativo, né? Estava perigoso acontecer alguma coisa ali com a gente. O entendimento era que a nossa presença ali na galeria era para inibir alguém de destruir uma obra. A gente se expôs nisso. Foi errado a gente ter permanecido ali. Teve até um segurança que chegou a apanhar de visitantes porque eles (os seguranças) fecharam a porta e só podiam entrar visitantes contados (controle de fluxo e lotação máxima de público na galeria). Um funcionário da instituição começou a filmar e o povo forçou a entrada, empurrou o segurança e bateu nele para entrar na galeria!*

No entanto, a estruturação dos Cursos trouxe seus próprios desafios. A primeira versão do Curso não atendeu às expectativas, e foi necessário reestruturar para adaptá-lo às demandas crescentes dos estudantes. O Professor 6 compartilhou que disciplinas foram fundidas e readequadas ao longo do tempo para criar uma estrutura mais coesa e prática. Isso também refletiu a necessidade de alinhar a proposta dos Cursos com a realidade do mercado e as expectativas dos alunos.

Professor 5: *Não existiam os cursos ainda. O CEFART tinha quase um diretor por semana. A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo.*

Professor 1: *Não existiam os cursos. A (nome da funcionária da instituição) ajudou a gente a escrever os cursos. E aí foi colocado para nós que, assim, semana que vem os cursos vão abrir e vocês vão dar aulas...já na semana que vem! Eu lembro disso, eu não tive nem tempo de montar aula direito. Foi um fiasco. Tinha vez que a gente tinha que dar aula para um ou dois alunos, porque evadia todo mundo, quando eles iam à aula...*

Professor 5: *A coisa começa a mudar de figura em algum momento em 2018. eu não lembro muito da data, mas eu só sei que quando a gente volta em 2019 os cursos estavam abarrotados.*

Entrevistadora: *Antes da pandemia (do covid-19), né? A gente tinha fila de espera de alunos para ingressar nos cursos.*

Professor 5: *Isso! A gente não tinha sala para atender a demanda. A gente não cabia mais no prédio. Se não fosse a pandemia eu não sei o que teria acontecido.*

Professor 3: *Foi a divulgação da Escola e dos cursos. Nossos cursos antes não entravam nas divulgações não.*

Professor 5: *(...) A gente se organizou de uma forma que começamos a pensar em um curso que desse mais certo.*

Além disso, a instabilidade administrativa criou incertezas. Segundo o Professor 3, um dos diretores chegou a ameaçar acabar com a Escola de Artes Visuais com uma "canetada", o que destacou a fragilidade do momento. A exoneração de funcionários e a falta de coordenação

coesa agravaram essa instabilidade. Apesar desses desafios, a escola conseguiu se reestruturar, com uma abordagem mais pragmática e centrada nos alunos.

Professor 3: *Chegamos a escutar de (nome do ex-diretor) que iria acabar com a escola de Artes Visuais com “uma canetada só” e que iria transferir a gente para escola de Educação Básica.*

Entrevistadora: Ele falou isso?

Professor 3: *Falou.*

Professor 5: *Falou sim porque eu ouvi isso mais de uma vez, até.*

Antes da pandemia do COVID-19, a escola alcançou um momento de grande demanda, com Cursos lotados e filas de espera para ingressar. No entanto, a pandemia trouxe novos desafios, obrigando a escola a transitar para o ensino online. O Professor 4 e o Professor 6 mencionaram que esse formato online resultou em perda do contato direto com artistas e curadores, prejudicando a interação e a qualidade do ensino.

A reestruturação dos Cursos ao longo do tempo refletiu a capacidade da escola de se adaptar a diferentes contextos. O corpo docente teve que aprender junto com os estudantes, tornando-se mais flexível e aberto a mudanças. Essa flexibilidade foi fundamental para superar os desafios iniciais e construir uma escola mais robusta.

Em resumo, a história da Escola de Artes Visuais do CEFART é uma narrativa de superação, adaptação e desenvolvimento contínuos. Embora tenha enfrentado desafios significativos, como instabilidade administrativa, reestruturação dos Cursos e transição para o ensino online, a escola vem conseguindo encontrar novos caminhos. A resiliência dos professores e a busca constante por melhorias demonstram um compromisso com a educação e o desenvolvimento de seus estudantes, mesmo diante de circunstâncias adversas.

A análise dos depoimentos do grupo focal sobre as ações necessárias para fortalecer a Escola de Artes Visuais do CEFART revelou diversas áreas que precisam de melhorias e atenção. Uma das questões mais urgentes é a melhoria salarial dos docentes, mencionada pelo Professor 4 e pelo Professor 5. Eles destacaram que uma remuneração mais justa seria fundamental para aumentar a motivação dos professores e garantir a permanência de profissionais qualificados. A remuneração inadequada tem sido uma preocupação constante,

apresentada em mais de uma etapa do grupo focal, afetando o engajamento e, por consequência, a qualidade do ensino.

Outro aspecto essencial consiste na necessidade de estabelecer canais para a escuta sistemática de estudantes, egressos, evadidos e docentes. O Professor 1 ressaltou que isso deve ser feito com pesquisas estruturadas, evitando abordagens informais que não ofereçam dados consistentes. O Professor 5 reconheceu a importância de investigar porque os estudantes abandonam os Cursos, pois essa informação é crucial para melhorar a retenção e ajustar o currículo. A sistematização dessas pesquisas permitirá direcionar investimentos para áreas que realmente precisam de atenção.

A gestão da escola também foi tema de discussão, com o Professor 3 sugerindo que a direção deveria ser eleita pelos próprios professores, ao invés de cargos comissionados. O Professor 5 completou essa ideia dizendo que, se cargos comissionados forem inevitáveis, deveriam ser ocupados por pessoas do próprio corpo docente, para garantir maior estabilidade e conhecimento dos problemas internos.

O investimento em infraestrutura e recursos também foi identificado como uma necessidade crítica. O Professor 1 afirmou que o dinheiro deve ser investido em melhorias nas instalações da escola, considerando as necessidades apontadas por pesquisas com os estudantes e professores. Além disso, o Professor 4 destacou a falta de registros e documentos importantes, sugerindo que a escola precisa organizar melhor sua memória institucional para preservar sua história e facilitar a tomada de decisões.

UMA MINUTA DE REFORMULAÇÃO DOS CURSOS BÁSICOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO CEFART, COM FOCO NO MÓDULO “EDUCAÇÃO MUSEAL EM ARTES VISUAIS”

APRESENTAÇÃO

Esta proposta tem como objetivo central subsidiar o debate sobre a reformulação dos Cursos Básicos oferecidos pela Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, da Fundação Clóvis Salgado. Um ponto de partida do novo desenho aqui sugerido consiste na retomada do formato modular, que esteve na origem dos cursos atualmente oferecidos. Para proporcionar uma visão mais circunstanciada do que se pretende alcançar, tomamos como foco o módulo “Educação Museal Para Artes Visuais”, que substituiria o “Curso Básico de Arte/Educação”. A proposta está organizada em torno dos seguintes itens: 1) Histórico; 2) Justificativa; 3) Curso Básico de Exposições de Artes Visuais; 4) Módulo: Educação Museal em Artes Visuais.

1. HISTÓRICO

O Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART) está vinculado à Fundação Clóvis Salgado (1970), entidade artístico-cultural do Estado de Minas Gerais, localizada no centro da cidade de Belo Horizonte. Fundado em 1986 sob a denominação de Centro de Formação Artística, com as Escolas de Música, Teatro e Dança, somente trinta anos depois, em 2016, recebeu o nome CEFART. No mesmo ano foi inaugurada a Escola de Artes Visuais, seguida pela criação da Escola de Tecnologia da Cena e do Espetáculo, em 2018. O CEFART atualmente possui um corpo docente composto por 68 professores e oferece formação em

diversas linguagens no campo das artes e tecnologia do espetáculo, promovendo cursos com certificados e diplomas de competências profissionais por meio de itinerários formativos destinados a diversos públicos. As atividades ocorrem nas unidades CEFART Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte-MG e CEFART Liberdade, próxima à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

O CEFART é uma escola que possui características específicas e, de certa maneira privilegiada, por estar localizada em um grande e reconhecido centro cultural, o que oferece aos estudantes oportunidades únicas de práticas contextualizadas, visibilidade e valorização de seus trabalhos. Esse diferencial permite que os cursistas se beneficiem de um ambiente rico em diversidade artística e cultural, facilitando a integração entre a educação básica e a formação profissional. Com princípios de contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade, o CEFART tem capacitado jovens e adultos com conhecimentos técnicos, competências artísticas e habilidades específicas, promovendo uma educação que busca a valorização da diversidade, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Essa posição distinta diferencia o CEFART de outros cursos e escolas semelhantes, potencializando o desenvolvimento artístico e profissional dos seus estudantes.

A criação da Escola de Artes Visuais teve como ponto de partida a entrada de novos professores efetivos na Fundação Clóvis Salgado via concurso público. No início, a Escola de Artes Visuais assumiu a responsabilidade pelas atividades educativas em exposições de artes visuais, pelo programa de atendimento de escolas para a sala de cinema (Cine Humberto Mauro), por cursos de extensão e programas regulares. De lá para cá, vem ampliando as possibilidades de formação básica no campo de exposições artísticas e consolidando um espaço dedicado ao ensino e à prática das artes visuais para estudantes de diversas faixas etárias. Inicialmente, os cursos básicos regulares da Escola de Artes Visuais foram estruturados em módulos intitulados Curadoria, Expografia, Produção em Artes Visuais e Mediação. Cada um era composto por vários componentes, que totalizavam uma carga horária de 250 horas por semestre. Em 2018, as disciplinas dos módulos foram reorganizadas e redistribuídas, resultando na criação de cinco novos cursos independentes que continuam sendo oferecidos. O Curso Formação Inicial Continuada em Assistente de Produção Cultural está alinhado às diretrizes do Pronatec e ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Os outros foram intitulados Curso Básico de Curadoria, Curso Básico de Expografia e Curso Básico de Arte/Educação. Este último, que conserva a estrutura do módulo Mediação, passou a atrair

um número expressivo de educadores de diversas instituições e áreas de formação. Mesmo operando de forma independente, os cursos regulares se unem para uma mostra de caráter pedagógico e interdisciplinar da Escola de Artes Visuais. A "CHAMA!", mostra semestral da Escola de Artes Visuais, é uma ação que foi adaptada para o formato híbrido, e ocorre presencialmente e no site institucional, ampliando o alcance das atividades educativas. As ações da mostra são organizadas por uma comissão formada por docentes e pela coordenação do curso. As concepções de curadoria, expografia, produção e propostas de mediação cultural para a mostra CHAMA! são criadas pelos estudantes sob a orientação dos professores, com cada curso sendo responsável pela produção de seus respectivos produtos.

A transformação dos cursos foi desafiadora, exigindo adaptação às regulamentações do Ministério da Educação, mudanças nas nomenclaturas, redistribuição de cargas horárias e modos de certificação. A seleção dos estudantes é feita por meio de formulário e entrevista, com ingresso semestral. Após concluir o curso inicial, os estudantes podem escolher livremente seu percurso nos demais cursos, incluindo o curso FIC em Assistente em Produção Cultural.

A pandemia impulsionou a virtualização dos cursos, exceto o FIC em Assistente em Produção Cultural, que retornou ao formato presencial desde o fim das recomendações de isolamento social em 2022. O Regimento Interno de 2020 do CEFART permitiu o ensino semipresencial em situações de emergência, garantindo a continuidade das atividades educacionais. Considerando a migração do curso para o formato virtual e o aumento do número de vagas, percebe-se uma ampliação do alcance do curso para cidades do interior do Minas Gerais, de outros estados da Região Sudeste e mesmo de outras Regiões do país e até do exterior.

2. JUSTIFICATIVA

A presença dos cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e a implementação dos cursos técnicos na área da produção cultural em artes pelo Instituto Federal evidenciam uma demanda crescente por capacitação especializada no campo das artes e da cultura. Estes programas reconhecem a importância da contínua formação para profissionais que atuam e que desejam atuar em equipamentos culturais e na produção artística, indicando a necessidade premente de preparar indivíduos qualificados

para essas áreas. Nesse contexto, o ‘Curso Básico de Exposições de Artes Visuais’ se destaca como uma resposta assertiva a essa demanda, oferecendo formação abrangente que visa iniciar uma preparação que contemple as necessidades do mercado de trabalho e promova o desenvolvimento profissional dos estudantes interessados em seguir formação e carreira nas esferas artísticas e culturais.

Os cursos da Escola de Artes Visuais, desde sua criação, buscam formação inicial para indivíduos do nível Ensino Médio que desejam se preparar para ingressar em universidades e na carreira artística no campo das exposições artísticas. A diversidade de demandas e do perfil dos estudantes fez com que as ofertas de cursos da Escola passassem por vários ajustes ao longo de sua existência, buscando aperfeiçoamento, atendimento ao público que o procura e atendimento às exigências dos órgãos reguladores brasileiros.

Compreendendo essas demandas, considera-se o retorno dos cursos independentes ao formato modular, dividindo a carga horária total exigida pelo MEC (2023) entre quatro módulos, de maneira a promover ao estudante uma formação básica abrangente que compreenda a curadoria, a expografia, a produção cultural e a educação museal em artes visuais com foco em exposições artísticas. Além disso, reconhecendo que um número significativo dos estudantes do curso encontra-se fora de Belo Horizonte-MG e região metropolitana, confirma-se a importância da ocorrência dessas ofertas formativas na modalidade online, com práticas presenciais pontuais. A aplicação prática dos aprendizados semestrais em uma mostra presencial e virtual é um diferencial oferecido pelo curso. Tudo isso sendo sediado pela Fundação Clóvis Salgado: um dos maiores centros culturais da América Latina, onde importantes exposições já foram exibidas em suas galerias de arte e onde uma história consolidada no contexto artístico mundial vem sendo construída desde 1970.

Proporcionar um itinerário formativo que inclua todos os módulos para os estudantes interessados, visa promover ofertas formativas abrangentes dos trabalhos e etapas envolvidas na concepção e recepção de públicos de exposições artísticas. Ainda amplia a visão sobre os conteúdos e conceitos relacionados à área das Artes Visuais, suas mídias e possibilidades.

Uma pesquisa que envolveu grupos focais, formulários, além de levantamentos bibliográficos e documentais, revela que o perfil dos estudantes que buscam por formação básica em Arte/Educação é heterogêneo e composto majoritariamente por pessoas não brancas, com uma parte significativa residindo fora da cidade onde o curso é sediado. A maioria desses

estudantes já possui experiência na área da Educação, especialmente em Educação em Artes. Além disso, muitos dos estudantes já possuem uma graduação, incluindo mestrado e/ou doutorado.

Para atender essa demanda por cursos básicos na área de artes visuais e arte/educação em exposições, os cursos regulares da Escola de Artes Visuais do CEFART combinam três concepções de ensino de artes visuais, conforme identificado pela pesquisa. A primeira concepção, voltada para o mercado de trabalho, é proeminente na missão do CEFART e é reforçada pelas falas de professores, estudantes e gestores, destacando a preparação dos alunos para atuarem profissionalmente na área. A segunda concepção, Educação Visual, fundamenta-se na teoria de que o ensino de arte pode promover o desenvolvimento cognitivo, sendo evidente nas falas dos docentes e dos estudantes do Curso Básico de Arte/Educação (CBAE), além de estar presente na visão de alguns professores da Escola de Artes Visuais. A terceira concepção, de natureza moral, relaciona-se ao desenvolvimento de valores humanos que podem ser despertados pelo ensino de artes. Este aspecto é reconhecido por alguns professores da Escola de Artes Visuais que consideram esses valores fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, respeitosa e desenvolvida. Essas três abordagens juntas refletem a diversidade e a profundidade do ensino de artes visuais promovido pelo CEFART, buscando não apenas a formação profissional, mas também indivíduos cognitivamente e moralmente desenvolvidos.

Nessa perspectiva, as modificações da estrutura e das componentes curriculares do Curso Básico de Arte/Educação (CBAE) ocorrem e apontam mudanças também para a nomenclatura, sendo substituída por módulo “**Educação Museal em Artes Visuais**”. Dessa forma, o módulo não somente segue o termo “Educação Museal” adotado pelo IBRAM, mas também delinea o foco e o conecta com os demais módulos oferecidos pelo Curso. Enquanto a inclusão de “Artes Visuais” na composição do nome do módulo, delimita o campo de formação oferecido pela Fundação Clóvis Salgado, através da Escola de Artes Visuais do CEFART. A carga horária e disciplinas deste módulo estão organizadas de maneira a considerar as concepções de ensino de artes visuais, elencadas por pesquisadores do campo, que encontram eco nos objetivos de formação apresentados nos documentos do CEFART, nos depoimentos dos seus professores e no perfil dos seus estudantes.

3. CURSO BÁSICO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS

Carga horária total: 1.300 horas

Duração: 2 anos

Modalidade: Híbrida (virtual e presencial)/ aulas síncronas e assíncronas

Eixo: Produção Cultural e Design- Técnico em Artes Visuais

Pré-Requisito para ingresso: Ensino Médio -Subsequente

O Curso Básico de Exposições de Artes Visuais alinha-se ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Ministério da Educação do Brasil- MEC (2023), situando-se no Eixo Produção Cultural e Design- Técnico em Artes Visuais. Esse curso visa atender à crescente demanda de formação específica para atuação em exposições de Artes Visuais, considerando a acessibilidade para estudantes de diferentes localidades por se tratar de um curso híbrido.

O Curso está dividido em quatro módulos: Curadoria, Expografia, Produção Cultural e Educação Museal em Artes Visuais. Com objetivo de fomentar a autonomia no percurso formativo, o estudante terá a opção de definir a sequência dos módulos a serem cursados, sendo certificado, na conclusão dos quatro módulos, como Técnico em Artes Visuais. Pretendendo cursar o módulo independente, o estudante receberá a certificação pertinente ao módulo escolhido.

4. MÓDULO: EDUCAÇÃO MUSEAL EM ARTES VISUAIS

Carga Horária: 325 horas

Duração: 1 semestre letivo

Semanas letivas: 18 semanas

Número total de dias letivos: 74 dias

A. Objetivo do Módulo

O módulo “Educação Museal em Artes Visuais” tem como principal objetivo promover uma formação inicial combinando teoria e prática direcionada para atuação em ações de mediação cultural em espaços museais de artes. Além disso, busca estimular o interesse dos ingressantes em artes visuais a buscar especialização universitária, oferecendo uma experiência que desperte a curiosidade e o desejo de aprimoramento contínuo. Tal abordagem preza não apenas a formação profissional de qualidade, mas também o incentivo ao desenvolvimento acadêmico e a busca pelo conhecimento especializado.

B. Perfil do Egresso

O curso propõe iniciar uma formação para arte/educadores, de maneira que sejam capazes de atuar na mediação cultural em artes visuais, preparando-os para interagir de forma dinâmica e significativa em galerias, museus e exposições. O egresso será um profissional habilitado a promover experiências enriquecedoras de aprendizagem artística, conectando o público com as obras de artes visuais por meio de visitas mediadas, oficinas, minicursos, criação de materiais educativos, atendimento a visitantes individuais em exposições e outras ações experimentais.

C. Desenho Curricular

Fundamentos da Mediação Cultural (60h)

Ementa: A função educativa dos museus. Nova museologia. História da Educação Museal no Brasil. Correntes teóricas e metodológicas da educação museal em artes visuais. Políticas de educação museal. Formação de públicos.

Bibliografia Básica:

BEMVENUTI, Alice. As ações educativas em museus e o ensino da arte em um percurso histórico brasileiro de 1816 a 1950. In: Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens Artístico Culturais, 3., 2007, Criciúma. Anais. Criciúma: 2007.

MARTINS, Luciana Conrado; NAVAS, Ana Maria; CONTIER, Djana; SOUZA, Maria Paula Correia de. Que público é esse?: formação de públicos de museus e centros culturais. 1. ed. São Paulo: Editora

Percebe, 2013.

MÖRSCH, Carmen. Numa encruzilhada de quatro discursos: Mediação e educação na documenta 12: entre afirmação, reprodução, desconstrução e transformação. Tradução de Mônica Hoff. Nº 6, fev. 2016. O presente texto foi originalmente publicado com o título *At a Crossroads of Four Discourses – documenta 12 Gallery Education in between Affirmation, Reproduction, Deconstruction, and Transformation*. In: MÖRSCH, Carmen (Org.). *documenta 12 education II. Between Criticism Practice and Visitor Services: Results of a Research Project*. Vol. 2. Zurich; Berlin: Institute of Art Education/Diaphanes, 2009, p. 9-31. (N. da T.)

MUSEUMS AND GALLERIES COMMISSION. Educação em museus. Tradução de Maria Luiza Pacheco Fernandes. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fundação Vitae, 2001. (Série Museologia, 3). Título original: *Managing Museum and Gallery Education*. ISBN 85-314-0646-3.

- **Didática e Processos de Ensino-Aprendizagem em Mediação Cultural (60h):**

Ementa: Didática da educação museal. construção de ações educativas para exposições, materiais educativos de artes visuais, públicos e suas diversidades. Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem.

Bibliografia Básica:

DEWEY, John. Arte como experiência. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1990.

MARTINS, Luciana Conrado (Org.). Que público é esse? Formação de públicos de museus e centros culturais. Book · Janeiro 2013 ISBN 978-85-64096-01. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/303749231_Que_publico_e_esse_Formacao_de_publicos_d_e_museus_e_centros_culturais. Acesso em 26 de maio de 2018.

MARTINS, Raimundo, and TOURINHO, Irene. Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos. Brasil, Editora UFSM, 2020.

NOVO, Benigno Núñez. Didática: a arte de transmitir o conhecimento. Meu Artigo UOL, 2022.

Disponível em:

<https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/didatica-a-arte-transmitir-o-conhecimento.htm#:~:text=Did%C3%A1tica%20consiste%20na%20an%C3%A1lise%20e,processos%20de%20aprendizagem%20e%20ensino>. Acesso em 12 de outubro de 2023.

- **Curadoria Educativa e Crítica de Artes Visuais (60h):**

Ementa: Apreciação crítica de imagens de artes e conceitos. Percursos temáticos. Produção textual para Arte/Educação.

Bibliografia Básica:

BARRETT, Terry. A Crítica de Arte - 3.ed.: Como Entender o Contemporâneo. Brasil, AMGH Editora, 2014.

PARSONS, Michael. Compreender a arte: um ato de cognição verbal e visual. Disponível em: Acesso em: 20 jun 2024.

TEJO, Cristiana. Não se nasce curador, torna-se curador. In RAMOS, Alexandre Dias. (Org.). Sobre o

ofício do curador. Porto Alegre: Zouk, 2010, p. 149-163.

VIANNA, Rachel de Sousa; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Curadoria educativa de Artes Visuais: um processo de construção de parâmetros para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. ARS (São Paulo), v. 21, p. 302-350, 2023.

- **Linguagem Visual (30h)**

Ementa: Elementos básicos da linguagem visual, seus usos e funções. Composição. Teoria da cor. A linguagem visual nas Artes Visuais.

Bibliografia Básica:

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul Fundamentos de Design Criativo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 176p.

ARNHEIM, Rudolph. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1986.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 160p.

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

- **Teorias, Culturas e Histórias das Artes Visuais (30h):**

Ementa: Historiografia das artes visuais. Movimentos decoloniais nas artes visuais. Arte contemporânea e suas conexões com a Arte/Educação. Conceitos artísticos e seus desdobramentos.

Bibliografia Básica:

BERNARDINO-COSTA, Joaze, et al. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Brasil, Autêntica Editora, 2018.

FERREIRA, Carolin Overhoff. Introdução Brasileira à Teoria, História e Crítica das Artes. Brasil, Edições 70, 2019.

HONNEF, Klaus. Arte Contemporânea. Colônia: Taschen, 1992.

- **Laboratório de Mídias Artísticas Para Educação Museal (30h):**

Ementa: Experimentações criativas para Educação Artística usando linguagens artísticas tradicionais, novas mídias e mídias digitais. Sustentabilidade no âmbito educacional.

Bibliografia Básica:

LANIER, Vicent. Devolvendo arte à arte-educação. In BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte-educação: Leitura no subsolo. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999, p. 43-55.

LOYOLA, Geraldo Freire. Professor-artista-professor: materiais didático-pedagógicos e ensino-aprendizagem em Arte. 2016. 113 f. Tese (doutorado) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1994.

OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1983.

SHIMITT, Eva. Mediação Artística Enquanto arte? Arte Enquanto Mediação Artística? Alemanha: Revista Humboldt Goethe Institute, 1974. Disponível em:
<http://www.cbba.org.br/noticias/noticia/id/47/mediacao-artistica-enquanto-arte-artenquanto-mediacao-artistica?.html>. Acesso em 27 de maio de 2021.

- **Práticas Laboratoriais em Educação Museal (30h):**

Interdisciplinar visando atender as demandas da Mostra CHAMA! e colocar em prática a aprendizagem adquirida por meio das disciplinas do curso.

- **Atividades Complementares de Formação (ACF) (15h):**

Complementação de formação autônoma com participação em cursos, workshops, palestras, seminários, congressos, visitas às exposições com acompanhamento de mediadores culturais, experiência laboral como parte formativa no campo da Educação em Artes durante o período do curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões deste trabalho refletem a análise das concepções de ensino de artes visuais na Escola de Artes Visuais do CEFART, realizada por meio de uma revisão bibliográfica e documental, da identificação do perfil dos estudantes e da coleta de depoimentos de estudantes e professores. Essas etapas foram fundamentais para compreender as práticas e os desafios enfrentados pela instituição, culminando na elaboração de uma proposta de reestruturação do curso, alinhada às necessidades contemporâneas da formação em artes visuais.

O ensino de artes visuais enfrenta desafios que vão além da sala de aula, envolvendo questões sociais e políticas que demandam uma maior articulação entre diferentes níveis de formação e setores educacionais. A qualidade do ensino depende de um esforço conjunto entre professores, instituições e a estrutura organizacional, que precisa estar preparada para responder às demandas do campo artístico e educacional.

A Escola de Artes Visuais do CEFART ocupa uma posição singular no contexto da educação em artes no Brasil, funcionando não apenas como um centro de formação profissional, mas também como mediador entre o ensino médio e a universidade. Considerando a realidade atual do ensino de arte no país, muitos estudantes chegam ao CEFART sem ter tido um contato prévio e aprofundado com os conteúdos artísticos que são abordados no Curso. Assim, a oferta formativa da escola, que atende a um perfil extremamente heterogêneo de estudantes, precisou se ajustar tanto ao público de nível médio quanto aos universitários e profissionais já atuantes no mercado. Esse espaço de encontro entre estudantes com características e experiências tão diversas representa, ao mesmo tempo, um desafio para o planejamento pedagógico e uma potencialidade para o Curso, ao promover trocas enriquecedoras entre esses diferentes perfis.

A análise do perfil dos estudantes do Curso Básico de Arte/Educação (CBAE) revelou uma turma diversa, composta majoritariamente por mulheres de diferentes faixas etárias, principalmente entre 20 e 29 anos. A maioria desses estudantes já possui formação superior, e

muitos têm especializações ou mestrado, o que demonstra um interesse contínuo pela educação em artes visuais. Essa diversidade, embora enriquecedora, traz também desafios para a adequação das práticas pedagógicas, uma vez que os estudantes possuem diferentes níveis de experiência e expectativas em relação ao curso.

Em relação às concepções de ensino, os professores do CEFART adotam abordagens diversas, que vão desde a educação visual e a preparação para o mercado de trabalho até a educação moral. Essas práticas pedagógicas visam não apenas à formação técnica, mas também ao desenvolvimento humano dos estudantes, promovendo um encontro significativo com as artes visuais. Essa multiplicidade de abordagens reflete a necessidade de uma formação que vá além da capacitação técnica, incentivando a reflexão crítica e a criatividade.

Diante das informações coletadas, foi proposta uma reestruturação do curso no formato modular, resultando no "Curso Básico de Artes Visuais Para Exposições Artísticas". A proposta inclui módulos como Curadoria, Expografia, Produção Cultural e Educação Museal em Artes Visuais, totalizando 1300 horas, conforme as diretrizes do Ministério da Educação. Os conteúdos e estruturação do módulo "Educação Museal em Artes Visuais" foram organizados de maneira a atender ao perfil dos estudantes e às informações obtidas na pesquisa, garantindo que as práticas educacionais sejam relevantes e contextualizadas.

A flexibilidade desse modelo permitirá que os estudantes escolham seus percursos formativos, iniciando no módulo que melhor se adequa às suas necessidades e interesses, garantindo uma formação mais personalizada. Além disso, o ensino virtual, com aulas síncronas e assíncronas, mostrou-se essencial para ampliar o alcance do curso e garantir a acessibilidade para estudantes de diferentes regiões. No entanto, foi recomendada a adoção de um modelo híbrido, que combine o ensino virtual com práticas presenciais em Belo Horizonte-MG, visando enriquecer a formação prática e promover maior interação entre estudantes e profissionais do campo.

Sublinha-se, portanto, a necessidade de programas de formação continuada em artes visuais para atender às demandas contemporâneas. Nesse sentido, a Escola de Artes Visuais do CEFART busca oferecer uma educação inclusiva, abrangente e alinhada às necessidades dos estudantes. A proposta de um curso modular e híbrido pretendeu responder a essas demandas, equilibrando a formação teórica com práticas relevantes, de maneira a proporcionar uma experiência de aprendizado significativa e acessível para os seus estudantes.

Imagem 1: Fotografia da Mostra da Escola de Artes Visuais- CEFART Andradas, 2018. Fonte: Arquivo Interno.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Márcia AS; DOURADO, Luiz Fernandes (organizadores). A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas . [Livro eletrônico]. Recife: ANPAE, 2018.

AGUIRRE, Imanol. Imaginando um futuro para a educação artística . Educação da cultura visual: narrativas de ensino e pesquisa, p. 1-15, 2009.

AHOUAGI, Bárbara de Oliveira et al. Projeto Pedagógico de Curso de Artes Plásticas - Licenciatura . Belo Horizonte: Universidade do Estado de Minas Gerais, 2022.

ALBUQUERQUE, Carlos. Processo ensino-aprendizagem: características do professor eficaz . Milênio, n. 39, pág. 55-71, 2010.

ALENCAR, Valéria Peixoto de. O mediador cultural: considerações sobre a formação e profissionalização de educadores de museus e exposições de arte . 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2008.

ALVES, Vânia MS; CARVALHO, Márcio ER. A formação de professores na Base Nacional Comum (BNC-Formação): impasses para execução dos itinerários formativos . In: CARVALHO, Carla Maria Nogueira de; SOARES, Ivanete Bernardino; COSTA, Mara Lúcia Rodrigues (organizadores). Veredas e (re)configurações da formação docente . [Livro eletrônico]. Belo Horizonte: Editora UEMG, 2022.

APPA. Processo de Seleção Novos Estudantes 2023/1 Cursos Regulares do Cefart . 13 de outubro de 2022. Disponível em: <https://appa.art.br/2022/10/13/processo-de-selecao-novos-estudantes-2023-1-cursos-regulares-do-cefart/> . Acesso em: 19 de setembro de 2023.

ARNHEIM, Rodolfo. Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora . 1ª ed. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1980.

BAHIA, Mailine. Programas educativos em instituições museais e culturais: Um olhar sobre os educadores e sua perspectiva profissional . In: Saldanha, M.; Ornelas, M. (Eds.). Artes, Comunidade e Educação (texto 36, s/p.). Atas do 2.º Congresso da Rede Ibero-Americana de Educação Artística/26.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/apecvportugal/docs/atasapecv26> . Acesso em: 18 de maio de 2024.

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

BARBOSA, Ana Mae. Por que é como: arte na educação . Miranda, S., 2006. Disponível em: < www.simaodemiranda.com.br/Porqueecomoartenaeducacao.pdf > . Acesso em: 06 de junho de 2023.

BARBOSA, Ana Mae. Educação em Museus: termos que revelam preconceito . In: AQUINO, André (org.). Diálogos entre arte e público – Caderno de textos . Recife/PE: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2008.

BARBOSA, Ana Mae. História do Ensino da Arte no Brasil . Inovação Laboratório de Artes e Tecnologias para Educação. YouTube, 27 de novembro de 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KyjPjAM784o&list=PLt70vPEw7je5qtsRIRGgt-3SeewryRT5w&index=4&t=600s> . Acesso em: 09 de agosto de 2023.

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Ensino de artes no Brasil: aspectos históricos e metodológicos . São Paulo: UNESP - Rede São Paulo de Formação Docente, 2011. Disponível em:

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40427/3/2ed_art_mld2.pdf . Acesso em: 25 de outubro de 2023.

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Arte/Educação como mediação cultural e social . São Paulo: ed. UNESP, 2009.

BARRET, Terry. A crítica de Arte: como entender o contemporâneo . Texas: Editora AMGH, pág. 39-60, 2014.

BRASIL. Museu Política Nacional de Educação – PNEM, IBRAM . Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios-e-documentos/politica-nacional-de-educacao-museal-2013-pnem> . Acesso em: 9 de janeiro de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular* . Brasília, 2018.

BRASIL. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional* . LDB 9394/1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm . Acesso em: 28 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018* . Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras exceções. *Diário Oficial da União* , Poder Executivo, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-7-de-18-de-dezembro-138-de-2018-55877677> . Acesso em: 25 de junho de 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. *Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Conheça os cursos oferecidos pela EPT no nível médio: qualificação, habilitação e especialização técnica, bem como suas principais diretrizes e especificidades* . 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio#:~:text=Habilita%C3%A7%C3%A3o%20Profissional%20T%C3%A9cnica%20de%20N%C3%ADvel%20M%C3%A9dio,-S%C3%A3o%20cursos%20que&text=Denominados%20de%20cursos%20t%C3%A9cnicos%20destinam,a%20conclus%C3%A3o%20do%20ensino%20m%C3%A9dio> . Acesso em: 02 de abril de 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. *Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Profissional e Tecnológica: Diretrizes gerais* . Brasília, 2024.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais* , v.6 – Arte. Brasília: MEC, 1997.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais* . Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 1998.

BRASIL. *Plano Nacional de Educação 2014-2024* . Brasília: MEC, SEB, Lei 13.005/2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm . Acesso em: 11 de agosto de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Guia de Implementação do Novo Ensino Médio* . 2019. Disponível em: <http://novoensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/Guia.pdf> . Acesso em: 12 de dezembro de 2021.

BRIEBER, David; NADAL, Marcos; LEDER, Helmut. No cubo branco: o contexto do museu potencializa a valorização e a memória da arte. *Acta Psicológica* , pág. 36-42, 2015. Tradução livre.

BURNIER, Suzana. Pedagogia das competências: conteúdos e métodos. *Boletim técnico do Senac* , v. 3, pág. 48-60, 2001.

CAMARGO, Maria Aparecida Santana. Alfabetização imagética: uma forma de construção da própria cidadania. *UNICRUZ*, 2004, pág. 04. Disponível em : <http://www.cereja.org.br/pdf/mariaaparecida.pdf>. Acesso em: 10 de março de 2019.

CAMPOS, Nathália Elisa Bruno de. A Arte Educação e o Arte Educador em Espaços Expositivos. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas UFMG (trabalho de conclusão de curso), 2020.

CAMPOS, Neide Pelaez de. *A construção do olhar estético-crítico do educador*. Florianópolis: Ed. UFSC, 2002.

CARVALHO, Edvaldo do Nascimento. O componente curricular Arte no contexto do Novo Ensino Médio – abordagem, desafios e perspectivas. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 39, 18 fora. 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/38/o-componente-curricular-arte-no-contexto-do-novo-ensino-medio-r-abordagem-desafios-e-perspectivas>. Acesso em: 24 de junho de 2023.

CASTRO, Rosana Andrea Costa de. Perfil esperado para o professor de Artes Visuais: perspectivas de especialistas em ensino da arte e de projetos pedagógicos de cursos de graduação. 2018. Tese (Doutorado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) – Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 2018.

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA (CEFART). Edital 1/2023: Processo seletivo simplificado para contratação de professor de arte para o ano letivo de 2023, para as escolas de artes visuais, dança, música, teatro e tecnologia da cena do Centro de Formação Artística e Tecnológica. Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica. Processo SEI nº 2180.01.0002502/2022-53. Belo Horizonte, MG, 2023.

CHISTÉ, Priscila de Souza. Leitura lenta da obra de arte como proposta para educação estética. *Revista Reflexão e Ação*, Santa Cruz do Sul, v. 23, p. 276–302, 2015.

CHOMSKY, Noam; DIETERICH, Heinz. A aldeia global. 4.ed. Tafalla: Txalaparta, 1999.

COSTA, Andréa Fernandes. A formação inicial e continuada de educadores museais: projeto em construção. *Revista Docência e Ciberultura*, [S. l.], v. 2, pág. 67–89, 2019. DOI: 10.12957/redoc.2019.44693. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/44693>. Acesso em: 15 de novembro de 2023.

COUTINHO, Rejane Goulart. Questões sobre formação de mediadores culturais. In: ENCONTRO DA ANPAP, 18., 2019, Salvador. Anais... Transversalidades nas Artes Visuais. Salvador, 2009, pág. 3749.

CUNHA, Guilherme Leite. É chegada a hora de um Instituto Federal de Tecnologias das Artes. *Brasil de Fato*, São Paulo, 26 mar. 2024. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/03/26/e-chegada-a-hora-de-um-instituto-federal-de-tecnologias-das-artes>. Acesso em: 29 de março de 2024.

CUNHA, Maria Isabel da. A qualidade e o ensino de graduação e o exercício complexo de proporcionar indicadores: é possível obter avanços? Avaliação: *Revista da Avaliação da Educação Superior*, Campinas, v. 2, pág. 453–462, 2014.

CURSOS DO SABRE MUSEU SÃO SUCESSO DE CERTIFICAÇÕES NA EVG. Gov.br - IBRAM, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/noticias/cursos-do-saber-museu-sao-sucesso-de-certificacoes-na-evg>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

D'ÁVILA, Cristina. Universidade e formação de professores: qual o peso da formação inicial sobre a construção da identidade profissional docente. In: NASCIMENTO, Ana Dias; HETKOWSKI, Telma. Memória e formação de professores. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 219–240.

DESVALLEES, André; MAIRESSE, François (Ed.). Conceitos-chave de Museologia. Brasil: Conselho Internacional de Museus, Editora Armand Colin, 2016.

DINIZ, Giovane da Silva; LAGE, Celina Figueiredo. Curadoria Educativa e Mediação Cultural em Exposições de Artes Visuais (Dossiê: A História da Arte e das Artes Plásticas nas narrativas sobre curadas e exposições). Linguagens nas Artes, [S. l.], v. 1, pág. 29–38, 2021. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/linguagensnasartes/article/view/5593>. Acesso em: 11 de abril de 2024.

DUARTE, Eduardo. A corporificação da experiência: “para que sirva isso que você está me dizendo?”. In: AQUINO, André (Org.). Diálogos entre arte e público – Caderno de textos. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2008.

EISNER, Elliot W. As artes e a criação da mente. New Haven: Yale University Press, 2002. Tradução livre.

EISNER, Elliot W. O que pode a Educação aprender das Artes sobre a prática da Educação. Currículo Sem Fronteiras, v. 2, pág. 5–17, 2008.

EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. 7. ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2017.

FARINA, Cynthia. Arte, Corpo e Subjetividade: experiência estética e pedagógica. Florianópolis: ANPAP, 2007.

FCS aperfeiçoamento Escola de Música: Escola foi criada para suprir demanda interna. Hoje em Dia, Belo Horizonte, 10 de julho de 1995.

FEDERAÇÃO DE ARTE EDUCADORES DO BRASIL – CONFAEB. Anais. Juiz de Fora: UFJF, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/confaeb2022/513150UM-ESTUDO-SOBRE-MEDIACAO-EM-ARTES-VISUAIS--NA-EDUCACAO-BASICO>. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

FORTE, Marcelo. Pensando a formação de professores em artes visuais: possibilidades de uma docência-artística. Revista Digital do LAV, [S. l.], v. 10, pág. 58–70, 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337027387005>. Acesso em: 24 de agosto de 2024.

FRANZ, Teresinha Sueli. Os estudantes e a compreensão crítica da arte. Academia, n. 49, 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/28130408/Os_estudantes_e_a_compreens%C3%A3o_cr%C3%ADtica_da_arte. Acesso em: 28 de outubro de 2022.

FRANZ, Teresinha S.; KUGLER, Lila. Educação para uma compreensão crítica da arte no ensino fundamental: específicas e tendências. Fundação Vera Chaves Barcellos, 2012. Disponível em: http://fvcb.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Canal-doEducador_Texto_Educa%C3%A7%C3%A3o-para-uma-compreens%C3%A3o-cr%C3%ADtica-de-arte-nas-escolas.pdf. Acesso em: 13 de junho de 2016.

FREIRE, Paulo. Paulo Freire entrevistado na Cidade do México, 1996. In: Videodoc Paulo Freire, construtor de sonhos. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Cátedra Paulo Freire do ITESO, Universidad Jesuíta de Guadalajara, fevereiro de 2000. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo. Acesso em: 16 de julho de 2000.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. 59. ed.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. Centro de Formação Artística e Tecnológica. Regimento Escolar Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART. Belo Horizonte: Governo do Estado de Minas Gerais, 18 de maio de 2020.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. Mostra CHAMA!. Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado. Disponível em: <https://fcs.mg.gov.br/?s=mostra+chama>. Acesso em: 17 de abril de 2024.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. Escolas do Cefart. Disponível em: <https://fcs.mg.gov.br/formacao-artistica/cefart/>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Fundação Clóvis Salgado (FCS). Edital FCS nº 01/2014, de 21 de outubro de 2014. Concurso público para provimento de cargas das carreiras de professor de arte e analista de gestão artística, do quadro de pessoal da Fundação Clóvis Salgado. Belo Horizonte, MG, 2014.

GNOATTO, Eduarda Socovoski; BROCK, Glenda Mariana Cantoni; WIRZBICKI, Sandra Maria. Uma reflexão sobre o ensino on-line num programa de residência pedagógica. Encontro sobre Investigação na Escola, v. 1, 2021.

HERNÁNDEZ, Fernando (organizador). Cultura visual: mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Editora Artmed, 2000. p. 38-58.

HOUSEN, Abigail. O olho do observador: Medindo o desenvolvimento estético. Ed. D. Dissertação. Harvard: Harvard Graduate School of Education, Harvard University, 1983.

HONORATO, Cayo. Expondo a mediação educacional: questões sobre educação, arte contemporânea e política. ARS (São Paulo), v. 9, pág. 116–127, 2007. DOI: 10.1590/S1678-53202007000100010. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/2989>. Acesso em: 18 de março de 2024.

HUBNER, Maria Martha. O Skinner que poucos conhecemos: contribuições do autor para um mundo melhor, com ênfase na relação professor-aluno. Contribuições da análise do comportamento à prática educacional, p. 73-85, 2012.

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultados Enade, Conceito Enade e IDD 2021. Brasília, DF: INEP, 09 set. 2022. Disponível em: https://download.inep.gov.br/enade/resultados/2021/apresentacao_resultados_finais.pdf. Acesso em: 27 de agosto de 2023.

LANIER, Vicente. Devolvendo a arte à Arte-Educação. In: BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez Editora, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=p3doDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=vicent+lanier.+devolvendo+a+arte+para+educa%C3%A7%C3%A3o+art%C3%ADstica.+Arte+educa%C3%A7%C3%A3o:+leituras+no+subsolo&ots=FI5g_KFMzk&sig=zLhc3UFkiX7_4Uk0e_iOst9MaZc&redir_esc=y#v=uma+página&q&f=false. Acesso em: 07 de maio de 2023.

LAROSSA, Jorge B. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Universidade Estadual de Campinas, 2002. Traduzido por João Wanderley Geraldi. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 de agosto de 2022.

LIBÂNIO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1990.

MACEDO, Lino de. Minicurso Avaliação de Competências: Pessoas em Ação. Youtube USP Cátedra de Educação Básica, 2021. Disponível em : <https://www.youtube.com/watch?v=slXeyCvyZ74> . Acesso em: 03 de agosto de 2022.

MARTINS, Mirian Celeste. Mediações culturais e contaminações estéticas. Revista Gearte, Mediação em Artes Visuais, Porto Alegre, v. 3, pág. 248-264, 2014.

MAYNES, Alan R. Como fazer perguntas que convidam à revelação. pág. 225-236. Disponível em: https://rsc.byu.edu/sites/default/files/pub_content/pdf/Como_Fazar_Perguntas_que_Convidam_a_Revelacao.pdf . Acesso em: 05 de junho de 2023.

MIR, Carmen Lidón B. Educação como mediação em centros de arte contemporânea. In: BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane G. (organizadores). Arte/Educação como mediação cultural e social. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

MITRE, Luana. Arte-educação: em busca de transformação. Jornal O Tempo, 2011. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/entretenimento/magazine/em-busca-de-transformacao-1.376151> . Acesso em: 20 de março de 2024.

MARANDINO, Marta. Faz sentido ainda propor a separação entre os termos educação formal, não formal e informal? Ciência & Educação, Bauru, SP: Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em : <https://doi.org/10.1590/1516-731320170030001> . Acesso em: 05 de março de 2024.

MARTINS, Mirian Celeste. Mediação no Brasil. Caderno da Política Nacional de Educação Museal – PNEM. Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/DocumentoFinalPNEM1.pdf> . Acesso em: 09 de janeiro de 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Eixo de Produção Cultural e Design. Técnico em Artes Visuais. 2023. Disponível em: <http://cnct.mec.gov.br/cursos/curso?id=151> . Acesso em: 21 de junho de 2024.

MOURA, Dante Henrique. A formação de docentes para a educação profissional e tecnológica. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v. 1, pág. 23-38, 2008.

NEVES, Libéria Rodrigues; LEMES, Bianca Xavier; CAMPOS, Nathalia Elisa Bruno de. Arte-educação em espaços não escolares: a formação e a atuação dos arte-educadores. SCIAS-Arte/Educação, v. 02, pág. 70-84, 2014.

NOVO, Benigno Nuñez. Didática: a arte de transmitir o conhecimento. Meu Artigo UOL, 2022. Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/didatica-a-arte-transmitir-o-conhecimento.htm#:~:text=Fez%20a%20didática%20consiste%20na%20análise%20e%20processos%20de%20aprendizagem%20e%20ensino> . Acesso em: 12 de outubro de 2023.

OBEC; IBRAM. Pesquisa nacional de práticas educativas dos museus brasileiros: um panorama a partir da política nacional de educação museal: relatório final. [livro eletrônico]. Joinville, SC: Casa Aberta; Instituto Brasileiro de Museus, 2023.

OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1983.

OPPITZ, Paola de Farias. Aula de arte sem professor de arte: apontamentos de uma realidade gaúcha. NUPEART, v. 17, 2017.

OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. São Paulo: Editora Contexto, 2015.

PARSONS, Michael J. Como entendemos a arte: um relato cognitivo da experiência estética. Nova York: Cambridge University Press, 1987.

PIMENTEL, Lúcia G. História do ensino da arte no Brasil. Inovação Laboratório de Artes e Tecnologias para Educação. YouTube, 27 nov. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KyjPjAM784o&list=PLt70vPEw7je5qtsRIRGgt-3SeewryRT5w&index=4&t=600s>. Acesso em: 09 de agosto de 2023.

PIMENTEL, Mariano; CARVALHO, Felipe da Silva Ponte. Princípios da educação online: para sua aula não ficar massiva nem maçante. SBC Horizontes, 2020.

ROSSI, Maria Helena Wagner. A compreensão do desenvolvimento estético. In: PILAR, AD (Org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Editora Mediação, 2001.

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto Alegre: Mediação, 2003.

ROCHA, Luís.; COIMBRA, Joaquim L. As teorias do desenvolvimento da compreensão estética de Michael Parsons e Abigail Housen e as suas implicações educativas. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, v. 5, p. 79-111, 2006.

SARDELICH, Maria Emília. Desafios contemporâneos para a educação museal. INTERFACES DA EDUCAÇÃO, v. 8, n. 23, pág. 182–207, 2017. DOI: 10.26514/inter.v8i23.1956. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/1956>. Acesso em: 15 de novembro de 2023.

SILVA, Ana Valéria Barbosa da; ROMARO, Paulo; COSTA, Priscila Gabriela. Formação docente em cultura digital. Intersaberes, v. 16, n. 37, 2021.

SOBRE NÓS. Visual Thinking Strategies-VTS, 2023. Disponível em: <https://vtshome.org/>. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

TISHMAN, Shari ; PALMER, Patrícia. Artes e estética. Artful Thinking Project Zero, 2022. Disponível em: <https://pz.harvard.edu/projects/artful-thinking>. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

UNICESUMAR. Conheça a diferença entre ensino remoto e EAD. 23 mar. 2024. Disponível em: <https://www.unicesumar.edu.br/blog/diferenca-entre-ensino-remoto-e-ead/#:~:text=Em%20geral%2C%20%C3%A9%20utilizada%20em%20presencial%20aplicado%20em%20plataformas%20digitais>. Acesso em: 12 de agosto de 2024.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Formação didática do educador contemporâneo: desafios e perspectivas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Progrado. Caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, v. 33-58, 2011.

VIANNA, Raquel de Sousa. Ensinar e aprender a ver. 2009. 311f. Tese (doutorado). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

VIANNA, Raquel de Sousa; LIZARDO, Lucimar Aparecida Rocha. Um estudo sobre mediação em artes visuais na educação básica. In: Anais do Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil - ConFAEB. Anais... Juiz de Fora (MG): UFJF, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/confaeb2022/513150UM-ESTUDO-SOBRE-MEDIACAO-EM-ARTES-VISUAIS--NA-EDUCACAO-BASICA>. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

VIANNA, Raquel de Sousa; REZENDE, Raquel Jacqueline Emerenciana de. Mediação em artes visuais no contexto escolar: um estudo de caso e uma proposta de formação para professores de artes. *Educação em Foco*, v. 29, pág. 61-82, 2016.

VIANNA, Raquel de Sousa. O discurso na mediação em artes visuais. In: ARSLAN, Luciana Mourão; MELO, Roberta Maira de (Orgs.). *Artes visuais e educação: ensino e formação*. Uberlândia, MG: EDUFU, p. 103-125, 2017.

VIANNA, Raquel de Sousa; SANTOS, Andrea Adelina Vieira. Diretrizes da educação museal em museus de arte e centros culturais da região metropolitana de Belo Horizonte. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 23., "Ecosistemas Artísticos", 15 a 19 de setembro de 2014, Belo Horizonte - MG. *Anais...* Belo Horizonte: ANPAP, 2014. p. 774-758.

VIANNA, Raquel de Sousa; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Curadoria educativa de artes visuais: um processo de construção de parâmetros para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. *ARS (São Paulo)*, v. 302-350, 2023.

VIANNA, Raquel de Sousa. Notas de aula das disciplinas de Mediação em Arte e Cultura (2022) e Didática do Ensino de Arte (2023). Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

WALTRICK, Flávia. Um ano de aprendizado. *Diário da Tarde*, Belo Horizonte, 28 jun. 2005. *Acontece - Espetáculos*.

APÊNDICE 1

FORMULÁRIO

Formulário para ingressantes

Por favor, ajude-nos com essa investigação, respondendo as questões a seguir do modo mais completo e verdadeiro possível. Desde já, agradecemos.

Nathália Elisa Bruno de Campos – professora do Cefart e mestranda do PPG Artes/UEMG

Tempo médio gasto para responder a este questionário: 15 minutos

Seu nome completo*

BLOCO 1: PERFIL

1. Onde você mora atualmente? *

Belo Horizonte

Outra cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Outra cidade do interior de Minas Gerais

Outro estado da Região Sudeste do Brasil

Região Nordeste do Brasil

Região Norte do Brasil

Região Centro-Oeste do Brasil

Região Sul do Brasil

Outro país

2. Qual seu gênero? *

Feminino

Masculino

Outro:

3. Qual sua faixa etária? * *

Menos de 20 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49

50 anos ou mais

4. Qual sua etnia?*

Preta

Parda

Amarela

Branca

5. Qual seu grau de escolaridade? (marcar o curso concluído de nível mais alto)

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado

6. Para além de estudar no CEFART, quais outras atividades você exerce atualmente? (marcar todas que se aplicam) *

Estudante de ensino médio
Estudante de curso técnico
Estudante universitário
Empregado com carteira assinada
Empregado sem carteira assinada
Autônomo / prestador de serviço
Funcionário público concursado
Proprietário de empresa / negócio
Outro

7. Qual dos valores a seguir mais se aproxima da *renda mensal* da sua família hoje? Classe social para o IBGE

1. Classe A: mais de 15 salários mínimos;
2. Classe B: de 5 a 15 salários mínimos;
3. Classe C: de 3 a 5 salários mínimos;
4. Classe D: de 1 a 3 salários mínimos;
5. Classe E: até 1 salário mínimo.

8. Qual sua formação anterior em arte? (marcar todas que se aplicam) *

Oficina
curso livre
curso técnico
curso de graduação
curso de pós graduação

9. Você desenvolve algum tipo de trabalho de arte?*

Sim, como fonte de renda principal
Sim, como fonte de renda complementar
Sim, como amador
Sim, como estudante
Não

10. Qual sua experiência profissional com ensino de arte? (marcar todas que se aplicam) *

Sou ou já fui educador (a/e) de instituição cultural

Sou ou já fui professor (a/e) de arte no ensino fundamental ou médio

Sou ou já fui professor de arte em cursos livres ou oficinas

Nunca fui professor de arte nem educador cultural

11. Qual a sua experiência profissional na área de Educação? (marcar todas que se aplicam) *

Sou ou já fui professor/a na educação infantil

Sou ou já fui professor/a do ensino fundamental ou médio

Sou ou já fui professor/a de EJA

Sou ou já fui professor/a do nível técnico

Sou ou já fui professor/a de ensino superior

Sou ou já fui professor/a na educação não formal (museus, centros culturais, ongs etc.)

BLOCO 2 – HÁBITOS CULTURAIS E DE ESTUDO

1. Com qual frequência você visita exposições de arte? *

Não Visito

1 a 2 vezes ao ano

3 a 4 vezes ao ano

Mais de 5 vezes ao ano

2. Você já participou de uma visita mediada por um educador em museu ou galeria de arte? *

Sim

Não

3. Com qual frequência você visita sites, blogs ou outras plataformas digitais de arte? (considerar artistas, revistas especializadas, feiras, galerias, museus, centros culturais etc.)*

Não Visito

1 a 2 vezes ao ano

3 a 4 vezes ao ano

Mais de 5 vezes ao ano

4. Quais os tipos de atividades culturais você assistiu nos últimos doze meses? (marcar todas que se aplicam) *

Cinema

Teatro

Exposições de Arte

Espectáculos de Dança

Shows Musicais

Outro:

5. Você frequenta o Palácio das Artes – Fundação Clóvis Salgado? *

Sim

Não

6. Que tipo de aparelho você normalmente utiliza para acompanhar o curso?*

Celular próprio

Celular compartilhado

Computador próprio

Computador compartilhado

Tablet

Outro:

7. Qual tipo de internet usa você normalmente utiliza para acompanhar o curso?

Linha digital (DSL) banda larga

Internet via rádio

Internet móvel

Internet via cabo.

Fibra óptica.

Internet via satélite.

8. Para além do horário das aulas, qual sua disponibilidade de tempo para realizar as tarefas do curso?

Menos de 3 horas por semana

De 3 a 6 horas por semana

De 7 a 10 horas por semana

Mais de 10 horas por semana

Parte superior do formulário

BLOCO 3: MOTIVAÇÃO E EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO

1. Como soube do curso? *

Indicação de conhecidos

Internet (redes sociais, sites, vídeos, etc.)

Mídias impressas (panfleto, jornais, revistas, outdoors, propagandas, etc)

Propaganda em rádio ou televisão

Já conhecia a escola e acompanho suas programações por meios diversificados

2. Que outros cursos do Cefart já fez ou pretende fazer? *

Curso Básico de Curadoria

Curso Básico de Expografia

FIC em Produção Cultural

Tecnologia da Cena

Teatro

Dança

Música

Não pretendo continuar em outros cursos

3. Qual o principal motivo para ter se matriculado em um curso técnico de Arte/ Educação? *

Formação profissional para trabalhar com ensino de arte na educação não formal (museus, centros culturais, ONGS, cursos livres etc.);

Formação profissional para trabalhar com ensino de arte na educação formal (escola, universidade)

Formação profissional para trabalhar em outras áreas

Formação de base para ingressar em um curso superior

Formação pessoal

Socialização, fins terapêuticos

4. Qual disciplina do curso mais chamou sua atenção? *

Fundamentos da Mediação em Artes Visuais

Arte Contemporânea

Linguagem Visual

Laboratório de Imagens

Laboratório de Criatividade

Gravura

5. Você considera que a participação em uma mostra ao final do semestre contribui para sua formação?

Não

Pouco

Sim

6. Numere, em ordem de importância, os tipos de conhecimento que considera mais importante para sua formação como arte/educador, considerando:

1 = menos importante e 5 = mais importante *

história da arte

leitura e interpretação de obras de arte

teorias da arte

curadoria de arte

produção de arte

didática do ensino de arte

ciências sociais (sociologia, antropologia etc.)

7. Qual das visões sobre o ensino de artes apresentadas a seguir corresponde melhor ao que você pensa sobre a função da arte/educação?

Pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, dos sentidos, do pensamento crítico e criativo, fortalecimento da identidade e inclusão à cidadania.

Pode contribuir para que o sujeito desenvolva habilidades manuais que ofereçam alternativas para geração de renda familiar

Serve a fins terapêuticos e pode contribuir para que o sujeito se expresse através de sentimentos e tenha seu momento recreativo e relaxante após um dia de stress.

A presença da Arte no currículo escolar serve para ajudar o estudante a obter bons rendimentos escolares em outras disciplinas

8. Se pudesse escolher, qual modalidade de curso preferiria?*

À distância sem contato com o professor (EAD)

On-line (aulas ao vivo virtuais)

Híbrido

Presencial

BLOCO 4: SUGESTÕES

Você teria interesse em participar da segunda fase desta pesquisa? *

Sim

Não

Esse espaço é livre para suas observações e sugestões para essa pesquisa. Muito obrigada!

Sua resposta:

APÊNDICE 2

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRUPOS FOCAIS - ESTUDANTES

BLOCO 1: FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO EDUCADOR DE MUSEUS DE ARTE

1. O que te motivou a buscar um curso básico em Arte/Educação?
2. Na sua experiência, que tipo de formação deve receber um profissional para atuar como educador em museus de arte e centros culturais?

BLOCO 2: CURSO DE ARTE/EDUCAÇÃO DO CEFART

3. Na sua experiência, quais são os principais pontos positivos do Curso de Arte/Educação do Cefart?
4. Na sua avaliação, em quais pontos o Curso de Arte/Educação do Cefart pode melhorar?

BLOCO 3: DISCIPLINA *FUNDAMENTOS DA MEDIAÇÃO EM ARTES VISUAIS*

5. Na sua experiência, quais são os principais pontos positivos da disciplina “Fundamentos da Mediação em Artes Visuais”?
6. Na sua avaliação, em quais pontos a disciplina “Fundamentos da Mediação em Artes Visuais” pode melhorar?

ENCERRAMENTO: CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS

7. Alguém tem alguma observação a fazer a respeito dos temas tratados aqui?
8. Disponível, caso alguém queira entrar em contato para conversar sobre a pesquisa.
9. Agradecimentos.

APÊNDICE 3

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM PROFESSORES DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO CEFART

BLOCO 1: Concepções de ensino de Artes Visuais e práticas pedagógicas

Pergunta: Quais são as concepções de ensino de Artes Visuais que norteiam suas práticas pedagógicas? (Mostrar o quadro com concepções do Ensino de Artes Visuais)

BLOCO 2: Estruturação dos cursos e projeto pedagógico

Perguntas: Na perspectiva de vocês, quais são os pontos fortes dos cursos da Escola de Artes Visuais do CEFART? E quais são as fragilidades? (Mostrar gráficos do perfil dos estudantes)

BLOCO 3: Perfil dos egressos que desejam formar

Pergunta: Como vocês descreveriam o perfil dos egressos de Artes Visuais que os cursos buscam formar?

BLOCO 4: História do curso e perspectivas futuras

Perguntas: Podem nos contar um pouco sobre a história e o desenvolvimento da Escola de Artes Visuais e dos seus cursos, desde sua implementação até os dias de hoje?

No entendimento de vocês, quais seriam as ações necessárias para fortalecer a Escola de Artes Visuais?

APÊNDICE 4

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

“Perfil, motivação e expectativas de estudantes e egressos do Curso Básico de Arte/Educação do CEFART”. – 26/08/2023

Eu, Nathália Elisa Bruno de Campos, portadora do RG MG11708031 SSP/MG, estudante do mestrado do Programa de Pós Graduação, da Universidade do Estado de Minas Gerais, localizada à Rua Paraíba, número 232, no Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, vou desenvolver uma pesquisa intitulada “Perfil de estudantes e o Curso Básico de Arte/Educação do CEFART” orientada pela professora Dr^a Rachel de Sousa Vianna.

Este estudo tem como objetivo perfilar os estudantes do Curso Básico de Arte Educação da Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica- Fundação Clóvis Salgado e investigar em que medida um curso de formação de nível básico atende a motivação de seus estudantes. Sua realização se justifica porque há indícios de que existe uma lacuna na formação específica sobre mediação cultural nos cursos de licenciatura em Artes Visuais.

O estudo será realizado por meio de estudo de caso, a coleta de dados será realizada virtualmente em duas etapas, adotando os seguintes procedimentos: A coleta de dados será realizada em duas etapas: Diagnóstico e avaliação. 1) Formulário para todos os participantes (ingressantes e egressos), com questões relativas à experiência, formação profissional, motivações e expectativas para o curso básico de Arte Educação. 2) Entrevista semiestruturada para participantes do curso básico de Arte Educação. Esses dados serão complementados por meio da realização de grupos focais com os participantes.

A pesquisa respeitará todas as exigências da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Gostaria de convidá-lo(a) a colaborar de forma VOLUNTÁRIA com esta pesquisa. Para participar do estudo o(a) Senhor(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Os riscos envolvidos na participação do projeto são mínimos e dizem respeito à possibilidade de ocorrer algum constrangimento durante as entrevistas virtuais. Quanto aos benefícios, espera-se que a pesquisa possa contribuir para a formação docente e para o aperfeiçoamento do ensino de artes visuais na Educação de nível Técnico e Superior, com reflexos positivos na educação básica.

O(A) Senhor(a) será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. No caso de decidir interromper sua colaboração, os dados relativos às observações, entrevistas e depoimentos que produzir ao longo da pesquisa não serão computados no estudo. A sua participação é voluntária. Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que possa ser mais vantajoso do que os usados nesta pesquisa.

Eu, Nathália Elisa Bruno de Campos, como responsável pela condução desta pesquisa, tratarei os seus dados com o devido profissionalismo e sigilo, garantindo a segurança da sua privacidade. Seu direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa será assegurado e, caso seja solicitado, darei todas as informações que o(a) Senhor(a) quiser saber. O(A) Senhor(a) também poderá consultar a qualquer momento o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, responsável pela autorização para a realização deste estudo. Não existirão despesas ou compensações pessoais para nenhum participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas, se necessário. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados deverão ser veiculados por meio de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. Em anexo está o Consentimento Livre e Esclarecido para ser assinado, caso não tenha ficado qualquer dúvida. Esse termo de consentimento será impresso em duas vias originais: uma será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida ao(à) Senhor(a).

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Perfil de estudantes e o Curso Básico de Arte/Educação do CEFART”, o qual tem por objetivo Identificar o perfil, as motivações e as expectativas de estudantes e egressos do Curso Básico de Artes Educação a fim de traçar diretrizes para a revisão do seu Projeto Pedagógico. Eu tirei todas as minhas dúvidas sobre o estudo e minha forma de participação com a pesquisadora Nathália Elisa Bruno de Campos, responsável pelo mesmo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade, os riscos e benefícios e a garantia de esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de despesas ou gratificações e que tenho garantia do acesso aos resultados, sendo que os meus dados apenas serão divulgados com a minha autorização. Concordo voluntariamente em participar deste estudo sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido anteriormente ao estudo.

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2023

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP Unidade Poços de Caldas – Universidade do Estado de Minas Gerais. Contato: (35)3697-2563 – cep.pocos@uemg.br. Endereço: Avenida Padre Cletus Francis Cox, 300 - Bairro Jardim Country Club. Poços de Caldas - MG - CEP:37.714620

APÊNDICE 5

TERMO DE ANUÊNCIA

Carta FCS/PROF nº. 71008311/2023

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2023.

CARTA CONVITE FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

DE: Nathália Elisa Bruno de Campos – Professora de Arte da Escola de Artes Visuais do Cefart / FCS/ Palácio das Artes e mestranda da UEMG E-mail: nathalia.0383388@discente.uemg.br

PARA: Sérgio Rodrigues Reis – Presidente da Fundação Clóvis Salgado; Priscila Fiorini – Diretora do Centro de Formação Artística e Tecnológica-Cefart; Mariana de Souza Rodrigues- Coordenadora da Escola de Artes Visuais- Centro de Formação Artística e Tecnológica- Cefart.

ASSUNTO: Colaboração em pesquisa de mestrado.

Belo Horizonte, 31 de Julho de 2023.

Prezados Sérgio, Priscila e Mariana,

Em 2016, ingressei na FCS por meio de concurso para professora de arte. Nesse mesmo ano, meus colegas e eu começamos a elaborar o Projeto da Escola de Artes Visuais e a pensar estratégias para a continuidade das mediações nas galerias de arte do Palácio das Artes e CâmeraSete. No ano passado, a equipe de professores efetivos da Escola de Artes Visuais iniciou a elaboração do Projeto Educativo FCS. Minha trajetória na FCS, por meio do Cefart, veio sendo construída através do contato com o público visitante, mais especificamente na formação de público por meio da mediação em Artes Visuais e formação dos estudantes dos cursos básicos da Escola de Artes Visuais e cursos de extensão do Cefart.

Considerando a importância e potencialidade do Curso Básico de Arte Educação, que tem atraído interesse de estudantes, em diversos níveis de formação acadêmica, de todo o Brasil, elaborei um projeto de pesquisa de mestrado com o objetivo de Identificar o perfil, as motivações e as expectativas de estudantes e egressos do Curso Básico de Artes Educação a fim de traçar diretrizes para a revisão do seu Projeto Pedagógico. A pesquisa está sendo feita na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), sob orientação da Profª Drª Rachel Vianna . Para o desenvolvimento da pesquisa documental, venho, através desta, solicitar autorização institucional para desenvolver a pesquisa com os alunos e estudantes egressos do Curso Básico de Arte Educação, Da Escola de Artes Visuais do Cefart por meio de levantamento de informações através de Formulários e entrevistas semi-estruturadas ocorridos de forma virtual. Também o acesso aos dados cadastrais e entrevistas gravadas de seleção dos candidatos ao curso básico.

Solicito também autorização para que eu possa Carta Carta Convite FCS (71008311) SEI 2180.01.0001664/2023-75 / pg. 1 providenciar, se necessário, gravações audiovisuais das entrevistas semi-estruturadas feitas durante a pesquisa. Pretende-se realizar todos os passos mediante acordo prévio, de modo a adequar as atividades da pesquisa às atividades de rotina da instituição e em consonância com os protocolos e disponibilidade da Gerência de Ensino. Gostaria de enfatizar ainda que todo o material coletado para a pesquisa será usado exclusivamente para fins acadêmicos. Tendo em vista que a intenção dessa pesquisa é buscar subsídios para fortalecer a prática pedagógica em artes, a colaboração da equipe da Gerência de Ensino, sob a direção de Priscila Fiorini e coordenação de Mariana Rodrigues, será de ajuda inestimável para o sucesso desse estudo. Por fim, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

Nathália Elisa Bruno de Campos

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas
Gerais(UEMG)

ANEXO 1

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO BÁSICO DE ARTE/EDUCAÇÃO DO CEFART

- **Fundamentos da Mediação em Artes Visuais:** carga horária semanal- 4h/a, carga horária total-68h/a

Ementa: Espaço de atuação. Conceitos e função da mediação. Diferenças de mediador para guia e monitor. Público: demandas e diversidades. A visitação como prática educacional. Didática.

- **Arte Contemporânea:** carga horária semanal- 4h/a, carga horária total-68h/a

Ementa: Arte do século XXI- De movimentos vanguardistas do século XX ao pós-modernismo e a contemporaneidade

- **Gravura:** carga horária semanal- 2h/a, carga horária total-34h/a

Ementa: História da gravura. Introdução teórica a técnica da gravura tradicional. Materiais e técnicas alternativas.

- **Laboratório de Criatividade:** carga horária semanal- 2h/a, carga horária total-34h/a

Ementa: Criatividade, produções artísticas e práticas educativas. Construção de conhecimento e experiência. Possibilidades criativas envolvendo os materiais didático-pedagógicos para o ensino/aprendizagem em Arte.

- **Laboratório de Imagem:** carga horária semanal- 2h/a, carga horária total-34h/a

Ementa: Análises da cultura visual. Pesquisas sobre poéticas e suas narrativas voltadas para as Artes Visuais (plásticas, fotografias, cinema, vídeos etc) e as Artes Literárias. Experimentações e estudos sobre imagens direcionadas à aplicação na Mediação Crítica e Educativa-Cultural em espaços expositivos e museus.

- **Linguagem Visual:** carga horária semanal- 2h/a, carga horária total-34h/a

Ementa: Elementos básicos da linguagem visual (ponto; linha; superfície; volume; textura; luz; sombra; cor), seus usos e funções. Relações de composição. Teoria da cor (círculo cromático, cor-luz, cor-pigmento). Formas de manifestação da linguagem visual: desenho, pintura, gravura, escultura, instalação, fotografia, vídeo, cinema, mídias digitais.

- **Atividades Complementares de Formação (ACF):** carga horária semanal- não há; carga horária total-28h/a

Descrição: As atividades complementares de formação são meios de abordagem artístico-pedagógica que integram a matriz curricular, que objetivam e estimulam a

participação do(a) estudante na complementação da sua formação artístico-profissional, possibilitando a consolidação do aprendizado e da prática da autonomia, o aprofundamento temático na sua formação seja na perspectiva técnica, cultural e/ou humana. Como forma de flexibilização curricular e a prática da interdisciplinaridade ao longo do curso técnico, a participação em atividades complementares de formação se evidencia nos seguintes itens: 1- Participação em eventos acadêmicos (seminário, simpósio, workshop, congresso, encontro, mesa redonda, painel, fórum, conferência, jornada, etc.), devidamente comprovada por meio de certificado com registro da carga horária, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação; 2- Envolvimento em projetos/programas artístico-científicos e de extensão, devidamente comprovado por meio de declaração com registro total da carga horária, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação; 3- Participação em monitorias de disciplinas e estágios curriculares e extracurriculares, devidamente comprovada por meio de declaração com registro total da carga horária, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação; 4- Participação em cursos complementares e de formação inicial e continuada e em disciplinas optativas, ofertados pelo CEFART ou por outras instituições educacionais e artísticas, devidamente comprovada por meio de certificado/declaração com registro total da carga horária, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação; 5- Publicações autorais em jornais, revistas, livros, catálogos e outros meios impressos e eletrônicos, pertinentes à área de Artes Visuais, com registro impresso e validado, para cada exemplar distinto, em 28 horas/aula (23h20/relógio); 6- Participação na pré-produção, produção e/ou pós-produção e/ou na apresentação em eventos culturais, devidamente comprovada por meio de declaração ou outro documento comprobatório com registro da carga horária, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação; 7- Apreciação de espetáculo ou de exposições artísticas, devidamente comprovada por meio de declaração ou outro documento comprobatório, com a duração do evento, e a entrega de um relatório, com no mínimo 01 (uma) página, que corresponderá a 8 horas/aula (06h40/relógio); 8- Minистраção de aulas na área das Artes Visuais, devidamente comprovada por meio de declaração ou outro documento comprobatório com registro da carga horária total, constando nome completo de acordo com documento oficial de identificação. 9- Outras atividades poderão ser consideradas, de acordo com parecer do Conselho de Classe. Para fins de registro acadêmico e validação das horas de atividades complementares de formação, sob responsabilidade de um professor de arte da Escola de Artes Visuais ou da coordenação e da supervisão pedagógica ou orientação

educacional:

a) Somente são validadas as atividades realizadas pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) nos Cursos da Escola de Artes Visuais; b) O registro do número de horas cumpridas pelo(a) estudante em cada atividade será feito em formulário próprio, entregue na Secretaria Escolar, que será encaminhado ao professor, à coordenação e à equipe pedagógica para a validação, e retornando à Secretaria Escolar para o devido arquivamento; c) A participação em atividades complementares de formação deve ocorrer ao longo do ano letivo, sendo que o(a) estudante tem o prazo de 03 (três) meses, após a conclusão das disciplinas obrigatórias do Curso, para integralizar a carga horária total das atividades complementares; d) As atividades artístico-pedagógicas incorporadas e/ou ofertadas nas disciplinas obrigatórias não podem ser validadas como atividades complementares de formação.

ANEXO 2

PROJETO PEDAGÓGICO DO CEFAR-FCS (2012, p. 1-7 e 11-15)

FUNDAÇÃO
CLÓVIS SALGADO

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR

APRESENTAÇÃO

A data oficial do nascimento do CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA é 5 de dezembro de 1986, de acordo com o parecer Nº. 1144/86, do Conselho Estadual de Educação, que autorizou o funcionamento dos cursos técnicos de dança, música e teatro da Fundação Clóvis Salgado, nos termos da legislação que regia este tipo de curso.

Mas o embrião deste centro de artes é bem anterior. Quando o Ballet Minas Gerais, dirigido pelo professor Carlos Leite, instalou-se no prédio em construção que seria o Palácio das Artes, a escola de dança dava os primeiros passos e em 1972 foi oficialmente absorvida pela Fundação Clóvis Salgado. Neste mesmo ano, a Schola Cantorum ganhou voz, primeiro no ensino de canto e, a partir da criação da Orquestra Sinfônica, passou ao ensino de instrumento. Pouco mais tarde, o curso livre de teatro entrou em cena: As escolas faziam parte do Departamento de Produção Artística.

Para falar sobre a criação dos cursos técnicos é preciso destacar o papel dos Seminários realizados no Colégio Dom Bosco em Cachoeira do Campo. Reuniam-se, ali, nos anos de 1980, profissionais de artes cênicas, produtores de eventos e representantes de órgãos públicos da cultura. Daí saiu a proposta, ou melhor, a exigência da classe artística: a implantação dos cursos profissionalizantes. Assim, o surgimento do Centro de Formação Artística foi fruto de uma demanda interna da Fundação que já vinha debatendo essa questão, mas principalmente do desejo de uma comunidade artística, que cobrava do Estado uma participação mais efetiva na pesquisa, na criação, na sistematização e na distribuição do conhecimento artístico.

A história comprova que o momento era aquele: o Centro de Formação foi criando raízes, informando, formando, desformando, reformando, transformando alunos, professores, músicos, atores, bailarinos, diretores, coreógrafos, intérpretes, cantores, dançarinos, dramaturgos, instrumentistas, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, pianistas, percussionistas, pesquisadores, produtores, espectadores, cidadãos.

Desafios e problemas não faltam nesta trajetória: Já na implantação, as dificuldades eram tanto de ordem legal, quanto de estrutura e espaço. É importante lembrar que não havia curso superior de teatro e nem de dança em Minas Gerais. O Teatro Universitário já tinha implantado seu curso técnico, mas não existia profissionalizante de dança. Já para a música, havia a referência dos conservatórios. Assim, a montagem dos cursos orientou-se por pesquisa em instituições de ensino de arte do Brasil, estudo e discussões de experiências conhecidas.

A adequação à legislação para que os cursos fossem reconhecidos pelo MEC não foi tarefa fácil. Grande parte dos professores não atendia aos requisitos de formação exigidos pela Secretaria de Educação. A singularidade dos cursos trouxe a necessidade de diálogos construtivos entre arte e educação.

A estrutura do CEFAR cresceu, assim como o da Fundação. O CEFAR passa a ter status de Diretoria de Ensino e Extensão como reconhecimento das especificidades e da importância do trabalho realizado por seus funcionários. Grupos artísticos formam-se a partir do

FUNDAÇÃO
CLÓVIS SALGADOGOVERNO
DE MINAS
CULTURA

CEFAR. Para citar alguns: Big Band, Ballet Jovem, Coral Infantojuvenil, Grupo de Choro, Quinteto de Clarinetas Ventoinha, Grupo de Percussão, Grupos de teatro como Luna Lunera, Espanca, Cia Clara, músicos, bailarinos e atores se projetam no cenário nacional, os professores-artistas concluem mestrados e doutorados, publicam livros, e ao mesmo tempo não saem de cena.

Os espetáculos produzidos no CEFAR lotam o Grande Teatro, o Teatro João Ceschiatti e a Sala Juvenal Dias. O CEFARCONCERTO já está em sua décima primeira edição, os olheiros do teatro buscam atores para suas companhias nas montagens de formatura, os grupos musicais, as audições, os Recitais de alunos e professores, as Mostras de Estudos Coreográficos, Mostras de Dança Clássica, Mostras de Composição em Artes, os espetáculos Formação, todos estes eventos trazem o público para frequentar os vários espaços da Fundação Clóvis Salgado e demonstram o grau de excelência da formação artística que a instituição proporciona.

Autoria: Glória Reis - Professora do Centro de Formação Artística desde sua criação

PROJETO PEDAGÓGICO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - GEFAR

MISSÃO

É missão do Centro de Formação Artística – CEFAR da Fundação Clóvis Salgado formar profissionais com conhecimentos, saberes e competências nas áreas de dança, música e teatro.

O CEFAR - Centro de Formação Artística integra a Diretoria de Ensino e Extensão da Fundação Clóvis Salgado, entidade pública, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

1 - ESTRUTURA DA DIRETORIA DE ENSINO E EXTENSÃO

A Diretoria de Ensino e Extensão é constituída por:

Diretoria de Ensino e Extensão
Assessoria Administrativa e Pedagógica
Gerência de Ensino
Gerência de Pesquisa e Extensão
Gerência de Produção Pedagógica e Artística
Departamento de Dança
Departamento de Música
Departamento de Teatro
Departamento de Secretaria
Departamento de Informação, Pesquisa e Mídia-teca
Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica

2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS NO CEFAR

2.1 - Diretoria de Ensino e Extensão

A Diretoria de Ensino e Extensão – DIREX tem por finalidade planejar, coordenar e definir diretrizes do Centro de Formação Artística – CEFAR para a formação acadêmica, cultural e artística dos alunos, a ser desenvolvida por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, no âmbito da Fundação Clóvis Salgado.

A esta Diretoria estão subordinados as Gerências de Ensino, Extensão e Produção, os Departamentos de Dança, Música, Teatro e Secretaria Escolar, o Serviço de Orientação Educacional, o Centro de Informação e Pesquisa (Biblioteca), o Acervo de Documentação e a Midiateca, contando com o apoio das demais Diretorias da Fundação Clóvis Salgado.

2.2 - Assessoria Administrativa e Pedagógica

A Assessoria Administrativa e Pedagógica tem por finalidade prestar apoio administrativo e pedagógico a todas as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Ensino e Extensão da Fundação Clóvis Salgado.

2.3 - Gerência de Ensino

A Gerência de Ensino tem por finalidade planejar, programar, implementar e coordenar os projetos educacionais das áreas de dança, música e teatro do CEFAR, competindo-lhe:

- responder pela instituição escolar junto a Superintendência Regional de Ensino/ Secretaria de Educação. O Gerente de Ensino corresponde ao Diretor Escolar;
- planejar, executar e avaliar junto aos departamentos de dança, música e teatro as atividades curriculares e extracurriculares nas áreas de dança, música e teatro;
- gerir o programa de formação, capacitação e qualificação profissional das áreas de dança, música e teatro;
- acompanhar e monitorar as atividades pedagógicas do CEFAR junto aos órgãos educacionais;
- elaborar e monitorar a programação anual de eventos do CEFAR; e
- manter permanente intercâmbio com a Gerência de Pesquisa e Extensão, bem como com órgãos e entidades culturais, públicos e privados, locais, regionais, nacionais e internacionais, buscando a permanente atualização e o aprimoramento artístico e cultural do aluno.

2.4 - Orientação Educacional

Compete ao Serviço de Orientação Educacional, acompanhar, ajustar e avaliar o processo didático – pedagógico dos alunos, em consonância com as Chefias de Departamento.

2.5 – Supervisão Pedagógica

Compete ao Serviço de Supervisão Pedagógica planejar, executar e avaliar as atividades pedagógicas ligadas à construção do conhecimento e à constituição de habilidades desenvolvidas no Centro de Formação Artística, em harmonia com a Gerência de Ensino, a Orientação Educacional, os Chefes de Departamento e o Corpo Docente.

2.6 - Secretária

A Secretária do CEFAR compete atender alunos, funcionários e visitantes quanto ao recebimento e expedição de documentos, informações gerais dos cursos e atividades do CEFAR e registros escolares.

2.7 - Chefia de Departamento

Compete aos Chefes de Departamento de Dança, Música e Teatro, a administração dos cursos e das atividades didático-pedagógicas, de forma integrada com a Gerência de Ensino. As funções dos Chefes de Departamento correspondem aquelas de Coordenador de Curso.

O CEFAR constitui-se pelos departamentos de Dança, Música e Teatro, oferecendo cursos de formação inicial abertos à comunidade, cursos regulares de nível Básico e cursos Técnicos de nível Profissionalizante, a saber:

Básico - modalidade de ensino livre, de duração variável, destinada a formação básica em dança, música e teatro e a preparação dos alunos para ingresso em cursos de nível técnico e superior;

Técnico – modalidade de ensino formal destinada a proporcionar a habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do nível médio da educação formal. Os cursos de nível técnico, oferecidos pelo CEFAR são:

- I - Técnico em Arte Dramática
- II - Técnico em Dança

- Os cursos mencionados se inserem no contexto profissional do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design.

O CEFAR tem como proposta o desenvolvimento das habilidades artísticas nas áreas de Dança, Música e Teatro através do conhecimento e do domínio técnico de seu corpo / instrumento e da utilização deste como forma de expressão, fomentando o pensamento crítico, analítico, reflexivo e comprometido com a transformação e a difusão cultural.

Dentro das relações estruturais e funcionais, busca-se garantir a cada instância educacional do CEFAR o atendimento das especificidades e características próprias de cada processo de formação artística e, ao mesmo tempo, aos aspectos que são comuns às três áreas.

Assim, a estruturação de cada um dos cursos do CEFAR orienta-se pelos objetivos de integração e interação das áreas, pelos planos de ensino de cada disciplina, pelas discussões e reflexões críticas de seus coordenadores e professores e é sistematizada no projeto pedagógico de acordo com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96.

DEPARTAMENTOS	CURSOS OFERECIDOS	NÍVELS	DURAÇÃO	IMPLANTAÇÃO
DANÇA	Básico	Preliminar	1 ano	1972
		Básico	4 anos	1972
	Técnico Profissionalizante	Técnico em Dança	3 anos	1998
MÚSICA	Básico	Canto Erudito	4 anos	1972
		Instrumentos	4 anos	1972
	Técnico Profissionalizante	Técnico em Música	3 anos	1998 até 2004
TEATRO	Básico	Básico	1 ano	1998
		Intermediário	1 ano	1998
		Avançado	1 ano	2012
	Técnico Profissionalizante	Técnico em Arte Dramática	3 anos	1998

3 - METAS E OBJETIVOS DO CEFAR:

3.1 – Metas

- Estruturar e organizar o funcionamento dos cursos;
- Planejar, acompanhar, avaliar e atualizar os cursos periodicamente;
- Flexibilizar a inserção de novos conteúdos;
- Promover a interação e a integração entre os cursos ampliando a formação artística;
- Promover elevado número de atividades artístico-pedagógicas visando o aperfeiçoamento do exercício cênico;
- Promover atividades extracurriculares nas três áreas;
- Incentivar e promover a formação de grupos artísticos compostos por alunos;
- Criar, através dos seus Laboratórios, um ponto de interseção entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão.

3.2 – Objetivos

- Proporcionar habilitação profissional a jovens e adultos para exercerem atividades na área artística de forma competente;
- Qualificar, aperfeiçoar e atualizar profissionais da área artística em seus conhecimentos técnicos e habilidades;
- Capacitar crianças, jovens e adultos nos conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas para atuar em diversos seguimentos da arte;
- Proporcionar conhecimento da diversidade estética e referências críticas variadas para o desenvolvimento artístico dos alunos.

3.3 - Objetivos específicos

- O Curso Técnico em Dança tem como objetivo principal a formação artística e técnica de bailarinos profissionais.
- O Curso Técnico em Arte Dramática visa formar atores-criadores profissionais capazes de estabelecer um diálogo ético-estético com a sociedade e suas questões contemporâneas.
- O Curso Básico de Música tem por objetivo preparar seus alunos técnica e artisticamente para a prática musical em instrumentos de orquestra e canto erudito.
- Os Cursos Básicos de Dança e Teatro visam à iniciação, o aprimoramento e a fundamentação dos estudos de crianças e jovens objetivando a formação profissional.

4 - CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

O corpo discente do CEFAR é composto, essencialmente por crianças, jovens e adultos, estudantes da educação básica do ensino fundamental e médio ou concluintes do ensino médio.

FUNDAÇÃO
CLÁVIS SALGADO

GOVERNO
DE MINAS
CULTURA

Atualmente, mesmo com a existência de cursos de graduação em Dança, Música e Teatro em Minas Gerais ressaltamos a significativa procura de alunos graduandos e graduados de outras instituições, pelos cursos do CEFAR como aperfeiçoamento e complementação técnica e artística em sua formação.

Cabe citar que para ingressar nos cursos regulares do CEFAR todo candidato é submetido ao processo seletivo de alunos conforme critérios estabelecidos em edital próprio, divulgado anualmente, de acordo com as determinações do Regimento Escolar.

5 - ESTRUTURAS CURRICULARES

A matriz curricular dos cursos Básicos e Técnicos do CEFAR considera as competências e habilidades previstas no Catálogo Nacional de Cursos publicado pelo Conselho Nacional de Educação e foi aprovada pela Secretaria de Estado de Educação.

Os Planos de Ensino de cada disciplina são avaliados e atualizados periodicamente pelo corpo docente e Chefe de Departamento de cada área.

6- REGIME DE INGRESSO, MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO

Para ingresso nos cursos do CEFAR, o candidato deverá submeter-se ao processo seletivo que segue as normas estabelecidas no edital publicado anualmente.

A seleção dos candidatos consta da realização de provas específicas para aferição do conhecimento teórico e prático de cada curso.

A matrícula inicial nos cursos ocorre mediante a aprovação no processo seletivo e apresentação da documentação prevista no edital de seleção. Os alunos veteranos deverão

